

MASTERARBEIT

Open Educational Resources (OER) in der Berufsbildung im Bereich Spengler*innen

Potenzial, Bedarf und Beispiele.

Verfasser/in

Markus Hörburger

angestrebter akademischer Grad

Master of Education (MEd)

Betreuer/in: Dr. phil. Schön Sandra, MA

Studienkennzahl: PE 129 200 705

Schwerpunkt: Educational Media

Matrikelnummer: 41783339

Lizenz:

Linz, am 24. April 2023

Zusammenfassung

Diese Masterarbeit untersucht den Einsatz von Open Educational Resources (OER) in der Berufspädagogik. Im Fokus steht dabei eine kleine Gruppe aus der Berufsbildung, die sich mit der dualen Ausbildung von Spengler*innen befasst. Am konkreten Themenfeld wird systematisch erörtert, wie bekannt OER sind und was die Akteur*innen daran hindert, OER zu schaffen und zu teilen. Dabei werden die Vorteile und Herausforderungen von OER im Hinblick auf ihre Verbreitung und Nutzung betrachtet. Zudem wird untersucht, wie sich OER auf die Qualität und Zukunftsentwicklung der Bildung auswirken.

Die Arbeit stützt sich auf eine umfangreiche Literaturrecherche sowie auf eine quantitative Erhebung und zusätzlich Interviews mit besonders interessierten Lehrpersonen aus dem Bereich Spengler*innenausbildung. Es zeigt sich, dass OER ein enormes Potenzial haben, um Bildungsinhalte zugänglicher und flexibler zu machen. Gleichzeitig müssen jedoch auch einige Herausforderungen überwunden werden, wie zum Beispiel die Schaffung einer allgemein akzeptierten berufsbezogener OER-Plattform, die eine Kooperation und Elaboration von Lehrpersonen ermöglicht oder Zuständigkeiten verteilt und zeitliche Ressourcen für OER-Projekten schafft.

Insgesamt kommt die Arbeit zum Schluss, dass OER vielversprechende Möglichkeiten bieten, im Spengler*innenbereich jedoch kaum bekannt sind und entsprechend auch beinahe keine Anwendung finden. Grundsätzlich werden von den Studienteilnehmenden attestierte positive Auswirkungen von OER anerkannt und die allgemeine Zustimmung Unterrichtsmaterialien zu Teilen und die Bereitschaft für Zusammenarbeit ist vorhanden. Es müssen weitere Maßnahmen ergriffen werden, um die Verbreitung und Nutzung von OER zu fördern, um sicherzustellen, dass OER in der Berufsbildung für zukünftige Entwicklungsprozesse herangezogen werden.

Abstract

This master thesis investigates the use of Open Educational Resources (OER) in the vocational education system. The focus is on a small group of vocational education, which deals with the dual education of sheet metal workers / tinsmiths / tinnern. Using this specific area, we systematically discuss how well known OER are and what prevents teachers from creating and sharing OER. The benefits and challenges of OER in terms of their dissemination and use are also considered. Furthermore, it examines how OER affect the quality and future development of education.

The study is based on an extensive literature review as well as on a quantitative survey and additional interviews with particularly interested teachers from the field of sheet metal worker training. It turns out that OER have an enormous potential to make educational content more accessible and flexible. At the same time, some challenges need to be overcome, such as the creation of a widely accepted professional OER-platform that allows teachers to cooperate and collaborate or to allocate responsibilities and time resources for OER-projects.

Overall, the study concludes that OER offer promising possibilities but are hardly known in the field of sheet metal working and are therefore almost not used. In general, the positive effects of OER are acknowledged by the participants of the study and there is general agreement on sharing teaching materials and collaboration. Further measures need to be taken to promote the dissemination and use of OER to ensure that OER in vocational training are used for future developmental processes.

Vorwort

Als Lehrperson wünsche ich mir kollegiale Zusammenarbeit und gemeinschaftlichen Austausch; dies vor allem mit Lehrpersonen, die zukünftige wertvolle Facharbeiter*innen aus dem Bereich Spengler*innen unterrichten. Lehrlinge bestimmen die berufliche Zukunft einer ganzen Branche und sind ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Gerade deswegen muss ihnen die bestmögliche Ausbildung zukommen. Zeiten ändern sich auch in einem Traditionsberuf, wie es jener der Spengler*innen ist.

OER (Open Educational Resources) sind eine Möglichkeit, mit der Zeit zu gehen und vorbereitet für die Zukunft zu sein. Ich wünsche mir, in zwanzig Jahren zurückzuschauen und sagen zu können: „Das hätte ich mir nicht gedacht, dass sich das jemals so entwickelt!“

Mein Interesse an OER wurde in einer Vorlesung von Herrn Priv.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. techn. Martin Ebner und Frau Dr. phil. Sandra Schön, MA, geweckt.

Ich möchte mich auf diesem Weg herzlich bei Frau Dr. Schön für ihre wertvolle Betreuung und Unterstützung bei meiner Masterarbeit bedanken. Neben den bemerkenswerten fachlichen Kenntnissen möchte ich besonders die offene und freundliche Art hervorheben. Dadurch habe ich mich stets gut aufgehoben und bestens unterstützt gefühlt.

Weiterer großer Dank gilt meiner Lebensgefährtin Alexandra Danner, die mit viel Geduld und Verständnis auf viele Stunden gemeinsame Zeit mit mir verzichten musste und mich zusätzlich tatkräftig bei den Transkriptionen unterstützt hat.

Abschließend möchte ich Frau Mag. Katharina Meusburger danke sagen, dass sie mich auf kollegiale Weise in die softwaregestützte Datenauswertung eingeführt hat.

Danke an alle, die mir einen Teil ihrer Lebenszeit geschenkt haben!

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Zentrale Fragestellung und Zielsetzung	3
1.2	Aufbau und Struktur der Arbeit	4
2	OER – Stand der Forschung	6
2.1	Vor der Entstehung von OER	6
2.2	Definition von OER	7
2.2.1	Bestreben von OER	8
2.2.2	Lizenzierungen	10
2.3	OER in Österreich	17
2.4	Überblick aus der Forschung	21
2.4.1	Internationale Forschung	22
2.4.2	Forschung aus dem deutschsprachigen Raum	27
2.4.2.1	OER an berufsbildenden Schulen in Deutschland	29
2.4.2.2	OER in der beruflichen Ausbildung im digitalen Zeitalter	33
2.5	Potenzial von OER	41
2.5.1	OER und Digitalisierung	41
2.5.2	OER und Kooperation bzw. Elaboration	44
3	Empirische Forschung in der Berufsbildung	47
3.1	Design der Forschung	47
3.2	Erkundung des Felds mit Hilfe von Webinaren zum Thema OER und eLearning- Tools	49
3.3	Erstellung eines OER-Musterbeispiels als Grundlage der empirischen Erhebung im Bereich Spengler*innen	56
3.3.1	Evaluation bestehender Unterrichtsmaterialien	57
3.3.2	Wahl der Art des OER	59
3.3.2.1	Die Zeigefunktion	60
3.3.2.2	Die Situierungsfunktion	62
3.3.2.3	Die Konstruktionsfunktion	62
3.3.3	Wahl der Bereitstellungsplattform	63

3.3.3.1	Optik und Handhabbarkeit	64
3.3.3.2	Einstellen von Medien	65
3.3.3.3	Kategorisierung.....	66
3.4	Hauptbefragung der Lehrpersonen aus dem Bereich Spengler*innen	68
3.4.1	Aufbau der Primärforschung.....	68
3.4.2	Datenerhebung	69
3.4.2.1	Herstellung des Kontakts zu den Lehrpersonen	69
3.4.2.2	Aufbau des Fragebogens.....	71
3.4.2.3	Gestaltung der Interviews.....	71
3.4.3	Datenanalyse.....	72
3.5	Ergebnisse der Befragung	72
3.6	Ergebnisse der problemzentrierten Interviews	82
4	Zusammenfassung und Diskussion.....	87
4.1	Zusammenfassung	87
4.2	Diskussion der Befragung.....	89
5	Ausblick	93
6	Literaturverzeichnis	95
7	Abbildungsverzeichnis	102
8	Tabellenverzeichnis	104

1 Einleitung

Die zunehmende Verbreitung digitaler Technologien hat tiefgreifende Veränderungen in der Bildungslandschaft ausgelöst. Neben den Auswirkungen auf die Lehr- und Lernprozesse und die Gestaltung von Lernsettings wurde durch die voranschreitende Digitalisierung auch der Zugang zu Bildungsmaterialien revolutioniert. Eine der bedeutendsten Entwicklungen der letzten Jahre ist die Verbreitung von Open Educational Resources (OER), also frei zugänglichen, anpassbaren und wiederverwendbaren Bildungsmaterialien. Offene, wenig einschränkende Lizenzmodelle ermöglichen diesen Umgang.

Seit dem Jahr 2002 spielt die UNESCO eine wichtige Rolle bei der Förderung von OER und der Unterstützung von Bildungseinrichtungen, der Zivilgesellschaft, anderen internationalen Organisationen und Regierungen bei der Implementierung von OER. OER sind ein wichtiges Instrument, um Bildungsinhalte für alle zugänglich zu machen und Barrieren in der Bildung abzubauen. Es geht dabei um die Schaffung einer globalen Kultur des offenen Austauschs von Bildungsinhalten.

Am weitesten verbreitet sind OER im universitären Kontext. Zusätzlich ist auch die größte Anzahl an Forschungen in diesem Bereich verortet. Aber speziell in den allgemeinen Bildungsbereichen lassen sich mittlerweile schon viele offene Bildungsinhalte in umfangreichen Repositorien im Internet finden. Entsprechend anders sieht es mit Ressourcen aus der Berufsbildung aus. Hier herrscht gegenüber anderen Bildungsbereichen erheblicher Aufholbedarf. Wird der Fokus auf sehr spezielle kleine Bereiche der Berufsbildung gelegt, wie es die Ausbildung von Spengler*innen ist, so verstärkt sich dieser Eindruck nochmals enorm.

1.1 Zentrale Fragestellung und Zielsetzung

Am konkreten Themenfeld der Spengler*innen wird die vorliegende Arbeit systematisch die folgenden Forschungsfragen erörtern:

- Wie bekannt sind OER bislang und was hindert die Akteur*innen (bisher), OER zu schaffen?
- Welche Rahmenbedingungen und Werkzeuge sind für die OER-Produktion im Themenfeld geeignet?

- Lassen sich durch die Gespräche und Befragungen mit der Zielgruppe auch OER-Aktivitäten und -Produktion gezielt unterstützen?

Neben dem Gewinn an wissenschaftlichen Erkenntnissen aus einer wenig beforschten Bildungssparte soll diese Arbeit zusätzlich ein Anstoß für OER-Unternehmungen sein und übergreifende Zusammenarbeit in der Berufspädagogik Spengler*in fördern.

Durch die Bereitstellung eines Beispiels mit leuchtturmhaftem Charakter, welches von allen interessierten Lehrpersonen weiterentwickelt werden kann und über die Zeit der Erstellung dieser Studie bestehen bleibt, hat die Arbeit den Anspruch, konkret zur Weiterentwicklung und Transformation ins digitale Zeitalter in der Berufspädagogik Spengler*in einen Beitrag zu leisten.

1.2 Aufbau und Struktur der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich in zwei große Abschnitte. Der erste Teil der Arbeit besteht aus einer literaturgestützten theoriebezogenen Einführung ins Thema OER. Dabei wird die Entstehungsgeschichte und die Intention hinter offenen Bildungsressourcen skizziert. Es wird eine Übersicht unabdinglicher offener Lizenzierungsmöglichkeiten gezeigt.

Die Entwicklungen von OER in Österreich werden unvollständig in chronologischer Reihenfolge beleuchtet; darauffolgend werden internationale sowie Forschungen aus dem deutschsprachigen Raum präsentiert. Aufgrund der geringen Anzahl werden neben der Präsentation bestehender Studien zusätzlich bis dato nicht verwendete Datensätze aus der Berufsbildung in ausgewerteter Form gezeigt, um weitere Einblicke zu geben. Der theoretische Teil dieser Arbeit schließt thematisch mit der Veranschaulichung des Potenzials von OER bezüglich Digitalisierung, Kooperation und Elaboration.

Im zweiten Teil der Arbeit werden neue empirische Daten präsentiert. Dazu zählt eine Evaluation einer Fortbildungsveranstaltung an einer Vorarlberger Berufsschule.

Der primäre empirische Teil beginnt mit der Beschreibung des eingesetzten OER-Beispiels. Dabei werden alle wissenschaftlichen Überlegungen zum OER-Beispiel im Detail beschrieben. Daraufhin werden die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Erhebungen präsentiert, um im nächsten Abschnitt mit den theoretischen Überlegungen in Diskussion gestellt zu

werden. Das Forschungsziel liegt dabei im Fokus der Abhandlung. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung, in der nochmals die Forschungsfragen aufgegriffen werden und das Resultat der Forschung auf den Punkt gebracht wird. Zuletzt werden weitere Vorgehensweisen und Zukunftsszenarien angesprochen.

2 OER – Stand der Forschung

Dieses Kapitel soll einen Überblick zum breiten Begriff Open Educational Resources (OER) schaffen. Es wird versucht, mithilfe einer Definition den Begriff OER enger zu fassen. Dabei wird auch auf die Geschichte der Entstehung des Begriffs Bezug genommen. Urheberrechte und Nutzungsbedingungen, die im Zusammenhang mit OER eine entscheidende Rolle spielen, werden zusammen mit geläufigen Lizenzmodellen beleuchtet. Es wird ein Bild von OER in der österreichischen Bildungslandschaft skizziert, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Einen Schwerpunkt in diesem Abschnitt bildet die Präsentation internationaler und deutschsprachiger Forschungsergebnisse, wann immer möglich mit Fokus auf die Berufsbildung, obwohl, wie sich zeigen wird, dieser Bildungsbereich beim verhältnismäßig jungen Thema OER (noch) selten vertreten ist. Abschließend wird Bezug zu den Potenzialen von OER im Bereich der Digitalisierung und der Kooperation bzw. Elaboration genommen.

2.1 Vor der Entstehung von OER

Vor der eigentlichen Entstehung des Begriffes OER wurde vor allem von „Open Learning“ gesprochen, wenn es um freien Zugang zu Bildung für alle Personen ging. Schon 1975 wird von (MacKenzie, Postgate & Scupham) beschrieben, dass es sich bei Open Learning um einen ungenauen Begriff handle, dieser aber großes Potenzial in sich trage.

„Open learning is an imprecise phrase to which a range of meanings can be, and is, attached. It eludes definition. But as an inscription to be carried in procession on a banner, gathering adherents and enthusiasms, it has great potential.“ (MacKenzie et al., 1975, S. 15)

Bis heute ist dieser genannte Enthusiasmus bei vielen Beteiligten der „offenen“ bzw. „open“, hier überspitzt „Szene“ genannten, deutlich spürbar. Sich zu sehr auf diesen Enthusiasmus zu beziehen, kann aber auch kontraproduktiv erscheinen. Es wird konstatiert, dass die Anziehungskraft und Wirkmächtigkeit der Openness-Bewegung über die OER-Gemeinschaft hinausgetragen werden muss. Die Zielsetzung darf nicht das Missionieren sein, vielmehr soll OER als mögliche Antwort auf neue Herausforderungen des Lehrens und Lernens, hervorgerufen durch die Weiterentwicklung der digitalen Welt, wahrgenommen werden (Otto, 2020, S. 39).

Im folgenden Abschnitt wird der Begriff OER an eine Definition herangeführt.

2.2 Definition von OER

Die Grundidee des Konzeptes von OER kann mittlerweile auf eine 20-jährige Geschichte zurückblicken. Entstanden und geprägt wurde der Begriff 2002 durch das UNESCO Forum zu Open CourseWare für die Hochschulbildung in Entwicklungsländern (*Forum on the Impact of Open CourseWare for Higher Education in Developing Countries*) (UNESCO, 2002).

Die deutsche Übersetzung der jüngsten Definition von OER lautet wie folgt:

„Open Educational Resources (OER) sind Lern-, Lehr- und Forschungsmaterialien, in jedem Format und Medium, die gemeinfrei sind oder urheberrechtlich geschützt und unter einer offenen Lizenz veröffentlicht sind, wodurch kostenloser Zugang, Weiterverwendung, Nutzung zu beliebigen Zwecken, Bearbeitung und Weiterverbreitung durch Andere erlaubt wird.“ (UNESCO, 2019, S. 3)

Der Originalwortlaut in englischer Sprache entstand im Verlaufe der 40. UNESCO Generalversammlung, welche im November 2019 in Paris abgehalten wurde. Dabei handelt es sich um eine zwischenstaatliche Empfehlung im Umgang mit OER, welche von den UNESCO-Mitgliedsstaaten verabschiedet wurde und somit von den Mitgliedern verpflichtend umzusetzen ist. Zu den Mitgliedsstaaten zählt auch Österreich. Im Vorfeld dieser Empfehlung wurden von der UNESCO zwei Weltkongresse zu OER initiiert. Diese fanden 2012 in Paris und 2017 in Ljubljana statt. Vertreter der Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und selbstverständlich der Bildung diskutierten Chancen und Herausforderungen von OER.

Sieben Jahre vor der verpflichtenden Erklärung im Juni 2012 entstand die „Pariser Erklärung“. Dort wurde bereits folgende Definition von OER verabschiedet:

„[OER sind] Lehr-, Lern- und Forschungsressourcen in Form jeden Mediums, digital oder anderweitig, die gemeinfrei sind oder unter einer offenen Lizenz veröffentlicht wurden, welche den kostenlosen Zugang sowie die kostenlose Nutzung, Bearbeitung und Weiterverbreitung durch andere ohne oder mit geringfügigen Einschränkungen erlaubt. Das Prinzip der offenen Lizenzierung bewegt sich innerhalb des bestehenden Rahmens des Urheberrechts, wie er durch einschlägige internationale Abkommen festgelegt ist, und respektiert die Urheberschaft an einem Werk.“ (UNESCO, 2012, S. 1)

Inhaltlich zeigen die Definitionen von 2012 und 2019 keine wesentlichen Unterschiede auf. Lediglich der Begriff Ressourcen wurde in der Beschreibung durch den Begriff Materialien ersetzt. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass nicht nur eine breite Verankerung in der Bildungspolitik angestrebt wird, sondern auch ein expliziter Hinweis auf die Bildungspraxis darstellt, welche die Anwendung von allen Materialien wie Kursmaterialien, Lehrplänen, Lehrbüchern, Multimediaanwendungen, Streaming-Videos, Podcasts und jeglichem weiteren Material, welches zu Lehr- und Lernzwecken verwendet werden kann, vorsieht bzw. miteinbezieht.

Die Beschreibung der Lizenzierung wurde verkürzt, jedoch inhaltlich nicht abgeändert. In der 2012er-Version wird im Gegensatz zu der 2019er-Fassung der Respekt gegenüber der Urheberschaft an einem Werk dezidiert erwähnt, wobei dieser Aspekt in der aktuellen Version nicht ausgeschlossen ist.

Eine allgemein gültige Definition von OER gibt es nicht, jedoch wird die Definition der UNESCO national sowie international am häufigsten für Zitierungen herangezogen. Institutionen wie die Hewlett Foundation, das Commonwealth of Learning (COL) oder die OECD haben ebenfalls Definitionen erarbeitet.

2.2.1 Bestreben von OER

Dr. Roland Bernecker, Generalsekretär der deutschen UNESCO-Kommission, formulierte folgende Aussage: „Bildung ist ein Menschenrecht und der Schlüssel zu individueller und gesellschaftlicher Entwicklung.“ (Butcher, 2013, S. 4) OER besitzen ein besonderes Potenzial, das genannte Menschenrecht weltweit zu stärken und die Umsetzung voranzutreiben. (Deutsche UNESCO-Kommission, 2022). Allen Menschen soll eine Teilhabe an qualitativ hochwertiger Bildung ermöglicht werden. Der freie Zugang zu Wissen und Informationen ist ein zentraler Baustein moderner Gesellschaften. Teils zeigen sich weltweit gravierende Einschränkungen beim Zugang zu Bildung. Diese gilt es abzubauen. Das Internet ermöglicht jederzeit und global den Zugriff auf Informationen. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten, Wissen auszutauschen und kollaborativ, unabhängig vom Standort, weiterzuentwickeln. Gerade auch finanzschwachen Regionen können von diesem Konzept besonders profitieren, da die bereitgestellten Materialien über einen kostenlosen Zugang bereitgestellt werden und auch kostenlos genutzt, bearbeitet und weitergegeben werden dürfen, dies alles mit nur geringfügigen Einschränkungen oder in weniger häufigen Fällen ganz ohne Einschränkungen, je nach Lizenzierung

(Butcher, 2013, S. 4). Aber auch in reicheren Regionen der Welt bieten OER infolge der kostenlosen Verfügbarkeit den Lehrpersonen Freiheit in ihrer Lehre, da sie nicht von der Zuweisung von Bildungsbudgets abhängig sind. Zudem kann durch kollaborative Lern- und Entwicklungsprozesse sowie Peer-Review-Verfahren eine Steigerung der Qualität der Materialien erreicht werden. Dabei entsteht eine „Schwarmintelligenz“ (Rödel, 2016), die gerade bei kleineren Untergruppen der Bildungslandschaft, wie sie die Berufsbildung darstellt – und in einer noch weiteren Unterteilung wie die Ausbildungsstrukturen zur Ausbildung von Spengler*innen –, einen wichtigen Innovationsmotor bilden kann.

Im Zuge der 40. UNESCO-Generalversammlung wurden fünf Zielsetzungen festgelegt und vereinbart:

1. Die Kompetenzen von Nutzer*innen im Umgang mit OER müssen in den Bereichen Erstellung, Zugriff, Weiterverwendung und Weiterverbreitung ausgebaut werden.
2. Politische Rahmenbedingungen, die sich als förderlich erweisen, sollen entwickelt werden.
3. Förderung zugänglicher und hochwertiger OER mit inklusivem und chancengerechtem Charakter.
4. Die Entwicklung zukunftsfähiger Modelle für OER soll gefördert werden.
5. Förderung internationaler Zusammenarbeit. (UNESCO, 2019, S. 4)

Das Monitoring der fünf festgelegten Zielsetzungen soll mittels Kombination aus quantitativen und qualitativen Ansätzen erfolgen. Dabei sollen folgende Punkte berücksichtigt werden:

- Die Effektivität und Effizienz von OER-Policies soll mit geeigneten Forschungsmechanismen erhoben werden.
- Der Fortschritt und die Auswirkungen von OER, guter Praxisbeispiele, Forschungen und Innovationen sollen erhoben und verbreitet werden.
- Unter Beteiligung aller Akteur*innen sollen Strategien entwickelt werden, welche die Bildungseffektivität und die langfristige finanzielle Effizienz von OER überprüfen. (UNESCO, 2019, S. 9)

Entsprechend dieser Zielsetzungen beteiligt sich das deutsche Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) seit Ende 2016 als Transferpartner für die berufliche Bildung an entsprechend geförderten Projekten. Dabei wurden bildungsbereichsspezifische Informationsmodule zu nachfolgenden Themen erstellt:

- Ist-Stand in Sachen OER,
- Nennung und Pflege von Stakeholdern,
- Beschreibung von Praxisbeispielen und
- Identifizierung von Handlungsfeldern für den Aufbau der OER-Aktivitäten (Grimm & Rödel, 2020, S. 6)

Das BIBB ist das anerkannte Kompetenzzentrum zur Erforschung und Weiterentwicklung der beruflichen Aus- und Weiterbildung in Deutschland. Inkludierte Aufgaben sind die Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, wissenschaftliche Politikberatung und die Qualitätsentwicklung (BIBB - Institut, 2022). Ein vergleichbares Pendant gibt es in Österreich nicht. Die Bedingungen der dualen Ausbildung zeigen sich in Deutschland in sehr ähnlicher Form wie in Österreich. Darum wird in dieser Arbeit auf viele wissenschaftliche Forschungsergebnisse und Publikationen, die mit Unterstützung des BIBB erstellt wurden, zurückgegriffen. Gerade wegen des Fehlens eines expliziten Institutes für Berufsbildung in Österreich zeigen sich viele Desiderate für zukünftige Forschungen in diesem Bildungsbereich, die fehlende empirische Daten für Österreich aufzeigen könnten.

2.2.2 Lizenzierungen

Wie bereits im Kapitel „Definition von OER“ beschrieben, müssen OER mit einer offenen Lizenz versehen sein. Diese schützt und respektiert einerseits die Urheberschaft an einem Werk, andererseits lässt es aber rechtssicheres Nutzen, Abändern (Remixen), Teilen und Verbreiten von Materialien zu, wenn die lizenzspezifischen Bedingungen eingehalten werden.

Für das Urheberrecht muss der*die Urheber*in, als der*die Schaffer*in von Materialien in jeglicher Form, nichts Besonderes unternehmen, außer diese zu schaffen. Das Urheberrecht gilt automatisch. Für das Urheberrecht gilt: Alle Rechte vorbehalten. Dies bedeutet, dass

außer dem*der Urheber*in alle eine Erlaubnis in irgendeiner Form benötigen, die ein Werk eines*einer Urhebers*Urheberin weiter nutzen möchten (Muuß-Merholz, 2018, S. 48).

Der Rechtsanwalt Till Kreuzer beschreibt eine Lizenz folgendermaßen: „Eine Lizenz ist eine Nutzungserlaubnis für Handlungen, die ohne Zustimmung nicht erlaubt wären. [...] Die Lizenz ist eine rechtlich gültige Vereinbarung, die die Verwendung eines bestimmten Werkes regelt.“ (Kreutzer, 2016, S. 19) Werden diese Vereinbarungen nicht eingehalten, kann dies zu massiven Problemen führen: „Verwendungen, die nicht von der Lizenz abgedeckt sind oder die gegen die Lizenzpflichten verstoßen, sind widerrechtliche Handlungen, die rechtliche Folgen nach sich ziehen können.“ (Kreutzer, 2016, S. 19)

Um OER ihrer Idee entsprechend verwenden zu können, kommen freie Lizenzen zum Einsatz. Diese könnte man Jedermannlizenz nennen, auf Englisch „Public Licence“. Solche Lizenzen existieren in unterschiedlichsten Formen und räumen Nutzer*innen Rechte ein, definieren aber auch die Auflagen, die mit einer Nutzung einhergehen. Es existieren viele verschiedene Modelle von freien Lizenzierungssystemen. Diese Systeme bauen auf vorhandenen rechtlichen nationalen Urheberrechtsbestimmungen auf und bilden somit keine Alternativen zu nationalem Recht. Ursprünglich stammen freie Lizenzen aus dem Bereich der Softwareentwicklung (Muuß-Merholz, 2018, S. 51 ff.). Ein Beispiel dafür ist das Open-Source-Programm PSPP, welches einen kompatiblen Ersatz für die bekannte Analysesoftware SPSS (IBM) darstellt. Dieses Programm fand auch Anwendung bei der Erstellung dieser Arbeit. PSPP und SPSS sind sich optisch und in ihrem Funktionsumfang sehr ähnlich. Die Funktionen sind bei der kostenlosen Variante zwar etwas eingeschränkt, aber durch die GNU- oder GPL- (General Public License) Lizenz ist dieses Programm frei zugänglich und kann bei Bedarf von Softwareentwickler*innen unter bestimmten Voraussetzungen sogar modifiziert und weitergegeben werden.

Grundsätzlich kann jede*r eine Lizenz erfinden und anwenden, wenn sich mindestens zwei Beteiligte darauf verständigen und diese Vereinbarung nicht gegen gültiges Recht verstößt. Aufgrund der Fülle an Content, Portalen und Plattformen im Internet bestehen mittlerweile hunderte solcher Lizenzmodelle, die an bestimmte Medienformate und Verwendungskontexte angepasst sind (Muuß-Merholz, 2018, S. 51 ff.).

In Verbindung mit OER wird oft das Creative-Commons-Lizenzmodell (CC-Lizenzmodell) angewendet. Dieses wurde von der Non-Profit-Organisation „Creative Commons“ entwickelt. Die

Organisation tritt dabei weder als Verlegerin oder Vertreterin noch als Vertragspartnerin auf. Die Urheber*innen übernehmen die Lizenzverträge eigenverantwortlich (Grimm & Rödel, 2019, S. 9 f.). Bereits mehr als zwei Milliarden Werke, mit steigender Tendenz, wurden mit den CC-Lizenzen veröffentlicht (Creative Commons, 2021).

OER beinhaltet die Spezifikation „open“; was genau diese Offenheit alles beinhalten und erfüllen muss, ist nicht restlos definiert bzw. gibt es unterschiedliche Ansichten darüber. Muuß-Merholz (2018) beschreibt die Offenheit mit den „5V – die fünf Freiheiten“, die er aus dem Englischen übersetzte (Wiley, 2020). Diese setzen sich aus Verwalten/Vervielfältigen, Verwenden, Verarbeiten, Vermischen und Verbreiten zusammensetzen. Kerres und Heinen (2015) betrachten OER differenzierter und unterscheiden in starke und schwache OER. Starke OER erfüllen alle Kriterien der 5Vs, schwache hingegen nur das Kriterium der freien Zugänglichkeit (Kerres & Heinen, 2015, S. 26). „Schwache OER“ nach Rossegger, Ebner und Schön (2012) müssen folgende Voraussetzungen mitbringen:

- Die Nutzung der Materialien für den Einsatz im Unterricht ist erlaubt.
- Es gibt einen ausdrücklichen Hinweis auf die Urheber- und Nutzungsrechte.
- Das Ausdrucken, Kopieren und Vervielfältigen sind erlaubt.
- Die Nutzung (z. B. Download) ohne Anmeldung und Registrierung ist möglich. (Rossegger et al., 2012, S. 47 f.)

Um nach diesem Schema als klare OER deklariert werden zu können, müssen weitere drei Bedingungen erfüllt werden:

- Eine Modifikation der Lehr-/Lernmaterialien ist erlaubt.
- Eine Weiterverbreitung der modifizierten Lehr-/Lernmaterialien ist erlaubt.
- Es wird ein Lizenzmodell (CC-Lizenz u. a.) benutzt. (Rossegger et al., 2012, S. 48)

Auf den meisten Plattformen werden die Lizenzierungen mit den CC-Lizenzen realisiert. Die Art, damit umzugehen, ist uneinheitlich. In vielen Fällen sind die Lizenzhinweise direkt bei den Materialien selbst angeführt, aber teils werden die Angaben im Impressum oder sonstigen Untergliederungen der Plattformen angegeben. Und nicht immer sind die Beschreibungen der Nutzungsrechte auf den Internetseiten mit den standardisierten Lizenzhinweisen kohärent.

Ein Beispiel dafür wäre eine direkte CC-BY-SY-Lizenzierung einer Ressource, auf der Plattform selbst wird allerdings nur Vervielfältigung und Verbreitung erlaubt – eine Bearbeitung wird dadurch ausgeschlossen. Die vorangegangene Lizenzierung sieht eine solche Einschränkung aber nicht vor. Dies kann zu Verwirrung bei den Nutzer*innen führen und birgt auch rechtliche Unsicherheiten (Siegel & Heiland, 2019, S. 63).

Die aktuelle Version der CC-Lizenzen ist die Version 4.0. Wie die vorangegangenen Versionen liegt diese in einer deutschen Übersetzung vor. Ältere Versionen wurden an unterschiedliche Rechtssysteme verschiedener Länder angepasst („portiert“). Mit Version 4.0 wird diese Anpassung nicht mehr vorgenommen und trägt auch in der deutschen Übersetzung den Titel „International“. Das CC-Lizenzmodell ist modular aufgebaut, diese Lizenzmodule können in Form eines „Baukastensystems“, je nach Vorstellung der*des Urheberin*Urhebers kombiniert werden (Grimm & Rödel, 2019, S. 10).

Abbildung 1: Creative Commons Lizenzspektrum (Napa, 2022)

In Abbildung 1 werden alle Kombinationsmöglichkeiten und der Grad der Offenheit von CC-Lizenzen sowie deren Einschränkungen dargestellt. Jedes Symbol bzw. die zugeordnete Kurzform hat eine bestimmte Zuschreibung: Attribution (BY), Share alike (SA), Non-Commercial (NC) und No Derivatives (ND). Die untere Abbildung zeigt die Möglichkeiten aus Abbildung 1 mit den dafür vorgesehenen Grafiken, wie sie die Organisation „Creative Commons“ vorgibt.

Abbildung 2: Lizenzmöglichkeiten (Jelican9, 2022)

Aus vier Symbolen ergeben sich somit gesamt sechs mögliche Kernlizenzen ohne die gemeinfreie Lizenz CCO. Je mehr rechts bzw. Richtung rot eine Standard-Lizenz platziert ist, desto restriktiver ist diese (s. Abb. 2).

CCO – das Werk ist gemeinfrei. Auf Schutz durch das Urheberrecht oder verwandte Schutzrechte wird – soweit dies rechtlich möglich ist – verzichtet (Grimm & Rödel, 2019, S. 11). In Abbildung 2 sind für diese Form der Freigabe zwei Grafiken platziert. Das ältere Symbol der beiden symbolisiert die Negierung (durchgestrichen) des Copyrightzeichens (©). In Österreich ist eine derartige Freigabe von Werken nicht ohne weiteres möglich, da sich daraus Konflikte mit dem österreichischen Urheberrecht ergeben können. Sowohl zu CCO als auch zu CC-BY liegt in Österreich noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung vor, die sich explizit mit dieser Lizenz befasst. Jedoch liegt ein Urteil vor, welches bestätigt, dass es sich nach österreichischem Urheberrecht bei den Creative Commons-Lizenzen um Lizenzen handelt, welche weitreichende Werknutzungsbewilligungen einräumen (Kucsko & Zemmann, 2017, S. 27).

CC BY – Namensnennung 4.0 International

CC BY-SA – Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International

CC BY-NC – Namensnennung, nicht kommerziell 4.0 International

CC BY-NC-SA – Namensnennung, nicht kommerziell, Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International

CC BY-ND – Namensnennung, keine Bearbeitungen 4.0 International

CC BY-NC-ND – Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitungen 4.0 International (Grimm & Rödel, 2019, S. 11)

Anhand eines YouTube-Videos erklärt Muuß-Merholz (2019) leicht nachvollziehbar mit einem selbstkreierten Lizenzmodulator, wie sich diese Kombinationen wählen lassen und in welchen Abhängigkeiten diese zueinander stehen. Selbst die benötigten Materialien, die für das Erstellen eines eigenen Lizenzmodulators benötigt werden, werden unter freier Lizenz zur Verfügung gestellt und, wenn gewünscht, mit einem gesonderten Video der Zusammenbau erklärt.

Betrachtet man die am Anfang dieses Kapitels genannte Definition der UNESCO zu OER im ganzen Umfang, so entsprechen lediglich die Kombinationen CC BY und CC BY-SA sowie die freie Lizenz CC0 dem vollen Anspruch an OER (Grimm & Rödel, 2019, S. 11).

Die Lizenzweiterung, die eine kommerzielle Nutzung ausschließt – NC „Non-Commercial“ – kann auch im Bildungsbereich eine sehr einschränkende Wirkung haben. Die betriebliche Aus- und Weiterbildung würde in diese Beschränkung fallen. Auch Bildungsinstitutionen, die nicht ausschließlich von staatlicher Seite finanziert werden, wie beispielsweise Privatschulen, könnten von dieser Einschränkung betroffen sein. Vereinfacht dargestellt, wären somit alle Institutionen, die auf kommerzieller Basis Wissen vermitteln, automatisch von der Nutzung dieser Materialien ausgeschlossen (Grimm & Rödel, 2019, S. 11). Darunter könnten auch bestimmte Berufsschulen fallen bzw. wenn verwendete Unterlagen in den Betrieben weiterverwendet werden (Klimpel, 2012, S. 17). Die Verwendung eines NC-Moduls basiert oft auf einer intuitiven Entscheidung, denn „kommerziell“ ist für viele gleichbedeutend mit „böser“ Geschäftemacherei und Ausbeutung. Dies verhindert zwar, dass Inhalte kommerziell genutzt werden können, aber verunmöglicht in Wahrheit mehr, als der*die Lizenzgeber*in beabsichtigt. „Damit entsteht die paradoxe Situation, dass das NC-Modul gerade dort seine größte Beachtung erfährt, wo seine Folgen am wenigsten beabsichtigt werden.“ (Klimpel, 2012, S. 16) Oft können gewünschte Ausschlüsse, die mit einer NC-Einschränkung beabsichtigt werden, besser mit einem SA-Modul (Share-alike) umgesetzt werden. Auch ein bekanntes, frei zugängliches österreichisches Repository mit Bildern, welches vom Tiroler Bildungsservice, ein Verein zur Förderung von Neuen Medien im Bildungswesen, betrieben wird und im speziellen Lehrpersonen zur Verfügung stehen soll, verwendet diese Einschränkungen. Die genaue Intention hinter dieser Entscheidung müsste eruiert werden, könnte aber in vorhergenannten Überlegungen ihren Ursprung gefunden haben (bilder.tibs.at, 2022). Wer aber grundsätzlich nicht in Betracht zieht, gerichtlich gegen Lizenzverletzungen vorzugehen, sollte generell von der NC-Einschränkung Abstand nehmen (Klimpel, 2012, S. 13 f.).

„Keine Bearbeitung“ – ND, sprich: No Derivatives – wird von den meisten Beteiligten als nicht OER-geeignet eingestuft. Dennoch schließt eine derartige Lizenzierung die Verwendung in der Gestaltung von OER nicht grundsätzlich aus. Aus urheberrechtlicher Sicht macht es einen Unterschied, ob Materialien nur einzeln für sich zusammengestellt werden oder ob sie als neues Werk inhaltlich verschmelzen. Ein unverändertes Zusammenfügen ohne inhaltliche Verschmelzung ist somit auch ohne Erlaubnis zur Bearbeitung möglich, führt aber in der praktischen Anwendung zu einer unnötigen Verkomplizierung. Ein neues, eigenständiges Werk entsteht dann, wenn durch beispielsweise Kollagieren und Kombinieren von Fotos und Illustrationen diese inhaltlich miteinander verschmelzen (Steinhau & Pachali, 2017, S. 6 f.).

Besondere Aufmerksamkeit benötigt es dann, wenn Werke mit unterschiedlichen Lizenzierungen miteinander zu einem neuen Werk verschmelzen. Entgegen einer reinen Zusammenstellung, bei der jedes Werk einzeln mit der entsprechenden Lizenz versehen werden muss, muss bei einer inhaltlichen Zusammenführung, die einer Schaffung eines neuen Werks entspricht, geklärt werden, welche die korrekte Lizenzierung aufgrund der verwendeten Materialien ist. Das restriktivste Puzzleteil, welches verwendet wurde, entscheidet in der Regel über die Einschränkungen des neuen Werks. Aber nicht alle Lizenzarten lassen sich willkürlich miteinander kombinieren (Steinhau & Pachali, 2017, S. 5 ff.). Die nachfolgende Matrix zeigt, welche Kombinationen beim Remixen möglich sind bzw. welche neuen Lizenzierungen sich daraus ergeben.

	BY NC ND							
PUBLIC DOMAIN	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗
PUBLIC DOMAIN	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗
BY	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗
BY SA	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
BY NC	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗
BY ND	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BY NC SA	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗
BY NC ND	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Abbildung 3: Matrix zur Beschreibung von Kombinationsmöglichkeiten der CC-Lizenzen (Kennisland, 2022)

Die CC-Lizenzen sind auf einem einzigartigen Dreischichten-Konzept aufgebaut:

- Jede Lizenz basiert auf einem klassischen rechtlichen Text – dem Lizenzvertrag. Dies ist eine juristisch verbindliche Ausführung aller Rechte und Pflichten. Für Nicht-Jurist*innen sind diese Texte inhaltlich eher schwer verständlich.
- Die zweite Schicht bildet die menschenlesbare Fassung. In dieser Fassung wird auch juristischen Lai*innen die Ausführungen verständlich gemacht. Diese Schicht wird auch Commons Deed genannt. Grafische Symbole der Lizenzen im Internet verlinken meist auf diese Beschreibungen. Dort werden die wichtigsten Lizenzvereinbarungen zusammengefasst angezeigt. Es handelt sich somit um eine benutzerfreundliche Schnittstelle zwischen Lizenzvertrag und verständlicher Darstellung, wobei es sich bei der Deed (Kurzform) weder um einen Lizenzvertrag noch um eine Lizenz selbst handelt.
- Auf der Meta-Ebene sind die Lizenzen für Softwareapplikationen und Suchmaschinen lesbar. Dazu wurde eine eigens für Computer lesbare Beschreibung der Lizenzen entwickelt – die CC Rights Expression Language (CC REL). Die Metadaten werden mit der Datei des Werkes verknüpft und integriert. Diese technische Erweiterung ermöglicht das Auffinden freier und offener Inhalte im Internet. Das von der Wikipedia Foundation betriebene Multimedia-Respositorium, die Wikimedia Commons, sowie viele weitere bekannte Plattformen und Suchmaschinen (Flickr, Google, ...) nutzen ebenfalls diese Technik. (Creative Commons, 2022; Muuß-Merholz, 2018, S. 66)

2.3 OER in Österreich

„Mein Eindruck ist auch der, dass Policies ja nicht unbedingt [nur] etwas auswirken, sondern oft auch der Effekt von einer Bewegung sind, von vielen Personen, die um etwas kämpfen.“ (Schön, 2022)

In Österreich wurde im Februar 2022 vom Ministerrat auf Vortrag des Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF), dem Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) und dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) die Open Science Policy Austria beschlossen. (BMBWF, 2022a) Mit diesem Beschluss bekennt sich Österreich zur European Open Science Cloud (EOSC) und zur Open Science Bewegung. Vorangehend wurde im November

2021 eine Empfehlung aus der 41. Sitzung der Generalkonferenz der UNESCO angenommen. Gemeinsam bilden die Empfehlung der OANA (Open Science Network Austria, vormals Open Access Network Austria) (Mayer et al., 2019) und die Zielsetzungen der EU bei Forschung und Datenpolitik die Basis für die Erarbeitung einer österreichischen Policy für eine gemeinsame Orientierung.

In der Präambel des Policy-Papers wird der Terminus Open Science sehr breit definiert. Der Begriff „Open Science“ beschreibt eine Reihe von Strategien und Ansätzen, die darauf abzielen, vielfältige Aspekte der Forschung und ihrer Verbreitung für die Forschungsgemeinschaft, Studierende und die interessierte Öffentlichkeit sowie Wirtschaftsakteur*innen möglichst barrierefrei zu gestalten. Das Konzept basiert daher auf den Prinzipien Transparenz, Inklusion, Korrektheit, Fairness und Teilen – unter Berücksichtigung aller relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen wie Sicherheit, Datenschutz und Privatsphäre. Dieses Credo beschreibt das Bemühen um eine offene Art der Wissensproduktion und -verbreitung. Es werden einige Unterbegriffe des Schirmbegriffs Open Science aufgezählt. Dabei werden auch Open Educational Resources (OER) explizit genannt (BMBWF, BMDW & BMK, 2022, S. 1 f.).

Die Prinzipien der österreichischen Open Science Policy beruhen auf den internationalen Prinzipien von Open Science, wie von der Open Science Policy Plattform empfohlen. Die Plattform basiert auf einer Gruppe von Expert*innen, welche die Europäische Kommission bei der praktischen Umsetzung und bei der Entwicklung von Strategien unterstützt und berät. Nachfolgend werden die acht Kernaufgaben von Open Science aufgelistet:

1. Rewards and incentives (Belohnung und Anreize)
2. Research indicators and next-generation metrics (Forschungsevaluierung, Evaluierungsmetriken)
3. Future of scholarly communication (Zukunft von Forschungskommunikation)
4. European open science cloud EOSC
5. FAIR data (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable)
6. Research integrity (Forschungsintegrität)
7. Skills and education (Schaffung von Kompetenzen und offene Lehre)

8. Citizen science (BMBWF et al., 2022, S. 4)

Es zeigt sich, dass die Strategie stark auf die universitäre Ebene ausgerichtet ist. Dies wird auch dadurch sichtbar, dass im gesamten Dokument kein einziges Mal das Wort „Schule“ genannt wird. Lediglich Schüler*innen werden genannt, als Beispiel für Vertreter*innen der interessierten Öffentlichkeit, welche aktiv in Forschungsprozesse miteinbezogen werden sollen. Aber gerade die Umsetzung von Punkt 7, Schaffung von Kompetenzen und offenen Lehren, könnte beim Vorhandensein von motivierten Akteur*innen auch in Schulen, besonders auch in Berufsschulen, möglich sein. „Und für die Kolleginnen und Kollegen, die aus dem Schulsektor kommen, die sagen vielleicht Hochschule, nicht schon wieder Hochschule, bitte einfach daran denken, was in den Hochschulen passiert. Wir bilden Lehrer*innen aus. Das kommt irgendwann auch im richtigen Leben an, in den Schulen und sonstigen Stellen.“ (Schön, 2022)

Schon um die Jahrtausendwende wurden in Österreich die ersten Voraussetzungen für OER und die digitale Mediennutzung geschaffen. In den frühen 2000er-Jahren gab es Anschubfinanzierungen durch das Wissenschaftsministerium, die einen entscheidenden Impuls gaben (Ebner et al., 2016, S. 9).

Die ersten Meilensteine bei OER reichen in Österreich in das Jahr 2001 zurück. GeoGebra ist ein Geometrie- und Mathematikprogramm, welches von Markus Hohenwarter im Rahmen seiner Diplomarbeit entwickelt und später im Zuge seiner Doktorarbeit weiterentwickelt wurde. Das Programm ist offen lizenziert.

Abbildung 4: Frühe Meilensteine in Österreich (Schön & Atenas, 2022)

2006 und 2007 gab es ein Projekt mit dem Namen Open eLearning Content Observatory Service (OLCOS) mit dem Ziel, open digital educational content (ODEC) den Weg zu ebnen. Es wurde eine Roadmap erstellt, die OER im Jahre 2012 beschreibt. 2007 fand auch die erste

internationale Konferenz zum Thema OER in Österreich statt, welche ein Projektergebnis von OLCOS war (Schön, 2022).

2008 bzw. unbelegt bereits 2007 fand in Österreich die ersten Open Course-Installationen statt. Auch europaweit betrachtet, ist dies eine der ersten Installationen dieser Art (Schön, 2022).

Initiiert von Jöran Muuß-Merholz, wurde 2011 die erste größere offene Ressource erstellt. Kennzeichnend für die Anfangszeit, war diese Ressource nicht offen lizenziert im heutigen Sinn. Es wurden keine Änderungen erlaubt, da vermutet wurde, dass ansonsten einige Professor*innen ihre Teilnahme verweigert hätten. Die überarbeitete Variante von 2013 verfügte dann über das Attribut „veränderbar“ (Schön, 2022).

Unter Bundeskanzler Kern wurde 2016 eine Digitale Roadmap erstellt. Darin wurde der Begriff OER sehr prominent verwendet, was dazu führte, dass etliche Initiativen in diesem Bereich angestoßen wurden. Eine dieser Initiativen brachte eine Machbarkeitsstudie zu OER-Schulbüchern in Österreich hervor (Schön, 2022). Die Studie kommt zum Schluss, dass OER-Schulbücher als approbierte und mit offenen Lizenzen versehene Schulbücher den kostenlosen Zugang zu deren digitalen Versionen ermöglichen und es erlauben, Modifikationen und Wiederveröffentlichungen im rechtlich sicheren Rahmen vorzunehmen. Es wird erwartet, dass sich diese Art der Schulbücher mittelbar positiv auf die Gelegenheiten, Bedingungen und Möglichkeiten des Lernens und Lehrens und somit auch auf den Kompetenzaufbau und Wissenszuwachs von Schüler*innen auswirken. Wichtig im Zusammenhang dieser Arbeit ist, dass OER-Schulbücher vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für innovative Pädagogik und zeitgemäße didaktische Umsetzungen eröffnen (Schön, Kreissl, Dobusch & Ebner, 2017).

Von 2016 bis 2018 gab es ein Förderprojekt von Universitäten mit dem Namen „Open Education Austria“ (www.openeducation.at). Themeninhalte des Projekts waren die Bearbeitung von Fragen wie: Welche Infrastruktur respektive Repositorien in welcher Form braucht es für OER? Wie können OER gut erstellt und ausgetauscht werden? Welche Rolle spielen Metadaten und wie läuft die Handhabung? Während des Projekts wurde mit Beteiligung der Universität Wien, der Technischen Universität Graz, der Universitäten Graz und Innsbruck auch der OER-Hub (www.oerhub.at) geschaffen, welcher noch heute über das Projekt Open Education Austria Advanced (2020–2024) laufend weiterentwickelt wird und dem österreichischen

Hochschulraum zur Verfügung steht. In selben Zeitraum entstand ein Whitepaper, welches die OER-Zertifizierung von österreichischen Hochschulen thematisierte. Das Konzept beinhaltete zwei Bereiche: eine zweistufige OER-Zertifizierung von Hochschullehrenden und eine dreistufige OER-Zertifizierung von Hochschulen als Einrichtung selbst (Ebner et al., 2017, S. 5). Ebenfalls in diesem Zeitraum wurden OER vermutlich das erste Mal in einem strategischen Paper zur Hochschulbildung in Österreich genannt. Unter dem Punkt Studienorganisation und Qualität der Lehre im Aspekt der sozialen Dimension werden bei den Maßnahmen OER einmalig nebenbei erwähnt: „Weitere Digitalisierung der Lehre, verstärkter Einsatz von barrierefreien E- und Blended-Learning-Angeboten (einschließlich der Schulung der Urheber/innen von Werken oder Open Educational Resources hinsichtlich der Lizenzierung) und Überprüfung der Wirkungen in Bezug auf die soziale Dimension.“ (BMWFW, 2017, S. 26) Resultat des Vorkommens des Begriffs OER in Strategiepapieren war es, dass zwölf von 22 öffentlichen Universitäten OER in ihren Leistungsvereinbarungen, quasi die Verträge der Universitäten mit den Ministerien, erwähnt haben. Neun der 22 Universitäten haben weitreichendere Maßnahmen beschrieben (Schön, 2022). Auch im gesamtösterreichischen Universitätsentwicklungsplan 2022–2027 wird im Bereich Didaktik und Digitalisierung empfohlen, dass durch die Nutzung von Open Educational Resources (OER) eine Erhöhung der Selbstlernfähigkeit sowie ein ubiquitärer, uneingeschränkter Zugang zu Wissen erreicht werden soll (BMBWF, S. 54).

Mit der in diesem Kapitel eingangs erwähnten neuesten Open Science Policy Austria (BMBWF et al., 2022) schließt sich der Kreis. Dieses Kapitel erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn eine vollständige systematische Bestandsaufnahme aller österreichischen OER-Aktivitäten ist nicht vorhanden. Jedoch findet sich beispielsweise in der Machbarkeitsstudie zu OER-Schulbüchern in Österreich von Schön et al. aus dem Jahr (2017) eine gute Übersicht vieler Entwicklungen von OER-Aktivitäten in Österreich, die bereits schon vor 2007 sowohl außerhalb als auch innerhalb des Schulsektors stattgefunden haben. Der detaillierte, aber nach eigener Beschreibung dennoch unvollständige Überblick reicht bis Mitte 2016 und endet mit einer Vorschau von OER-Aktivitäten an Universitäten bis 2025.

2.4 Überblick aus der Forschung

An OER werden für zukünftige Entwicklungen im Bereich Lehren und Lernen hohe Erwartungen geknüpft. Im Gegensatz zu Open Access – eher ein Begriff aus dem universitären Bereich

und den freien Zugang zu wissenschaftlicher Literatur und anderen Materialien beschreibend – ist OER noch vergleichsweise wenig empirisch untersucht worden (Rödel, 2016, S. 1). Jedoch steigt die Anzahl an wissenschaftlichen Publikationen inkrementell an. Den größten Anteil an neuen Veröffentlichungen sind in den USA und Großbritannien verortet (Otto, 2020, S. 26). Wurde der Begriff „Open Educational Resources“ auf der Plattform Fachportal Pädagogik (www.fachportal-paedagogik.de) in den Jahren 2002 bis 2017 eingegeben und als Datenquelle FIS Bildung ausgewählt, so ergab sich eine Anzahl von 189 Publikationen (Deimann & Blees, 2017); mittlerweile werden bereits 407 Treffer für den Zeitraum 2002 bis heute angezeigt. Geforscht wird zu den Bereichen Pädagogik/Didaktik, Material, Qualität und Qualifizierung sowie Technik. Aber auch die Politik mit den Unterthemen Gesellschaft, Entwicklung und Teilhabe sowie Erhebungen zu guter Praxis, Recht, Finanzierung und Organisationsentwicklung stehen im Fokus der Wissenschaft – jeweils unterdurchschnittlich vertreten ist die Forschung aus der Berufsbildung (Deimann & Blees, 2017). Die nachfolgenden Unterkapitel sollen relevante Forschungen vorstellen und die geringe Beteiligung der Berufsbildung an der Empirie nochmals vertieft aufzeigen.

2.4.1 Internationale Forschung

Anhand eines systematischen Mapping-Ansatzes haben Otto et al. (2021) versucht, die englischsprachige Forschungslandschaft zum Thema OER empirisch einzuordnen. Dabei ging es primär nicht darum, konkrete Forschungsergebnisse zu eruieren, sondern zu erheben, in welchen Kategorien und in welcher Form zu OER geforscht wird. Die Kategorien verteilen sich auf Bildungsbereich, forschungsmethodisches Vorgehen, primärer Fokus, thematische Forschungsschwerpunkte, verwandte Konzepte und Art des originären Beitrags. Für die Recherche wurden drei Plattformen für wissenschaftliche Literatur ausgewählt, welche englischsprachige Studien veröffentlichen und weltweiten Bekanntheitsgrad aufweisen, was eine breite geografische Abdeckung sicherstellen sollte. Zwei der drei Plattformen sind etablierte Hosts für Reviews, mit Fokus auf Peer-reviewed-Quellen aus dem Feld der Educational Technology, die interdisziplinär genutzt werden. Die dritte Plattform hat ihren Schwerpunkt in den Bildungswissenschaften. Der verwendete Suchbegriff war „open educational resources“ und musste im Dokumententyp Zeitschriftenartikel, die zwischen 2015 und 2019 publiziert worden waren, vorkommen. Aus anfänglich 550 eruierten Forschungen blieben nach Anwendung der Ausschlusskriterien noch 272 Artikel für die Auswertung übrig. Die Kategorie Bildungsbereich

beinhaltet unter anderem die „berufliche Bildung“, welche für diese Arbeit den wichtigsten Aspekt darstellt, wobei schlussendlich lediglich zwei Artikel diesem Bereich zugeschrieben werden konnten, was einem unterdurchschnittlichen Anteil von nicht einmal einem Prozent entspricht. Konkret handelt es sich um 0,74 Prozent. In Tabelle 1 ist dieser Bereich farblich hervorgehoben. Im direkten Vergleich zu den anderen Bildungsbereichen erscheint die Zahl marginal. Mit 192 Treffern sind in absoluten Zahlen die meisten Artikel im Hochschulbereich verortet. In weitem Abstand folgen „Schule“ und „bildungsbereichübergreifend“. Vor der beruflichen Bildung rangiert, ebenfalls abgeschlagen, der Bereich der „Weiterbildung“. Ergebnisse aus „bildungsbereichübergreifend“ können selbstverständlich auch relevante Inhalte und Ergebnisse für die berufliche Bildung beinhalten und spielen bei der empirischen Erforschung von OER eine nicht zu vernachlässigende Rolle.(Otto et al., 2021, 1067 ff.).

Bildungsbe- reich	Hochschule	Schule	Bildungsbereich- übergreifend	Weiter- bildung	Berufliche Bildung
Anzahl	192	37	34	7	2
%	70,59	13,6	12,5	2,57	0,74

Tabelle 1: Verteilung der Studien nach Bildungsbereichen in absoluten Zahlen und in Prozentangabe (Otto et al., 2021, S. 1073)

Die meisten internationalen Forschungsergebnisse wurden quantitativ erhoben (62,5 %), wobei die Methode der „Umfrage“ die prävalente Erhebungsform darstellt. Gefolgt von der Datenanalyse. Weitere angewendete Methoden sind mit erheblichem Abstand absteigend Reviews, (Quasi-)Experimentelle Studien und letztlich die Meta-Analyse. Lediglich viermal war die Meta-Analyse vertreten. Dies könnte daran liegen, dass es sich bei OER um ein vergleichsweise junges Forschungsfeld handelt und das Angebot an belastbaren Studien gering ausfällt. Circa ein Fünftel (20,3 %) der Studien basiert auf qualitativen Erhebungen. Dabei spielen das Interview und beinahe gleichauf der interpretative Ansatz die wichtigste Rolle. Es folgt die Fallstudie. Die Aktionsforschung ist zweimal vertreten und mit nur einer Studie ist die Methode der Beobachtung vertreten. Aber auch gemischte Forschungsmethoden, genannt „Mixed Methods“, ergänzen das Portfolio mit 17,2 Prozent und stellen somit eine erwähnenswerte Gruppe dar (Otto et al., 2021, S. 1074 f).

Obwohl es nicht das Ziel des systematischen Mappings ist, detaillierte inhaltliche Analysen zu liefern, so werden doch die Studien thematischen Forschungsschwerpunkten zugeordnet. Übergeordnet wurden die primären Untersuchungsfaktoren auf fünf Kategorie aufgeteilt:

Fokus auf Lernende, auf Lehrende, auf die institutionelle Ebene und Fokus auf technische Aspekte. Für nicht zuordenbare Artikel wurde die Kategorie „Unspezifiziert“ geschaffen. Um die Studien noch ausdifferenzierter betrachten zu können, wurden diese auf neun Subkategorien verteilt. Im Gegensatz zu den übergeordneten Faktoren, wo nur der dominierende Fokus zugeordnet wurde, konnten bei den Subkategorien der Studien mehrere Themenschwerpunkte vergeben werden. Die verwendeten Items wurden aufgrund der Studiensprache Englisch ebenso in englischer Sprache gewählt, um Verzerrungen in der Bedeutung möglichst gering zu halten. Besonders erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass mit großem Vorsprung mit beinahe 30 Prozent (29,2 %) das Item „Usage (Adoption)“ den meisten Studien zugeordnet werden konnte. Hierbei liegt der Fokus auf der Erstellung und auf der Nutzung von OER sowohl durch Lehrende als auch – in geringerer Zahl – durch Lernende. Viele dieser Studien, die sich auf die Nutzung und Erstellung von OER konzentrieren, wurde auch die Einstellung und die Wahrnehmung der Lehrenden und Lernenden zu OER untersucht. War dies der Fall, wurde ein separates Item mit der Bezeichnung „Perception, Attitude“ zugeordnet. Diese Subkategorie stellt mit etwas mehr als 18 Prozent die zweitgrößte Gruppe dar. Dazu zählen Studien, bei denen sowohl die allgemeine Wahrnehmung und Einstellung bei den Teilnehmer*innen abgefragt wurde als auch Wahrnehmungs- und Einstellungsveränderungen nach der Ausführung konkreter Lernsettings, bei denen geschlossene Bildungsressourcen durch offene Ressourcen ersetzt wurden. An dritter Stelle steht das Item „Learning Outcomes“ mit 43 Artikeln und nicht ganz zwölf Prozent Anteil. Unter Zuhilfenahme von zum Beispiel Learning Analytics oder Umfragen wurden die Auswirkungen der experimentellen Settings ausgewertet und es wurde verglichen, wie sich eine Intervention mit OER auf den Lernerfolg der Lernenden auswirkt. Dazu kann gesagt werden, dass viele Studien indizieren, dass der Einsatz von OER versus klassischem Bildungsmaterial keinen signifikanten Einfluss auf den Lernerfolg hat. Somit stellen OER einen adäquaten Ersatz zu geschlossenem Bildungsmaterial dar – und dies bei verminderten Kosten. Um die Kosten- und Zeiteffizienz abbilden zu können, wurde ein weiteres Item geschaffen, „Effectiveness OER“. In diesen Bereich fällt auch die Evaluierung von offenen Bildungsmaterialien hinsichtlich ihrer Eignung und Qualität für den Einsatz in diversen Lehr-/Lernkontexten. Gerade aus dem US-amerikanischen Raum stammen viele Studien, die den Kostenaspekt und mögliche Vorteile daraus beleuchten. Im Mittelpunkt steht dabei oft der Einsatz von offenen Textbüchern. Und auch hier stellen wieder Untersuchungen aus dem universitären Kontext die Mehrzahl. Aber nicht nur in den USA werden OER eingesetzt, um

Bildungskosten zu reduzieren. Studien dazu sollen sicherstellen, dass Vergleiche zu Qualität und Akzeptanz von OER dem geschlossenen Äquivalent standhalten können. Das Thema Qualität von Materialien („Quality of Material“), welches auch in der deutschsprachigen Forschungslandschaft etabliert ist, wird in sieben Prozent der Studien als primärer Untersuchungsfokus abgeleitet. Dieser teilt sich bei genauerer Betrachtung auf drei Stränge auf: Konzentration auf Verständlichkeit, Ästhetik und Relevanz sowie inhaltliche Qualität. Der zweite Strang beleuchtet den Prozess der Qualitätssicherung, während sich der dritte Strang mit Analyse Kriterien zur Bewertung von OER auseinandersetzt. Die beiden Items „Infrastructure“ und „Strategy“, die zusammen etwa 15 Prozent abdecken, beschäftigen sich nicht mit den Akteur*innen des Lehrens und Lernens selbst, sondern mit den strukturellen Bedingungen, die diese umgeben. Dabei treten weitere Personengruppen als Akteur*innen auf, wie beispielsweise Bibliotheks- und Verwaltungspersonal oder der technische Support. Der Infrastruktur wurden Untersuchungen zugeordnet, die sich mit Systemen, Umgebungen und Methoden der Tools beschäftigen, die das Kuratieren und Auffinden oder das Teilen, Remixen, Nutzen und Erstellen von OER unterstützen, ermöglichen oder zumindest verbessern. Strategie beschäftigt sich mit Faktoren, die eine flächendeckende Anwendung und Verbreitung von OER auf der Makroebene beeinflusst. Wichtige Schlagworte dieses Bereichs sind institutionelle Kultur, Wirken von Geschäftsmodellen, übergreifende Strategien und nicht zuletzt Policies. Überall, wo Veränderung und Weiterentwicklung vorangetrieben wird, gibt es auch Barrieren – „Barriers“. Diese Barrieren spiegeln sich in äußerst heterogeneren Formen wider und werden nur noch von etwa vier Prozent der Artikel beleuchtet. Aber gerade diese Barrieren scheinen besonders erwähnenswert. Fehlende Policies und/oder Anreizsysteme werden genannt, die von den Bildungsinstitutionen in Angriff genommen werden müssten. Aber auch einfach erscheinende Erklärungen, wie das Fehlen technologischer Infrastruktur oder das schwere Auffinden von Materialien wirken sich negativ auf die Verbreitung von OER aus. Auch beteiligte Personen selbst können Barrieren in sich tragen. Dazu zählen Punkte wie das fehlende Bewusstsein für OER sowie fehlendes Wissen bzw. mangelnde Kompetenzen im Umgang mit OER. Interessanterweise setzen sich in etwa gleich wenige Papers analog zu Barrieren mit „Incentives, Motivation“ auseinander. Hierbei handelt es sich um Faktoren der Motivation, die eine Verwendung von OER beeinflussen (Otto et al., 2021, S. 1074 ff.). Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Überblick über die zuvor erwähnten und beschriebenen Items.

Abbildung 5: Verteilung der Studien nach thematischen Schwerpunkten (n=363); nach (Otto et al., 2021)

Interessante Ergebnisse zeigen sich bei der Betrachtung der Einordnung nach dem originären Beitrag. Hier wird eine äußerst asymmetrische Verteilung sichtbar. Mit beinahe 80 Prozent beschäftigt sich der größte Anteil der Studien mit der Evaluation von durchgeführten Maßnahmen, Projekten oder Interventionen. Wenig vorhanden sind Beiträge, die konkretisieren. In der Praxis wären Beiträge mit konkreten Handlungsempfehlungen hilfreich für den Umgang mit und die Entwicklung von OER. Gerade in diesem Bereich zeigen sich Desiderate für zukünftige Forschungsagenden. Denn gerade Untersuchungen zu empirischen Effekten, die im Zusammenhang mit OER in Verbindung mit pädagogischem Handeln stehen, könnten die Auswirkungen von Veränderungsversuchen an etablierten Bildungspraktiken sichtbar machen. Ebenfalls zeigt sich ein basaler Fundus an verfügbaren Studien, der sich zur Theoriebildung eignet. Das oftmals monierte Fehlen solcher Studien aus den Bereichen Mediendidaktik und Bildungstechnologie setzt sich bei OER fort. Zudem fehlen Studien in ausreichender Menge, die sich eigenen würden, Ausarbeitungen von Lehr- oder Implementationsstrategien zu entwickeln und empirisch fundiert zu systematisieren. Für OER scheinen sich aber ergänzend auch Theorien zu eignen, die sich mit der Integration von digitalen Technologien befassen. Darüber hinaus könnten bestehende Ansätze zur Lehrer*innenkooperation für OER-Forschung überaus interessant sein (Otto et al., 2021, S. 1077 ff.).

2.4.2 Forschung aus dem deutschsprachigen Raum

Begibt man sich im deutschsprachigen Raum auf die Suche nach Forschungen zu OER mit Fokus auf die Berufsbildung, so stößt man auf dieselbe Erkenntnis, wie sie sich bereits in der Studie von Otto et. al. (2021) auf internationalem Parkett abzeichnete – sprich: Sie ist sehr unterdurchschnittlich vertreten bis nicht vorhanden.

Noch im Mai 2015 äußerte sich Prof. Dr. Michael Heister vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB/Deutschland), dass es zum Thema OER keine Modell- bzw. Forschungsprojekte gibt und auch keine gab (Ebner et al., 2015, S. 116).

Wie schon in Kapitel 2.1.1 „Bestreben von OER“ erwähnt, fehlt in Österreich eine Institution, wie sie das BIBB in Deutschland darstellt. In der Schweiz gibt es eine Einrichtung, die teils ähnliche Funktionen wahrnimmt wie das BIBB in Deutschland. Dabei handelt es sich um die Eidgenössische Hochschule der Berufsbildung (EHB). Laut ihrer eigenen Beschreibung setzen sich ihre Wirkbereiche wie folgt zusammen: „Die Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB ist die schweizerische Expertiseorganisation für Berufsbildung. Wir bilden Verantwortliche der Berufsbildung aus und weiter, erforschen die Berufsbildung, entwickeln Berufe weiter und unterstützen die internationale Zusammenarbeit in der Berufsbildung.“ (EHB, 2022) Eine Suche auf der Website zum Thema OER ergibt keine Treffer. Eine direkte Mailanfrage im Dezember 2022 an die Leiterin der Abteilung „Forschung und Entwicklung“, Frau Prof. Dr. Claudia Baumeler, ergab, dass sie leider über keine Forschung im Bereich OER in der Berufsbildung informiert sei. Eventuell können die Verantwortlichen an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in diesen Belangen weiterhelfen. Daraus lässt sich schließen, dass in der Schweiz Forschungen zu OER in der Berufsbildung eine untergeordnete Rolle spielen bzw. erst in die Schweizer Forschungsagenden aufgenommen werden müssen. Denn würden Forschungen zu offenen Lernmaterialien existieren oder in Vorbereitung sein, so könnte man davon ausgehen, dass die Leiterin der dafür verantwortlichen Institution involviert bzw. zumindest darüber informiert ist. Gegenüber Österreich haben die Eidgenoss*innen aber den Vorteil, dass sie bereits jetzt über ein Institut verfügen, welches die Berufsbildung vertritt und in diesem Forschungsbereich tätig werden könnte.

Seit dem Gespräch mit Dr. Michael Heister 2015 hat sich beim Bundesinstitut für Berufsbildung, eine Anstalt des öffentlichen Rechts, einiges in Sachen OER getan. Dies wird

möglicherweise auf die verbindlichen Empfehlungen der UNESCO (2019) zurückzuführen sein, welche in Deutschland, wie es scheint, auch in der Berufsbildung umgesetzt werden. Wird der Suchbegriff „OER“ auf der übersichtlich gestalteten Internetseite des BIBBs eingegeben, so erhält man unzählige Treffer. Nicht jeder Treffer leitet auf ein Dokument, welches sich explizit mit OER befasst. Teils werden auch Dokumente angezeigt, in denen zwar der Begriff OER vorkommt, aber eine untergeordnete Rolle spielt.

Zwei Publikationen des BIBB, die jeweils von Frau Dr. Susanne Grimm, vormalige Mitarbeiterin im Transferbereich Berufsbildung, und Herrn Dr. Bodo Rödel, Leiter der Stabsstelle Publikationen und wissenschaftliche Informationsdienste, verfasst wurden, erweisen sich für diese Arbeit als besonders wertvoll, da sich nur sehr wenige empirische Arbeiten finden, die sich explizit mit OER in der Berufsbildung im deutschsprachigen Raum befassen. In „Potenziale und Herausforderungen von OER in der Berufsbildung“ (Grimm & Rödel, 2018) wurde auf Basis von Literaturanalyse und Recherche von Angeboten ein Interviewleitfaden erstellt. Diese quantitative Erhebung in Form eines Interviews erfolgte mit sechs Expert*innen aus den Bereichen Wirtschaft und Verwaltung, Landwirtschaft, Natur und Umwelt, Medien sowie Gesundheitsberufe. Bei der zweiten Publikation handelt es sich um ein wissenschaftliches Diskussionspapier mit dem Titel „Open Educational Resources (OER) an berufsbildenden Schulen in Deutschland“ (Grimm & Rödel, 2020), welches deutschlandweite Ergebnisse aus einer Onlineumfrage liefert. Die Befragung bzw. die Darstellung der Ergebnisse verteilen sich auf folgende Aspekte: soziodemologische Merkmale, digitale Infrastruktur, Nutzung, Anpassung und Erstellung von Bildungsmaterialien. Zu OER im Konkreten: Verbreitung und Nutzen, Akzeptanz sowie Förderprogramme und -projekte. Die Ergebnisse der zuvor genannten Veröffentlichung flossen in das zweitgenannte Papier mit ein. Die quantitative Onlineumfrage wird von der Erstellerin und dem Ersteller der Arbeit als nicht repräsentativ eingestuft. Eine dritte Arbeit, von der Bertelsmannstiftung in Auftrag gegeben, befasst sich mit der beruflichen Ausbildung im digitalen Zeitalter (Schmid, Goertz & Bahrens, 2016). Bei der Onlinebefragung von Berufsschullehrpersonen und Ausbilder*innen wurden auch Fragen zu Verbreitung und Nutzung von OER gestellt. Die Ergebnisse dieses Teilbereichs wurden im „Monitor Digitale Bildung“ nicht veröffentlicht, jedoch vom Ersteller dieser Arbeit über das GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaft bezogen.

2.4.2.1 OER an berufsbildenden Schulen in Deutschland

Bei der zuvor genannten nicht repräsentativen Studie des BIBBs gingen von 1.157 Rückmeldungen 972 vollständig beantwortete Fragebögen ein. Die Befragung beinhaltet Verzweigungen, was bedeutet, dass Unterfragen nur dann zum Tragen kommen, wenn eine zuvor gestellte Frage beispielsweise mit „ja“ beantwortet wurde. Dadurch können sich Bezugsgrößen fragenspezifisch ändern. Die folgende deskriptive Darstellung der Zuordnung der befragten Personen der Bildungseinrichtung nach soll eine bessere Bedeutungsgebung mit dem Thema dieser Arbeit (Berufsschule) ermöglichen. Erwähnt werden muss in diesem Zusammenhang, dass die Position „Berufskolleg“, welche eine überproportionale Größe einnimmt (s. Abb. 6), sich aus einer Schulform der Sekundarstufe II zusammensetzt, die Bildungsgänge der Berufsschule, der Berufsfachschule, der Fachschule und der Fachoberschule umfasst (Grimm & Rödel, 2020, S. 9 f.).

Abbildung 6: Auswertung der Frage: An welcher Schule unterrichten Sie? (Frage 2, n = 972) (Grimm & Rödel, 2020, S. 10))

Die meisten der Befragten (ca. 94 %) geben an, dass sie selbst Bildungsmaterialien erstellen. Davon teilen rund 87 Prozent ihre selbst erstellten Materialien im Kollegium. Interessanterweise geben nur 75 Prozent an, dass sie auch Bildungsmaterialien von Kolleg*innen im Unterricht einsetzen. Die Materialien werden in den meisten Fällen nicht 1:1 weiterverwendet,

denn 72 Prozent geben an, dass sie erhaltene Unterlagen an die Bedürfnisse ihrer Lernenden anpassen. Wird die Frage gestellt, ob das Teilen eigener Materialien auch außerhalb des Kollegiums praktiziert wird, so sinkt die Zahl signifikant auf lediglich zehn Prozent. Und nur noch einzelne (3 %) nützen in diesem Kontext freie Lizenzen (Grimm & Rödel, 2020, S. 26).

Auf die Frage „Ist Ihnen der Begriff Open Educational Resources (OER) oder Offene Bildungsmaterialien bekannt?“ (Grimm & Rödel, 2020, S. 14) antworteten nur etwa 31 Prozent mit „ja“. Etwa zwei Drittel verneinten diese Frage. Je nach Funktion der befragten Personen verteile sich der Bekanntheitsgrad von OER sehr unterschiedlich. Auf Leitungsebene kennen ca. 42 Prozent den Begriff OER. Bei Referendar*innen¹ sind es ca. 42 Prozent und bei der zusammengefassten Gruppe Sonstiges, die unter anderem Fach- und Medienberater*innen sowie Fachkoordinator*innen beinhalten, kennen ca. 57 Prozent den Ausdruck OER. Die wichtigste Gruppe Lehrkräfte respektive die Anwender*innen sind mit 27 Prozent unterdurchschnittlich bei dieser Frage vertreten (Grimm & Rödel, 2020, S. 26). An dieser Stelle wäre es wertvoll, sich zu überlegen, wie gerade bei Lehrpersonen in Ausbildung der Bekanntheitsgrad von OER angehoben werden könnte. Erste Impulse könnten aus nachfolgender Überlegung abgeleitet werden.

Gerade in berufsbildenden Schulen in Niedersachsen ist der Begriff OER besonders bekannt (ca. 60 %). Dies könnte daran liegen, dass eine hohe Anzahl an berufsbildenden Schulen am Projekt zum Aufbau einer niedersächsischen Bildungscloud involviert waren (Grimm & Rödel, 2020, S. 26). Daraus lässt sich schließen, dass die Teilnahme an Projekten, welche die Thematik OER umfassen, zu einer Steigerung des Bekanntheitsgrades führen.

Knapp der Hälfte (49 %) der Befragten, die angeben, OER zu kennen, sind Plattformen für die Verbreitung und Suche von OER bekannt. Diese Gruppe der Befragten wurde in der nächsten Frage aufgefordert, solche Plattformen zu nennen; dabei stellte sich heraus, dass unter den genannten Plattformen auch solche dabei waren, die laut Definition keine OER anbieten. Insbesondere betrifft dies Inhalte ohne freie Lizenzierung, wie dies etwa bei CC-lizenzierten Inhalten möglich ist. Dies impliziert, dass selbst wenn der Begriff OER bekannt ist, es noch nicht

¹ Anm. unter dem Lehramtsreferendariat versteht man in Deutschland die „zweite Phase“ der Lehrerausbildung, den sogenannten Vorbereitungsdienst, auf praktische Ausbildung ausgerichtet, für das Lehramt an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen Wikipedia (2022).

zwingend möglich ist, zwischen kostenlos zur Verfügung stehenden digitalen Inhalten und echten OER zu unterscheiden (Grimm & Rödel, 2020, S. 26).

Nicht ganz zwei Drittel (ca. 61 %) geben an, dass sie ein LMS (Learning Management System bzw. Lernplattform) an der eigenen Einrichtung nutzen. Regionale und länderspezifische (Bundesländer Deutschland) Präferenzen werden nicht sichtbar. Eine Ausnahme stellt dabei das landesspezifische Angebot Mebis des Landesmedienzentrums Bayern dar. Ein genaues Drittel aus Bayern meldet die Verwendung dieser Plattform. Gesamt hat das Open-Source-Angebot Moodle die meisten Nennungen mit ca. 86 Prozent. In großem Abstand folgt das Angebot von Microsoft wie Office 365, Teams oder OneNote (ca. 9 %) und Ilias (ca. 3 %), ein zweites Open-Source-Angebot. Ilias und Moodle konnten direkt angekreuzt werden. Die restlichen Nennungen resultieren aus der Kategorie Sonstiges mit eigener Nennung (Grimm & Rödel, 2020, S. 26). An dieser Stelle bedürfte es einer genaueren Definition, was genau eine LMS ist und was diese auszeichnet. Auf der Website des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) und des Nationalen Competence Center eEducation Austria wird Microsoft Teams (als Teil von Office 365) als Kommunikationsplattform angeführt und nicht als Lernplattform, wie beispielsweise Eduvidual (basierend auf Moodle) oder LMS.at (serviceportal.eeducation.at, 2022). Zahlen über die Verwendung von Office 365 und dessen Unterprogrammen an Berufsbildenden Schulen in Österreich liegen nicht vor, jedoch kann davon ausgegangen werden, dass Zahlen aus Österreich gegenüber Deutschland hier deutlich höher ausfallen würden, da seit Juni 2003 eine Generallizenz für die Nutzung von Softwareprodukten der Firma Microsoft für weiterführende Schulen und Pädagogische Hochschulen besteht. Dieses Agreement (Microsoft Austrian College and High School Agreement) wurde im Juni 2021 um drei weitere Jahre bis 31. Mai 2024 verlängert. Beim aktuellen Vertrag des Ministeriums haben alle bezugsberechtigten Bildungsinstitutionen die Möglichkeit, Office 365 Pro Plus Lizenzen für ihre Schüler*innen und Lehrer*innen kostenlos zu beziehen, was eine breite Anwendung begünstigt (BMBWF, 2022b).

Wie zu erahnen, liegt die Bereitschaft, OER selbst zu erstellen, ob eigenständig (ca. 13 %) oder – noch geringer – kollaborativ (ca. 7 %), weit hinter der Bereitschaft, von anderen erstellte OER einzusetzen (ca. 54 %). 65 Prozent können sich vorstellen, bereitgestellte OER anzupassen und diese dann vermutlich auch anzuwenden (Grimm & Rödel, 2020, S. 26).

Bei den Fragen zur Nutzung Offener Bildungsmaterialien stimmten alle auf einer sechsstufigen Skala von „eher“ bis „voll und ganz“ zu (Vergleich Schulnoten: 1–3). Die Matrix der Frage 25 bezieht sich auf mögliche Potenziale von OER in Hinblick auf Anpassung, Remix und freien Zugang. Den Potenzialen, die eine Steigerung des Lernerfolgs durch Zusammenführung unterschiedlicher Quellen (ca. 90 %) und eine eingeschätzte Reduzierung der Vorbereitungszeit durch den Lehrenden (ca. 91 %) bewirken, wird weniger Gewicht beigemessen als zwei anderen Potenzialen: „Positive Beeinflussung auf Bildungsteilhabe“ (ca. 94 %) und „Erhöhung der Aktualität von Bildungsmaterial durch Anpassung“ wird mit 97 Prozent die größte Zustimmung unter den Potenzialen entgegengebracht. Die angegebene hohe Bereitschaft zur Anpassung bringt zusätzliches Potenzial auf Diversität von Bildungsmaterialien, da sie auf heterogene Lerngruppen ausgerichtet werden und dadurch spezifischer bzw. breiter eingesetzt werden können (Grimm & Rödel, 2020, S. 26 f.).

Aus funktionsspezifischer Betrachtung zeichnet sich ein ähnliches Bild wie bei der gesamtübersichtlichen Betrachtung. Der Leitungsebene zuordenbare Teilnehmer*innen stimmen den Potenzialen, die mit OER verbunden werden können, mehrheitlich „eher“ bis „voll und ganz“ zu. Die unterschiedlichen Potenzial-Items erreichen aber unterschiedliche Größen bei der Prozentauswertung. „Steigerung des Lernerfolgs durch Zusammenführung unterschiedlicher Quellen“ kann ein Prozent weniger erreichen (89 %) und wird somit leicht weniger Gewicht beigemessen. Ebenso weniger Gewichtung aus der Sicht aller Befragten erhält das Potenzial „Positiver Einfluss auf Bildungsteilhabe“ (ca. 92 %). Aus Sicht der Leitungsebene ergehen die größtmöglichen Potenziale an „Positiver Einfluss auf individuelle Lehr-/Lernprozesse“ mit fast 97 Prozent. Das Maximum an Zustimmung erhält die „Erhöhung der Aktualität von Bildungsmaterial“ mit ca. 98 Prozent (Grimm & Rödel, 2020, S. 27).

Alle Beteiligten stimmen auch den Herausforderungen im Zusammenhang mit OER „eher“ bis „voll und ganz“ zu. Diese haben jedoch tendenziell weniger Gewicht gegenüber den mit OER verbundenen Potenzialen. Nur rund 66 Prozent stimmten der „Befürchtung, dass Verlage ihre eigenen Bildungsmaterialien kommerziell verwerten“ mit „voll“ bis „voll und ganz“ zu. Rund 80 Prozent stimmen der „Sorge vor Urheberrechtsverletzungen und daraus möglichen resultierenden Abmahnung“ „eher“ oder „voll und ganz“ zu. 87 Prozent stimmen aber auch „eher“ oder „voll und ganz“ zu, dass „mehr Sensibilisierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen zu Urheber- und Nutzungsrechtsfragen nötig sind“. Der größte Gewichtsunterschied wird

zwischen „zu geringe finanzielle Ressourcen zur Erstellung von OER“ (81 %) und dem „Fehlen an zeitlichen Ressourcen“ (93 %) angegeben. (Grimm & Rödel, 2020, S. 27)

Projekte, die im Rahmen der BMBF-Richtlinie zur Förderung offener Bildungsmaterialien gefördert werden, scheinen bei den Befragten einen eher geringen Bekanntheitsgrad zu haben. Nur etwa sechs Prozent derjenigen, die angeben, mit dem Begriff OER vertraut zu sein, geben noch an, Förderprogramme und -projekte zur Sensibilisierung und Qualifizierung von OER zu kennen. Wenn Projekte gekannt werden, sind es bildungsbereichsübergreifende Konzepte, insbesondere das Kernprojekt OERinfo und das Netzwerkprojekt Jointly4OER, nicht aber das Netzwerkprojekt OERcamps, das insbesondere dem Informationsaustausch zwischen der OER-Community und Fachleuten aus allen Bereichen der Bildung dienen sollte. Drei weitere Projekte zur Sensibilisierung und Qualifizierung von Multiplikatoren werden genannt: Edulabs, OERlabs und openUP. Exakt einmal werden alle zuvor genannten Projekte zur Sensibilisierung und Qualifizierung und zur Förderung der Bekanntheit von OER genannt (Grimm & Rödel, 2020, S.27).

2.4.2.2 OER in der beruflichen Ausbildung im digitalen Zeitalter

Die Bertelsmann-Stiftung gab 2016 eine umfangreiche bundesweite Studie in Auftrag. Der fertige Bericht wurde unter „Monitor Digitale Bildung – Berufliche Ausbildung im digitalen Zeitalter“ (2016) veröffentlicht. Ziel der Studie war es, erstmals in Deutschland eine repräsentative empirische Datenbasis zu digitalisiertem Lernen in unterschiedlichen Bildungssektoren zu erheben. Zu diesen Sektoren gehören die Hochschule, die allgemeine Ausbildung mit betrieblicher, überbetrieblicher und schulischer Berufsbildung, Schulen und die Weiterbildung. Es wird festgehalten, dass die Entwicklung der digitalen Welt das Leben der Menschen verändert wie kaum eine Entwicklung zuvor. Mit Hilfe der Studie möchte man feststellen, wie gut deutsche Bildungsinstitutionen auf diese Veränderung vorbereitet sind. Dabei möchte man auch erforschen, inwieweit Digitalisierung zu mehr Chancengerechtigkeit beitragen kann, oder ob sie soziale Unterschiede in Bezug auf die Teilhabe eventuell sogar vergrößert (Schmid, Goertz & Behrens, 2016c, S. 2).

Die Kernfragen der Studie setzen sich wie folgt zusammen:

- Welche Impulse können digitale Technologien zur Verbesserung des Lernens und für neue didaktische Konzepte in Schule, Ausbildung, Studium und Weiterbildung geben?
- Wie kann digitales Lernen benachteiligte Lerner*innen fördern und den Zugang zu den einzelnen Bildungssektoren insgesamt erhöhen?
- Wie können Lehrkräfte sinnvoll auf den Einsatz – und ggf. die Erstellung – digitaler Bildungsmedien vorbereitet und dabei unterstützt werden? (Schmid, Goertz & Behrens, 2016c, S. 2)

Um diese Kernfrage wissenschaftlich beleuchten zu können, wurden entsprechend den Bildungsbereichen und den beteiligten Personen unterschiedliche Fragebögen entworfen. Im Vorfeld fanden vor Ort qualitativ-explorative Erhebungen in Form von Interviews bei Fokusgruppen, die aus zwei Gruppen Auszubildenden und je einer Gruppe Ausbildungspersonal und Berufsschullehrpersonal bestanden, statt. Die Interviews mit den Fokusgruppen waren nicht Teil der Auswertung, dienten aber zur Optimierung des Fragebogens. Auf Grundlage des Fragenprogramms, den Ergebnissen aus den qualitativen Fokusgruppen und unter weiteren Anregungen des wissenschaftlichen Projektbeirats wurden sechs angepasste Fragebögen erstellt (Schmid, Goertz & Behrens, 2016c, S. 5 f). In zwei Fragebögen, ergangen an Ausbilder*innen und Berufsschullehrer*innen, hielten Fragen zu OER Einzug. Jedoch flossen die erhobenen Daten zu OER nicht in die eigentliche Studie mit ein. Im Endbericht gibt es dazu keine Erwähnung.

Aufgrund der am Anfang dieses Kapitels erwähnten geringen Menge an Forschungen und Daten zu OER im deutschsprachigen Raum, noch schwächer in der Berufsbildung, wurden im Zuge einer Darstellung des Stands der Forschung die Daten der Bertelsmann-Studie über das Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften herangezogen und ausgewertet. Zur Auswertung diente der Datensatz mit den Ergebnissen der Befragung der Berufsschullehrkräfte. 303 teils nicht ganz vollständig ausgefüllte Fragebögen wurden von den Berufsschullehrkräften eingereicht. Die Fragen konnten online, aber auch mit Paper-Pencil beantwortet werden.

Der Fragebogen beinhaltete die Kategorie „Kostenlose frei verfügbare Lernangebote (Open Educational Resources)“. Die Fragen zu dieser Kategorie hatten folgenden Einleitungstext: „Bei kostenlosen Unterrichtsmaterialien spricht man von Open Educational Resources (OER). OER sind kostenlose, frei verfügbare Lern- und Lehrmaterialien, die für nicht-kommerzielle Lernzwecke lizenzfrei zur Verfügung gestellt werden.“ (Schmid, Goertz & Behrens, 2016b)

Unter Frage acht, „Wie bewerten Sie die folgenden Statements zu OER aufgrund Ihrer eigenen Erfahrung?“, konnten vier Unterfragen mit einer fünfteiligen Skala beantwortet werden, davon vier wertend: „stimme ich voll und ganz zu“, „stimme eher zu“, „stimme eher nicht zu“ und „stimme überhaupt nicht zu“. Im Vergleich zur erwähnten Studie von Grimm und Rödel (2020) aus dem vorherigen Unterkapitel konnten die Studienteilnehmer*innen nicht angeben, ob ihnen die Begrifflichkeiten OER oder Offene Bildungsmaterialien bekannt sind. Bei Grimm und Rödel (2020) wurde die Befragung mit einer Verzweigungslogik durchgeführt, was dazu führte, dass Teilnehmer*innen explizite Fragen zu OER nur dann beantworten konnten, wenn ihnen die Thematik OER auch bekannt ist. Der Fragebogen der Bertelsmann-Studie sah eine solche Verzweigung jedoch nicht vor, was vermutlich daran lag, dass eine Beantwortung auch mit Paper-Pencil möglich war und Verzweigungen nur in einer digitalen Umsetzung machbar sind. Hier gab es dafür die Möglichkeit, Fragen mit „kann ich nicht beurteilen“ zu beantworten, was somit keiner Wertung entsprach.

Anhand dieser Befragung lässt sich nicht direkt feststellen, ob den Teilnehmer*innen der Begriff OER überhaupt bekannt ist. Um herauszufinden, wie vielen Teilnehmer*innen der Begriff OER nicht bekannt sein könnte, wurde geprüft, wie oft alle fünf Fragen zu diesem Themenblock mit „kann ich nicht beurteilen“ markiert wurden. Dabei zeigte sich ein sehr geringer Wert von lediglich 13,9 Prozent. Im Vergleich mit dem Wert (30,86 %) aus der Befragung von Rödel und Grimm (2020, S. 14), in der diese Frage direkt gestellt wurde, zeigt sich eine relativ große Abweichung. Dies könnte dafür sprechen, dass dieser Ansatz sich nicht eignet, um herauszufinden, wem OER kein Begriff ist. Fehlende Werte flossen in die Berechnung nicht mit ein, jedoch könnten auch Stimmhaltungen für Unkenntnis sprechen. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten (54,1 %) wählte kein einziges Mal „kann ich nicht beurteilen“. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 45,9 Prozent zumindest eine Frage aus dem Themenbereich OER nicht beurteilen können.

Inhaltlich bezieht sich je eine Frage auf den Bereiche Qualität, Zeitressource und Angebot. Zwei der Fragen (2. und 4.) lassen sich auf Aspekte in Hinblick auf den eigenen Unterricht zusammenfassen. Die Beantwortung der beiden Fragen, die OER und den eigenen Unterricht in Zusammenhang bringen, mit „kann ich nicht beurteilen“, könnte zumindest aufzeigen, dass für diese Lehrpersonen OER im Unterrichtsalltag keine Rolle spielen. Beinahe genau ein Drittel (33,8 %) konnte diese beiden Fragen nicht beurteilen. Die Bedeutung eines Auslassens dieser

Frage wurde nicht miteinbezogen. Durch diese Betrachtungsweise ergeben sich starke Annäherungen an die Ergebnisse von Rödel und Grimm (Grimm & Rödel, 2020, S. 14).

Nachfolgend wird zu allen OER-Fragen in einer dem Fragebogen folgenden Reihenfolge die Auswertung in Form von Tabellen präsentiert:

1.) Es fällt mir schwer, die Qualität von OER-Angeboten zu beurteilen:

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme ich voll und ganz zu	41	13,5%	18,6%	18,6%
	stimme ich eher zu	75	24,8%	33,9%	52,5%
	stimme ich eher nicht zu	72	23,8%	32,6%	85,1%
	stimme ich überhaupt nicht zu	33	10,9%	14,9%	100,0%
Fehlende Werte	.	4	1,3%		
	kann ich nicht beurteilen	78	25,7%		
Gesamt		303	100,0%		

Tabelle 2: Beurteilung der Qualität von OER(Schmid, Goertz & Behrens, 2016a); eigene Auswertung mit PSPP

Fasst man die vier Bewertungsmöglichkeiten zu zwei Gruppen zusammen – Zustimmung bei „stimme voll und ganz zu“ und „stimme eher zu“ und Ablehnung bzw. Verneinung bei „stimme eher nicht zu“ und „stimme überhaupt nicht zu“ –, so zeigt sich bei der ersten Frage beinahe eine gleichmäßige Verteilung, wenn die gültigen Abstimmungen betrachtet werden. Über ein Viertel der Befragten konnten diese Frage nicht beantworten.

2.) OER entlasten mich in der Unterrichtsvorbereitung:

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme ich voll und ganz zu	13	4,3%	7,0%	7,0%
	stimme ich eher zu	94	31,0%	50,8%	57,8%
	stimme ich eher nicht zu	60	19,8%	32,4%	90,3%
	stimme ich überhaupt nicht zu	18	5,9%	9,7%	100,0%
Fehlende Werte	.	8	2,6%		
	kann ich nicht beurteilen	110	36,3%		
Gesamt		303	100,0%		

Tabelle 3:Entlastung bei der Unterrichtsvorbereitung(Schmid, Goertz & Behrens, 2016a); eigene Auswertung mit PSPP

Dies ist die erste Frage, die konkret dem eigenen Unterricht zugeschrieben werden kann. Bei Fragen betreffend den eigenen Unterricht ist der Anteil der Personen, die sich nicht in der Lage sehen, diese Frage zu beantworten, am höchsten. Die Frage nach der Entlastung konnte von 110 Personen nicht beantwortet werden, und gleich acht weitere Personen haben diese Frage ganz ausgelassen, was in der Einschätzung eine nicht zu vernachlässigende Größe darstellt.

3.) Es fehlt mir die Zeit, passende OER-Angebote zu suchen:

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme ich voll und ganz zu	56	18,5%	23,0%	23,0%
	stimme ich eher zu	112	37,0%	46,1%	69,1%
	stimme ich eher nicht zu	55	18,2%	22,6%	91,8%
	stimme ich überhaupt nicht zu	20	6,6%	8,2%	100,0%
Fehlende Werte	.	6	2,0%		
	kann ich nicht beurteilen	54	17,8%		
Gesamt		303	100,0%		

Tabelle 4: Fehlende Zeit für OER(Schmid, Goertz & Behrens, 2016a); eigene Auswertung mit PSPP

Beim Zusammenfassen von Gruppen, wie es in der Beschreibung der ersten Frage bereits gemacht wurde, zeigt sich, dass in Bezug auf den Zeitaspekt durchaus ein Mangel an Zeit besteht, passende OER zu suchen, da gut 69 Prozent der Befragten dies so bewerten. Das bedeutet auch, dass lediglich schwach ein Viertel Zeitressourcen für die Suche nach OER übrig haben. Über alle fünf OER-Fragen hinweg ist die Anzahl an Personen, die die Frage nicht beurteilen können, bei dieser Frage am geringsten.

Interessant erscheint in diesem Zusammenhang auch die Frage, wie sich Zeitressourcen soziodemografisch dem Alter nach verteilen. Die geringsten Zeitressourcen scheinen die Über-60-Jährigen übrig zu haben. Sie stimmen mit großer Mehrheit (84,7 %) einem Mangel zu. Mit einer Zustimmung von ca. 74 % liegen die 40- bis 49-Jährigen und die 30- bis 39-Jährigen leicht über dem Mittelwert. Die größten Zeitreserven haben dieser Befragung nach die 50- bis 59-Jährigen. Mit einer Zustimmung von 62,4 Prozent zeigt sich bei dieser Altersgruppe der kleinste Wert. Lediglich bei den jüngsten, den 18- bis 29-Jährigen, ist der Wert noch wesentlich kleiner. Da dieser Altersgruppe aber nur vier Personen zugeordnet werden können, ist dieser Wert nicht repräsentativ und findet bei dieser Betrachtung keinen Einzug.

4.) OER bereichern meinen Unterricht:

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme ich voll und ganz zu	25	8,3%	13,6%	13,6%
	stimme ich eher zu	95	31,4%	51,6%	65,2%
	stimme ich eher nicht zu	47	15,5%	25,5%	90,8%
	stimme ich überhaupt nicht zu	17	5,6%	9,2%	100,0%
Fehlende Werte	.	9	3,0%		
	kann ich nicht beurteilen	110	36,3%		
Gesamt		303	100,0%		

Tabelle 5: Bereicherung für den eigenen Unterricht(Schmid, Goertz & Behrens, 2016a); eigene Auswertung mit PSPP

Dies ist die zweite der unterrichtsbezogenen Fragen. Wie Frage zwei konnten auch diese Frage nach der Bereicherung des eigenen Unterrichts durch OER genau 110 Personen nicht beurteilen, und auch die Anzahl der Personen, die diese Frage ganz ausgelassen haben, ist, bis auf eine Person Abweichung, beinahe ident.

5.) Es gibt in meinem Fach keine passenden OER-Angebote:

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme ich voll und ganz zu	16	5,3%	8,9%	8,9%
	stimme ich eher zu	57	18,8%	31,8%	40,8%
	stimme ich eher nicht zu	63	20,8%	35,2%	76,0%
	stimme ich überhaupt nicht zu	43	14,2%	24,0%	100,0%
Fehlende Werte	.	10	3,3%		
	kann ich nicht beurteilen	114	37,6%		
Gesamt		303	100,0%		

Tabelle 6: keine passenden OER für den eigenen Unterricht(Schmid, Goertz & Behrens, 2016a); eigene Auswertung mit PSPP

Die Frage nach dem Angebot an passenden OER ist für die Befragten die am schwierigsten zu beantwortende Frage. Denn werden die Personen, welche die Frage ganz ausgelassen haben, und jene, die angegeben haben, die Frage nicht beurteilen zu können, zusammengefasst, so ergibt sich ein Wert von beinahe 41 Prozent. Dies könnte ein Anzeichen dafür sein, dass eine große Anzahl an Berufsschullehrpersonen noch nicht in diesem Themenfeld recherchiert haben.

Beinahe 60 Prozent geben an, dass es OER-Angebote in ihrem Fachgebiet gibt. Über die Fülle der Angebote lassen sich hier aber keine Tendenzen ableiten.

In der Kategorie des Fragebogens, in der kostenlose frei verfügbare Lernangebote thematisiert werden, wurden die Lehrpersonen auch gefragt, ob sie selbst erstellte Unterrichtsmaterialien anderen Lehrpersonen zur Verfügung stellen. Hier zeigt sich ganz klar, dass eine Kultur des Teilens und des Miteinanders an deutschen Berufsschulen vorherrscht. Denn 87 Prozent der Lehrpersonen beantworteten diese Frage mit einem „Ja“. Es bestand die Möglichkeit anzugeben, wie die Materialien geteilt werden. Alle erdenklichen digitalen und analogen Formen wurden angegeben, wobei die digitalen Teilformen klar in der Mehrheit sind. Besonders auffällig ist die Tatsache, dass die meisten Lehrpersonen laut eigener Angabe ihre Unterlagen nur in einem beschränkten Kreis teilen. Dabei werden Ergänzungen wie „nur“, „intern“ und „persönlich“ öfters als Verstärkung eingesetzt, um klar aufzeigen zu können, dass es keine weiteren Teilformen gibt. Neben nicht frei zugänglichen Learning Management-Systemen (Moodle

und Ilias) und Cloud-Lösungen (meistgenannt: Dropbox) werden auch institutionseigene IT-Lösungen (Netzlaufwerk, Schulserver, Intranet, SharePoint) angegeben.

Dreimal wird „Internet“ angegeben, was einer breiteren Öffnung entsprechen könnte. Eine Person gibt an: „Bekanntgabe von URLs zu den frei verfügbaren Materialien“. An welcher Stelle und wem diese URLs bekanntgegeben werden, bleibt offen. Jeweils einmal wird ein Mitwirken an einem „großen EU-Lernprogramm“ und eine konkrete Plattformadresse (www.schul-scout.de) genannt. Dabei handelt es sich aus heutiger Sicht um eine Website, bei der Schulunterlagen von Verlagen verkauft werden. Selbst beschreiben sie sich als Spezialist für Arbeitsblätter und Unterrichtshilfen zum Download, der schnell, günstig und fast immer erreichbar ist.

Durch die in den letzten zwei Jahrzehnten fortschreitende Digitalisierung in allen Bildungssektoren gewinnt auch die technische Ausstattung an den Bildungseinrichtungen an Relevanz (Ebner et al., 2015, S. 154 f.). Dazu wurden die Teilnehmer*innen ebenfalls um eine Einschätzung gebeten. Dabei wurde nach der technischen Ausstattung zum digitalen Lernen gefragt und ob eine WLAN-Verbindung an der Berufsschule vorhanden ist und wenn „ja, wie gut die Qualität dieser Verbindung ist“. Gut 61 Prozent der Befragten geben an, über eine WLAN-Verbindung in der Schule zu verfügen. Bei Grimm und Rödel (2020, S. 12) liegt der Wert bei 51 Prozent. Die Qualität dieser Verbindung einzuschätzen, fällt aber schwer, da fast 42 Prozent dazu keine Angaben machen konnten. Ein gutes Drittel bewertet die Qualität mit „sehr gut“ bzw. „gut“ und etwas mehr als ein Fünftel benennt die Qualität mit „weniger gut“ bzw. „überhaupt nicht gut“. Die technische Ausstattung zum digitalen Lernen konnte entsprechend dem deutschen Notensystem von 1 bis 6 bewertet werden. 1 entspricht dabei „ich halte die Ausstattung für völlig ausreichend“ und 6 bedeutet „ich halte die Ausstattung für völlig unzureichend“. Die Werte dazwischen dienen der Abstufung. Werden jeweils zwei Stufen zusammengefasst, so empfinden gut die Hälfte die Ausstattung für ausreichend, circa 36 Prozent als gerade ausreichend und nur ca. 11 Prozent empfinden die Ausstattung als unzureichend.

Der Fragebogen bzw. die erhobenen Daten würden noch viele Möglichkeiten bieten, Korrelationen zwischen OER und entsprechendem Verhalten, Einstellungen, Umgang und Einsatz von technischen Geräten und neuen Technologien herzustellen. Der Fragebogen thematisiert den Einsatz einzelner Geräte und stuft dabei noch ab, für welchen Zweck diese Geräte eingesetzt

werden und in welchem Besitz diese sind. Ebenso werden Einschätzungen von sozialen Aspekten und Auswirkungen bei Lernenden beim Einsatz von digitalen Endgeräten abgefragt. Besonders interessant könnten Ergebnisse zum Einsatz von externen Lernmaterialien und Lerntechnologien sein. Denn gerade in diesem Abschnitt wird bei fünf Fragen das Wort „kostenlos“ in Verbindung mit Lernmaterialien gemeinsam genannt, was eine Verknüpfung mit OER ermöglichen würde. Mit Hilfe dieser Verknüpfung könnten möglicher Bedarf und mögliches Potenzial aufgezeigt werden. Bei Fragen zu digitalen Medien und deren genauen Nutzung wird neben vielen Wahlmöglichkeiten auch explizit eine OER-Quelle („Wikipedia und andere Wikis“) abgefragt.

Es werden auch die Präferenzen beim Einsatz von digitalen Medien abgefragt. Dabei werden verschiedene Lernkonzepte zur Bewertung aufgeführt. Im Vordergrund steht die didaktische Einbindung von digitalen Medien in den Unterricht und die Frage nach der Bewährung dieser Konzepte und Einsatzmöglichkeiten. Letztlich soll eingeschätzt werden, welche Lernziele mit den entsprechenden digitalen Lernkonzepten der Erfahrung nach erreicht werden können.

Im Bereich Anpassungsmöglichkeiten durch digitales Lernen an die Bedürfnisse bestimmter Zielgruppen wird gefragt, welche Möglichkeiten eingesetzt werden, um Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf zu unterstützen. Genau diese Eigenschaft der Anpassbarkeit und besonderen Unterstützung wird OER ebenso attestiert.

Unabhängig vom Einsatz digitaler Medien wird die persönliche Meinung der Befragten zu Themenfeldern wie exemplarisch Motivation, Kosten, Lernqualität, Individualisierung usw. in Verbindung mit digitalem Lernen eingeholt. Aber auch Schwierigkeiten und Probleme im Umgang mit digitalem Lernen werden thematisiert.

Interessant scheinen auch die Fragen, wie sich die Lehrpersonen auf den Unterricht mit digitalen Medien vorbereiten bzw. welche Möglichkeiten sie genutzt haben, um notwendige Kompetenzen für den Einsatz digitaler Lernmedien im Unterricht zu erwerben und woher der Impuls kam, den Umgang mit digitalen Medien zu erlernen.

Die meisten der Fragen, welche im Zuge des Monitors Digitale Bildung bei der Befragung von Berufsschullehrkräften gestellt wurden, können Überlegungen zu weiteren Befragungen im Bereich OER anstoßen.

2.5 Potenzial von OER

Auf das soziale Potenzial von OER wurde bereits im Abschnitt 2.1.1 eingegangen. In diesem Kapitel wird auf die Potenziale von OER in Bezug auf die digitale Entwicklung von Schule und Lehr- und Lernarrangements eingegangen und es wird auf die Auswirkung von OER auf die Kooperation bzw. Elaboration unter Lehrkräften und/oder Institutionen Bezug genommen.

Schule befindet sich in vielerlei Hinsicht im Umbruch. Die fortschreitende Digitalisierung von Inhalten und Werkzeugen und die damit verbundene Existenz von Plattformen bedingt in Bezug auf Lehr-/Lernmaterialien eine Neubestimmung. Die Umbrüche in der Pädagogik hin zu Individualisierung des Lernens und eine daraus resultierende Binnendifferenzierung des Unterrichts mit einer Ausrichtung auf kompetenzorientiertes Lehren und Lernen verlangt nach neuem Material. Auf der Makroebene zeigen sich Entwicklungen, die auf eine Zentralisierung des Schulsystems hinsteuern oder zumindest Standardisierungen vorsehen. Im Bereich der Schulentwicklung bedeutet dies, dass es Förderung von Lehrer*innenkooperationen benötigt (Ebner et al., 2015, S. 68). „In all diesen Feldern **öffnen OER potenziell neue Möglichkeiten** [...].“ (ebd.)

2.5.1 OER und Digitalisierung

Über Medienkompetenz zu verfügen, heißt derzeit vor allem über digitale Kompetenzen zu verfügen. In unserer heutigen Wissensgesellschaft haben Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) einen wichtigen Stellenwert eingenommen. Bei der technischen Ausstattung nimmt Österreich unter den europäischen Ländern einen Platz in den vorderen Reihen ein, dennoch ist ein mangelnder Einsatz digitaler Medien im Unterricht zu bemerken. Eine mögliche Ursache für diesen Sachverhalt könnten fehlende fachdidaktische Medienkompetenzen der Lehrpersonen sein. Privat und auch für Wissensmanagement werden digitale Medien und das Internet stark genutzt, jedoch finden diese Technologien als fachdidaktische Werkzeuge nur wenig Einzug in den Unterricht. Verantwortlich für diese Diskrepanzen in der Anwendung sind die unterschiedlich ausgeprägten Dimensionen der Medienkompetenzen von Lehrpersonen. Bei der Konzeption von Unterricht geht es um einen sinnvollen Einsatz von technischen Instrumenten, welcher sich aus medienpädagogischer Sicht nur bei entsprechender didaktischer Gestaltung der Unterrichtsszenarien ergibt. Der bloße Einsatz von Notebooks,

Handys oder Tablets führt noch nicht dazu, dass Unterricht einen didaktischen Mehrwert erfährt. Bezogen auf die verschiedenen Dimensionen der Medienkompetenzen von Lehrpersonen gibt es bei Mediendidaktik und Mediengestaltung noch große Lücken (Baumgartner, Brandhofer, Ebner, Gradinger & Korte, 2015, S. 3 f.).

Die plötzlichen Schulschließungen, die im Zuge der Corona-Pandemie notwendig wurden, haben Schulen, Lehrkräfte und Familien unvorbereitet und unerwartet getroffen. Vielfältige Anpassungen zur Durchführung von Unterricht von zu Hause aus wurde beinahe von einer Stunde auf die andere notwendig. Schüler*innen nutzten während der Zeit der Schulschließungen sowohl konventionelle analoge als auch virtuelle digitale Lernangebote. Insbesondere mit Blick auf die digitalen Lernangebote hat sich eine Veränderung der Nutzung gegenüber der Zeit vor der Pandemie vollzogen. Die im Rahmen des Fernunterrichts stattfindende Zunahme von Digitalisierung des Lernens führt auch dazu, dass Lernende insgesamt öfter digitale Lernangebote nutzen. Jedoch ist der Zugang zu diesen Angeboten nicht für alle Schüler*innen gleichermaßen gegeben. Schüler*innen aus Gymnasien nutzen virtuell-interaktive und virtuell-rezeptive Lernangebote häufiger als die Vergleichsgruppe in anderen Schulformen. Ob dies an den Kompetenzen der Lernenden oder Lehrenden oder beider liegt, geht aus der Studie nicht hervor. Der Kontext Familie spielt neben der Schule eine ebenfalls äußerst relevante Rolle, wenn es darum geht, Lernenden Zugang zu weiteren Erfahrungsräumen und neuen Inhalten zu ermöglichen (Nusser, Wolter, Attig & Fackler, 2021, S. 33 ff.). Wie sich die Bedingungen im Vergleich dazu in österreichischen Schulen bzw. Berufsschulen ausnehmen, müsste eruiert werden. In diesem Zusammenhang gilt jedoch zu bedenken: OER stehen allen offen, egal ob Institution oder Person.

Die Entwicklungen, die durch die Corona-Pandemie angestoßen wurden, haben dem Thema Digitalisierung weiteren Aufwind und Antrieb gegeben. Lehrer*innen, die Digitalisierung im Unterricht bis dahin strikt ablehnten, waren aufgrund der Situation gezwungen, sich zumindest um die Digitalisierung ihres Unterrichts zu bemühen. Fieberhaft wurde sich um neue Unterrichtsgestaltungen umgeschaut, denn rasch wurde klar, dass der vormalige, in Berufsschulen oft frontallastige Unterricht sich nicht einfach eins zu eins in Distance-Unterricht umwandeln ließ. So konnten sowohl Lehrende als auch Lernende unerwartet neue Kompetenzen erwerben und bestehende erweitern. Um für die Zukunft für ähnlich Szenarien gerüstet zu sein, was nicht gehofft wird, und, was aber sicher ist, für den Weg in eine digitale Zukunft,

übernehmen Hochschulen zunehmend Verantwortung für die Förderung von Medienkompetenzen bzw. Digital Literacies in Form von Fortbildungen bei erfahrenen Lehrpersonen und bei der Ausbildung angehender Lehrkräfte. Spätestens durch die Corona-Pandemie wurde der Handlungsdruck zur Digitalisierung an Schulen verschärft und Hochschulen leisteten ihre Beiträge für eine Kompetenzentwicklung bei angehenden und im Beruf stehenden Lehrpersonen. Es entstanden Initiativen, die in der Praxis mit offenen Bildungsmaterialien bzw. mit OER einen Beitrag leisteten, Kompetenzentwicklungen bei Lehrkräften und Lehramtsstudierenden zu fördern. Im Rahmen der Projekte wurden mit Student*innen OER-basierte Inhalte zum Unterricht mit und über digitale Medien entwickelt. Durch die Veröffentlichung dieser Lernprodukte wurden die Lehr-/Lernressourcen für erfahrene Lehrpersonen geöffnet und konnten so eine konkrete Hilfestellung in den wechselnden unterrichtsbezogenen Rahmenbedingungen der Pandemiezeit und darüber hinaus bieten. OER wird das Potenzial zugeschrieben, einen positiven Beitrag zur strukturellen Förderung von Medienkompetenzen in der Lehrkräfteausbildung zu leisten. Neben dem eigenverantwortlichen Entwickeln und Veröffentlichen von OER entstehen niederschwellige nachnutzbare und veränderbare Unterrichtsmaterialien für die spätere Verwendung im eigenen Unterricht oder für Kolleg*innen. Durch diese Art des Handelns bekommen die Lehramtsstudierenden die Möglichkeit, ihre Kompetenzen für eine digital geprägte Welt weiterzuentwickeln und praxisnahe brauchbare Ressourcen zu erstellen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass OER nicht nur theoretischer Gegenstand in universitären Veranstaltungen sind, sondern als reale Leistung mit Produkt eingefordert und reflektiert wird. Leider werden die Potenziale von OER nur zögerlich erkannt. Daher gilt es, weitere Praxiserfahrungen zu sammeln und diese reflexiv zu hinterfragen (Röwert & Kostrzewa, 2021, S. 101 ff.).

Argumente, die für OER an österreichischen Hochschulen sprechen, können auch auf Schule umgelegt werden. OER sind Ermöglicher und Treiber für offene Lernszenarien. Sie ermöglichen nicht nur einen freien und flexiblen Umgang mit Lehr- und Lernmaterialien, sondern begünstigen oder ermöglichen offene Lernformen wie (e-)Portfolio- und Projektarbeiten und das Arbeiten mit Lerngruppen. Über diese Lernformen wird eine partizipative Medien- und Lernkultur anhaltend gefördert. Langfristig fördern OER didaktische Innovationen und unterstützen bereits angewendete Unterrichtsformen wie Inverted- bzw. Flipped-Classroom-Modell, Game Based Learning und andere Blended-Learning-Szenarien. Eine digitale Gesellschaft

verlangt nach einem freien Zugang zu Wissen und offenem Austausch. Vor 150 Jahren wurden öffentliche Bibliotheken (Volksbüchereien) geschaffen, um einen allgemeinen Zugang zu Informationen zu bieten. Heute ist das Internet als digitale Bücherei der Zugang zu diesen Informationen (Ebner et al., 2016, S. 13). OER für den Berufsbildungsbereich einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, könnte wertvolle Impulse für die Erwachsenenbildung liefern und Ansätze zum lebensbegleitenden Lernen unterstützen. Zudem können diese Materialien zu einem leichten Zugang zu Wissen und zu Qualitätsverbesserungen in Wechselbeziehung mit Gewerbe, Industrie und Wirtschaft führen.

2.5.2 OER und Kooperation bzw. Elaboration

Aus einer Machbarkeitsstudie zum Aufbau und Betrieb von OER-Infrastruktur in der Bildung stammt folgende Aussage: „Erhofft werden auch eine Verbesserung bei der Kooperation von Lehrkräften im Sinne eines Mentalitätswandels hin zu einer stärkeren Sharing-Kultur [...], da die Materialien losgelöst von institutioneller Zugehörigkeit zugänglich gemacht werden können.“ (Blees et al., 2016, S. 19) Ein Beispiel aus Schweden zeigt, wie es gehen könnte. Im Jahr 2010 wurde Learnify als privates Unternehmen mit staatlichen Vorleistungen gegründet. Registrierte Lehrer*innen haben freien Basiszugang, und gegen einen geringen Betrag von ca. 6 Euro besteht die Möglichkeit, einen Premiumzugang zu erhalten, bei dem kommerzielle Angebote hinzugebucht werden können. Viele der angebotenen Ressourcen stammen aus staatlichen und EU-geförderten Projekten. So sind am Beginn über 10.000 Lernobjekte für die Primar- und Sekundarstufe entstanden. Das Angebot wird von Lehrer*innen, die teilweise für diese Aufgabe freigestellt sind, ständig erweitert. Mittlerweile gibt es über 30.000 OER. Zum Angebot gehören auch Sendungen des schwedischen Bildungsfernsehens, über 1.000 sonstige Filme und mehr als 8.000 digitalisierte Kinder- und Sachbücher. Das gesamte Angebot ist nach dem nationalen Lehrplan strukturiert, welcher direkt auf der Plattform mittels navigierbaren Mind-Maps gezeigt wird. Learnify ist Lehrmaterialsammlung, Lernplattform und Platz für Blogs in einem. Es soll ein Repository mit den Möglichkeiten sein, Materialien im System zu erstellen, diese zu verwalten und – am wichtigsten – mit anderen kooperativ zu teilen und elaborativ zu mixen. Nutzer*innen werden in mehrtägigen Workshops geschult. Dabei stehen die allgemeine Nutzung und die didaktische Gestaltung im Vordergrund. Auf diesem Wege werden das gemeinsame Bearbeiten und Teilen gezeigt, was die Vernetzung und Kooperation zwischen den Nutzer*innen fördern soll (Blees et al., 2016, S. 14 f.). Leider ist auch dieses Projekt

nur auf Primar- und Sekundarstufe ausgerichtet. Wichtig für die Zukunft ist es, auf andere, für die Gesellschaft ebenfalls bedeutende Bereiche wie die Berufsbildung nicht zu vergessen.

Eine Studie zur Implementation von digitalen Medien befasste sich mit den Auswirkungen von Support und Kooperation, wobei sich Support nicht nur auf den technischen Support bezieht; auch der didaktische Support nimmt eine wichtige Rolle ein. Die Implementation von digitalen Medien und die Einführung neuartiger Lernressourcen, wie sie OER sein können, zeigen einige mögliche Parallelen. Es besteht allgemeiner Konsens darüber, dass Support ein zentrales Merkmal einer dauerhaft gelingenden Medienintegration in Schulen darstellt. Aufgrund der wesentlichen Relevanz von Support und den vielfältigen Herausforderungen im Kontext der Digitalisierung, muss die Frage geklärt werden, wie mit den Herausforderungen umgegangen wird und wie der Supportprozess zielführend realisiert und koordiniert wird. Es wird darauf hingewiesen, dass der Einsatz digitaler Medien und auch der entsprechend benötigte Support Rahmenbedingungen erfordern, die nur im Zusammenspiel aller Akteur*innen umzusetzen ist. Im Kontext digitaler Medien stellt die Kooperationsentwicklung eine zentrale Dimension von Schulentwicklung dar. Und kooperative Schulentwicklung gilt als zentrale Voraussetzung für das Gelingen von Schulentwicklungsprozessen, die wiederum Voraussetzung für die Optimierung des Bildungsangebotes sind. Ein konkretes Beispiel einer internen Kooperation beschreibt ein Ausschnitt eines Interviews von einer oder einem Befragten. Es wird erzählt, dass es nach dem Prinzip Train-The-Trainer ein Schneeballsystem der internen Fortbildung gibt. Es gibt also Leute, die sich mit einem System auskennen, und diese geben ihr Wissen gezielt in kurzen Fortbildungen an der Schule weiter. So werden die Kolleg*innen in kleinen Schritten an neue Systeme herangeführt. Eine weitere Interviewpassage beschreibt exemplarisch eine externe Kooperation. Dabei wurden faszinierende Beispiele, die durch die Einführung von moderner Technik entstanden, in einer anderen Schule betrachtet. Die Interviewperson beschreibt, dass ihre Schule diese Beispiele übernommen hat. Über die Hospitation einer anderen Schule wurden wiederum neue Kontakte für neue Besichtigungen geknüpft. Er oder sie habe ihre Lehrpersonen immer wieder weggeschickt, mit dem Auftrag, sich dieses und jenes anzusehen. Dies alles geschah über mehrere Jahre hinweg, den innerhalb eines Jahres kann man nichts ändern – und schon gar nicht kann es von innen heraus passieren. Es zeigt sich, dass sich ein Kontakt zu Partner*innen außerhalb der Schule in Form einer Vorbildwirkung gewinnbringend auf die eigene Arbeit und Entwicklung auswirkt und neue Möglichkeiten

eröffnet (Heldt & Lorenz, 2020, S. 89 ff.). Bereitgestellte OER, die auf einer Plattform „besichtigt“ werden können, wirken erfahrungsgemäß ebenso als Ideengeber und Inspiration.

3 Empirische Forschung in der Berufsbildung

Der zweite große Abschnitt dieser Arbeit findet sich unter diesem Kapitel wieder. Es werden eigene empirische Daten präsentiert, beschrieben, analysiert und diskutiert. Abschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse im Sinne der Forschungsfrage zusammengefasst, um die zentralen Erkenntnisse zu erklären und Schlussfolgerungen zu ziehen. Das nachfolgende Unterkapitel zeigt einen Überblick, wie sich die empirische Forschung dieser Arbeit gestaltet.

3.1 Design der Forschung

Im Vorfeld der primären Forschungsarbeit wurde das Feld mit Hilfe von Webinaren zum Thema OER und eLearning-Tools an der Landesberufsschule Bregenz 2 gemeinsam mit Adametz erkundet. Die Ergebnisse aus einer auf die Webinare folgenden Befragung von teilnehmenden Lehrpersonen und eine detaillierte Beschreibung wird unter Punkt 3.2. präsentiert.

Um einen möglichst guten Eindruck bei den Teilnehmenden zu generieren, wie OER im Spengler*innenbereich aussehen und welche Vorteile diese Ressourcen bringen, wurde ein OER-Musterbeispiel bereitgestellt. Die Handhabung des Musterbeispiels und auch die Intention hinter der wissenschaftlichen Arbeit wurde auf leicht verständliche Weise mit jeweils einem Online-Video aufgezeigt. Die persönliche Ansprache des Studienautors sollte zusätzlich zu einer Steigerung der Beteiligungsrate führen (s. Abb. 8). Um einen starken Berufsbezug herzustellen, wurde das Video mit einfachen Mitteln in einer Spenglerei aufgenommen (s. Abb. 7).

Abbildung 7: Set für das Einführungsvideo

Abbildung 8: Ausschnitt aus dem Einführungsvideo

Nach vorausgehender Evaluation bestehender Unterrichtsmaterialien (Kapitel 3.3.1) wurde das Musterbeispiel online gestellt, welches Bilder aus dem Berufskontext zur Verwendung mit geringen Einschränkungen bietet, wie sie für vollwertige OER gefordert sind. Auf Grundlage wissenschaftlicher Literatur werden die unterschiedlichen Anwendungsbereiche von lernförderlichen Visualisierungen beschrieben. Dazu zählt die Zeige-, Situierungs- und Konstruktionsfunktion.

Die Wahl der Veröffentlichungsplattform (Kapitel 3.3.3) für das OER-Musterbeispiel wurde nach bestimmten Kriterien getroffen. Zu diesen Kriterien zählten unter anderem die Optik und Handhabbarkeit der Plattform. Weiters musste die Möglichkeit bestehen, dass Interessierte sich mit geringem Aufwand an diesem Repository beteiligen konnten, und es musste eine Möglichkeit zur Kategorisierung der Inhalte gegeben sein.

Für die primäre Forschungsarbeit wurden auf Basis von Literaturrecherche (Grimm & Rödel, 2020, S. 8), der OER-Angebotsrecherche und persönlicher Eindrücke im Vorfeld der Vorbereitung folgende Annahmen getroffen:

- Es kann angenommen werden, dass die meisten Lehrpersonen grundsätzlich bereit sind, Unterrichtsmaterialien im Kollegium zu teilen. Außerhalb des Kollegiums nimmt diese Bereitschaft rapide ab. Eigene Unterrichtsmaterialien werden nur äußerst zurückhaltend außerhalb der eigenen Bildungseinrichtung geteilt.
- Die Möglichkeit, offene Lizenzierungen für eigene Materialien zu vergeben, ist nahezu unbekannt.

- OER sind der Großzahl der Spengler*innenlehrpersonen nicht bekannt.
- Potenziale und bekannte Herausforderungen werden von den Befragten tendenziell bestätigt.
- Die technische Ausstattung von WLAN an Berufsschulen ist weit fortgeschritten. (Grimm & Rödel, 2020)

Die empirische Forschung besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil wurde in Form einer quantitativen Querschnittsstudie erhoben. Die Konzeption des Fragebogens wurde so gestaltet, dass die im Vorfeld getroffenen Annahmen verifiziert oder gegeben falls falsifiziert werden können und weitere offene Fragen zur Beantwortung der Forschungsfrage beleuchtet werden können. Es wurde eine Vollerhebung aller Lehrpersonen, die im Bereich der Spengler*innenausbildung in Österreich, der deutschsprachigen Schweiz und Südtirol tätig sind, angestrebt. Um die Lehrpersonen persönlich über Mail ansprechen zu können, wurden beinahe alle E-Mail-Adressen erhoben. Lehrpersonen, deren E-Mail-Adressen nicht eruiert werden konnten, wurden vorgefertigte Texte an ihre Direktionen gesendet, mit der Bitte um Weiterleitung.

Der zweite Teil der empirischen Studie basiert auf einer standardisierten Befragungen interessierter Lehrpersonen am Thema. Diese Daten werden mit einfachen deskriptiven statistischen Verfahren ausgewertet. Die Befragten konnten sich selbst beim Studienautor für weitergehende problemzentrierte Interviews melden. Die Auswertung der Interviews erfolgt mit Hilfe von einfachen inhaltsanalytischen Auswertungen.

Unter Kapitel 3.4 wird die Befragung der Lehrpersonen aus dem Bereich Spengler*innen abgehandelt, beginnend mit der Beschreibung des Aufbaus der Primärforschung, weiterführend mit Erläuterungen zur Datenerhebung und abschließend mit der Datenanalyse, aufgeteilt auf die zwei Bereiche der Auswertung von Fragebogen und Interviews. Die Präsentation erfolgt deskriptiv gepaart mit passenden Visualisierungen.

3.2 Erkundung des Felds mit Hilfe von Workshops zum Thema OER und eLearning-Tools

Die Gestaltung dieses Kapitels sowie die Erhebung und Auswertung der enthaltenen empirischen Daten wurden gemeinsam mit Adamez durchgeführt. Es besteht eine Co-

Urheberschaft mit dem Ersteller dieser Arbeit. Da diese Erhebung nicht den Hauptinhalt dieser Arbeit darstellt, sondern dazu dient, Erfahrung zu OER in der österreichischen Berufsbildung zu sammeln, werden die erhobenen Daten nur präsentiert und nicht interpretiert. Bezüge zu diesen Ergebnissen werden unter Kapitel 3.4. – Hauptbefragung der Lehrpersonen aus dem Bereich Spengler*innen – hergestellt. Auf Nachfrage werden die erhobenen Daten für die Erforschung von Desideraten in der österreichischen Berufsbildung zur Verfügung gestellt.

Im Oktober 2022 wurde an der Landesberufsschule Bregenz 2 eine interne Schulfortbildung durchgeführt (SCHILF-Tag). Anstatt auf externe Expert*innen zu setzen, wurde bei dieser Veranstaltung auf schulinterne Wissensressourcen zurückgegriffen. Alle Lehrpersonen waren verpflichtet, sich bei drei von fünf Stationen anzumelden. Für den Ablauf der Veranstaltung wurde die didaktische Methode des World-Cafés gewählt, welche eine Workshop-Methode darstellt. Pro Station standen 45 bis 60 Minuten zur Verfügung. Der Inhalt von zwei Stationen war die Vorstellung eines digitalen Tools für den Einsatz im Unterricht. Um ein weiteres Bildungsziel umsetzen zu können und Erfahrungen für diese Arbeit zu erhalten, wurde als Beispiel für die Vorstellung und Einführung der Tools das Thema OER gewählt. Es wurden bewusst zwei Tools gewählt, welche die Möglichkeit bieten, auf Basis von OER Unterrichtsgestaltung zu realisieren. Während den Vorstellungen wurde den Teilnehmer*innen das Funktionsprinzip und die Vorzüge von OER nähergebracht. Zudem wurden rechtliche Aspekte im Sinne der Creative Commons-Lizenzen thematisiert, welche auch Bestandteile der gewählten Tools sind. Die zwei Stationen wurden in der Einladung zum SCHILF-Tag wie folgt vorgestellt:

Station 1: Learning Snacks

Wissenshäppchen in Chat-Form – und was ist OER?

Beschreibung:

- Smartphone im Unterricht? – Bitte, gern!
- Über alle Lehrfächer hinweg schnell, einfach und ohne Programmieraufwand den Lehrlingen kurze Lerneinheiten bereitstellen, die ein unterhaltendes und motivierendes Lernen im Selbstlernmodus ermöglichen.
- Aufzeigen unterschiedlicher didaktischer Einsatzmöglichkeiten.
- Kurze Einführung in das Erstellen von „Learningsnacks“.

Station 2: H5P Lumi (Adametz)

Mach deinen Unterricht interaktiv ...

Beschreibung:

- Erstellen von interaktiven H5P-Unterrichtsmaterialien zum Verwenden und Teilen als HTML-Datei, „Stichwort OER Open Educational Resources“
- Erklären der Oberfläche H5P Lumi Editor
- Erstellen einer interaktiven Unterrichtssequenz
- Beachten des Urheberrechts in Lumi
- Vorschau der erstellten Unterrichtssequenz
- Exportieren in eine HTML-Datei
- Gemeinsames Testen der Unterrichtssequenz
- Download der Ergebnisse und auswerten in Lumi

Sowohl Learning Snacks als auch Lumi bieten explizit die Möglichkeit, erstellte Inhalte als OER auszuweisen bzw. offene Lizenzen zu vergeben. Lumi bietet als Auswahlmöglichkeit sämtliche Creative Commons-Lizenzvarianten an. Bei Learning Snacks kann die Lizenz CC BY-SA gewählt werden. Wird diese Lizenz ausgewählt, kann die Teilfunktion nicht mehr unterbunden werden. Wird ein OER-Snack kopiert oder abgeändert weiterverwendet, so wird automatisiert ein Versionsverlauf angelegt, welcher sämtliche Namensnennungen anzeigt, die bei Weiterverwendung durch die Lizenzvereinbarung verlangt werden.

Da es, wie bereits erwähnt, keine empirischen Erhebungen aus der österreichischen Berufsbildung zum Thema OER gibt, wurden alle Teilnehmer*innen an einer oder an beiden Stationen gebeten, einen Fragebogen zur Veranstaltung auszufüllen. 34 Lehrpersonen waren laut Anmeldeliste von dieser Aufforderung betroffen. Davon haben 29 den Fragebogen vollständig ausgefüllt. Drei Lehrpersonen haben den Fragebogen nur teilweise beantwortet. Die Befragung erfolgte anonym über das IQES Evaluationscenter, welches ein Bestandteil der Plattform IQES Österreich ist. Hierbei handelt es sich um die neue Evaluations- und Schulentwicklungsplattform für österreichische Schulen, welche beim SCHILF-Tag ebenfalls an einer Station vorgestellt wurde.

Nachfolgend werden die Ergebnisse in der Reihung wie im Fragebogen grafisch und in Worten präsentiert:

Die nachfolgende Abbildung zeigt die grafische Auswertung der ersten Frage. Mit dieser Frage wurde erhoben, wie lange die Befragten bereits als Lehrperson tätig sind.

Abbildung 9: Auswertung der Anzahl an Dienstjahren der teilnehmenden Lehrpersonen an den zwei Webinaren; abgehalten im Zuge des SCHILF-Tages an der Landesberufsschule Bregenz 2 (N=32)

Die Aufteilung der Lehrpersonen entsprechend den Dienstjahren ist bis auf eine Ausnahme eher ausgeglichen. Die Gruppe der 5 bis 10 Jahre Tätigen ist unterdurchschnittlich vertreten. Zehn Lehrpersonen haben auf die Frage, wie lange sie schon als Lehrperson tätig sind, mit mehr als 20 Jahren geantwortet. Weitere acht Lehrpersonen haben mit 10 bis 20 Jahren geantwortet. Fünf Lehrpersonen sind 5 bis 10 Jahre an der Schule, neun unterrichten seit weniger als 5 Jahren.

Bei der zweiten Frage gaben etwas mehr als die Hälfte aller befragten Lehrpersonen an, dass sie den Begriff OER noch nie gehört haben (s. Abb. 10). Exakt ein Viertel gab an, dass ihnen die Begrifflichkeit geläufig sei, aber sie keine Ahnung hätten, was genau hinter OER steht. Lediglich nicht ganz ein Fünftel kannte den Begriff OER schon vor der Veranstaltung.

Abbildung 10: Auswertung über den Bekanntheitsgrad des Begriffes OER (N=32)

Der Fragenbereich 3 und 4 wurden in Form einer Likert-Skala abgefragt. Diese enthalten jeweils vier Unterfragen.

Bei der Frage, ob es schwerfällt, OER-Angebote zu beurteilen, gaben zwei Lehrpersonen „stimme ich voll und ganz zu“ an. Neun Lehrpersonen „stimmten eher zu“. Jeweils sieben Befragte entschieden sich für „stimme ich eher nicht zu“ und „stimme ich überhaupt nicht zu“. Fünf Personen konnten die Frage nicht beurteilen (s. Abb. 11).

Abbildung 11: Auswertung nach der Möglichkeit zur Beurteilung der Qualität von OER (N=30)

Bei der nicht ausschließlich auf schulische Ausbildung ausgelegten Frage gaben beinahe alle Befragten an, dass Open Educational Resources die berufliche Ausbildung bereichern bzw. eher bereichern (s. Abb. 12). Dies ist der größte Zustimmungswert der gesamten Befragung. Eher nicht zugestimmt bzw. nicht beurteilen konnten es jeweils nur drei Prozent der Lehrpersonen, was genau einer Stimme entspricht. Niemand sprach OER die Bereicherung in der Ausbildung ab.

Abbildung 12: Auswertung auf die Frage, ob OER die Ausbildung bereichert (N=30)

Bei der Frage nach zeitlichen Ressourcen gaben zusammengefasst in drei Gruppen vierzig Prozent der Befragten an, zu wenig Zeit zu haben, um OER-Angebote zu suchen (s. Abb. 13). Genau die Hälfte der an der Umfrage beteiligten Lehrpersonen gibt an, zeitliche Ressourcen zur Verfügung zu haben, um OER-Angebote zu suchen. Nur drei Prozent, sprich drei Personen, können keine Angaben zu dieser Frage machen.

Abbildung 13: Auswertung der Frage nach zeitlichen Ressourcen in Zusammenhang mit OER (N=30)

Die Frage nach ausreichendem Vorhandensein an OER-Angeboten aus dem eigenen Fachgebiet war die am schwersten zu beurteilende Frage, denn beinahe die Hälfte (47 %) aller Befragten gab an, die Frage nicht beurteilen zu können (s. Abb. 14). Die eigentlichen Beurteilungsgrößen erlangten geringe Zustimmungswerte zwischen 10 und 20 Prozent (10 %, 13 %, 20 %).

Abbildung 14: Auswertung der Frage nach passenden OER-Angeboten (N=30)

Der Fragenbereich 4 beinhaltet Fragen, die auf zukünftiges Verhalten bei der Verwendung von OER rückschließen lässt. Die erste Unterfrage aus diesem Fragenbereich erhob, ob die Befragten beabsichtigen, eines der vorgestellten Tools selbst auszuprobieren und es im Unterricht einzusetzen.

Abbildung 15: Auswertung der Frage, ob vorgestellte Tools im eigenen Unterricht ausprobiert werden (N=29)

Die vorgestellten Tools fanden großen Anklang bei den Teilnehmer*innen, denn mit 48 Prozent der gesamten Stimmen möchte etwa die Hälfte der Lehrpersonen eines dieser Tools ausprobieren und im Unterricht einsetzen. Weitere 34 Prozent der Lehrpersonen geben an, die Tools eher auch ausprobieren zu wollen. 17 Prozent der Befragten denken, dass sie die Tools wohl eher nicht einsetzen werden. Den Einsatz ausschließen wollte niemand der Befragten (s. Abb. 15).

Abbildung 16: Auswertung zur Frage nach zukünftigen Recherchen im Bereich von OER für den Einsatz im eigenen Unterricht (N=29)

Über 80 Prozent der befragten Lehrpersonen können sich vorstellen, dass sie definitiv bis eher für ihre Unterrichtsvorbereitungen im Bereich OER recherchieren (s. Abb. 16). Nur fünf Lehrpersonen können sich dies eher nicht vorstellen. Keine Lehrperson schließt Recherchen im Bereich OER aus.

Die Zahl der Lehrpersonen, die sich vorstellen können, an OER-Angeboten mitzuwirken, und denjenigen, die sich nicht beteiligen wollen, verteilt sich in etwa gleichmäßig. Mit 14 Lehrpersonen, die ein Mitwirken in Betracht ziehen, ist die Anzahl derer, die eher bzw. nicht mitwirken wollen, nur um eine Stimme geringer (s. Abb. 17).

Abbildung 17: Auswertung zur Frage über die Mitgestaltung an OER (N=29)

Die letzte Frage beschäftigt sich mit einer möglichen abschreckenden Wirkung von Lizenzierungen, die in Verbindung von OER nötig sind. Mehr als die Hälfte der Lehrpersonen (55 %) lassen sich nicht bzw. eher nicht abschrecken. Im Umkehrschluss wirken Lizenzen für neun Lehrpersonen eher abschreckend und für vier Befragte ist der Umgang mit Lizenzen durchaus abschreckend. Abschließend die zur letzten Frage gehörende grafische Auswertung:

Abbildung 18: Auswertung der Frage nach einer abschreckenden Wirkung von Lizenzierungen, die in Verbindung von OER nötig sind (N=29)

3.3 Erstellung eines OER-Musterbeispiels als Grundlage der empirischen Erhebung im Bereich Spengler*innen

Berufsspezifische OER aus dem Spengler*innenbereich lassen sich nur in geringen Mengen und über Umwege finden. Um den Lehrpersonen aus der Berufsbildung Spengler*in ein konkretes OER-Beispiel aus ihrem Berufsfeld aufzeigen zu können, wurde ein OER-Musterbeispiel erstellt. In diesem Abschnitt werden bestehende Unterrichtsmaterialien evaluiert. Es wird aufgezeigt, warum die Wahl des OER auf Bilder gefallen ist, und es wird die Plattform vorgestellt, auf der das OER-Musterbeispiel bereitgestellt wird.

3.3.1 Evaluation bestehender Unterrichtsmaterialien

Begibt man sich auf die Suche nach OER aus dem Spengler*innen-Bereich, so lassen sich nur wenige Inhalte finden. Ein Portal, welches einen eigenen Bereich für Spengler*innen ausweist, lässt sich nicht finden. In vielen Fällen sind OER-Portale nach Schulstufen und Unterrichtsfächern eingeteilt bzw. gruppiert. In den Fachbereichen der Berufsbildung, die nicht berufsübergreifend ähnliche Inhalte ausweisen, sind die Unterrichtsfächer an die detaillierten Anforderungen des entsprechenden Berufs ausgerichtet. Die Fächer haben innerhalb der Berufsgruppen teils dieselben Bezeichnungen, aber die Inhalte unterscheiden sich. Im Fach AMA (Angewandte Mathematik) beispielsweise werden Rechnungen ausgeführt, die für die Ausübung einer Facharbeiter*innentätigkeit Relevanz haben. Dabei werden viele, den Lernenden bekannte Rechenmethoden angewendet. Dazu zählen exemplarisch Längen-, Flächen-, Volumenberechnungen oder Rechnungen unter Verwendung des Satz des Pythagoras. Zu diesen Inhalten lassen sich auch OER finden, aber in AMA werden all diese Rechnungen immer in einen beruflichen Kontext gestellt, und dementsprechend müssen die Aufgaben formuliert sein. In diese Formulierungen fließen Fachausdrücke ein, die im Fach FTO (Fachtechnologie) gelehrt werden. Textaufgaben in dieser Form lassen sich als OER und auch in sonstiger Bereitstellung nicht finden. Auch der Markt von analogen Unterrichtsmaterialien stellt keine brauchbaren Inhalte für den AMA-Unterricht bereit. Ein reines Mathebuch für Spengler*innen gibt es nicht. Es lässt sich vermuten, dass es für die Verlage aus wirtschaftlicher Sicht nicht lohnt, Bücher zu verlegen, die nur geringen Absatz hätten. Somit obliegt es der Lehrperson, reichhaltige, ansprechende und abwechslungsreiche Unterlagen und Aufgaben zu erstellen, damit nicht nur die Unterrichtszeit mit Rechenbeispielen gestaltet werden kann, sondern dass den Lehrlingen auch zusätzliche Aufgaben zum Üben zur Verfügung stehen. Um qualitativ hochwertige und für die Lehrlinge gut verständliche Aufgaben generieren zu können, werden für die optische Unterstützung meist Bilder, Fotos, oder Grafiken benötigt.

Eine Ausnahme stellen die Fachbücher für den FTO- und FZ-Unterricht (Fachzeichnen) dar. Für den FTO-Unterricht gibt es seit 2017 von (Linortner, Baumgartner, Braunsteiner, Hofstätter & Chodura) ein ansprechendes und umfangreiches Fachbuch mit dem Titel „Das Spenglerhandwerk – Grundlagen der Spenglerarbeit“, welches auf der Grundlage des österreichischen Rahmenlehrplans der Spengler*innen erstellt wurde. Bezüge zu technischen Normen, Richtlinien,

und gesetzlichen Bestimmungen orientieren sich an nationalen Vorgaben. Gleich auf der zweiten Seite findet sich folgender Hinweis:

„Wir weisen darauf hin, dass das Kopieren zum Schulgebrauch aus diesem Buch verboten ist – §42 Absatz 6 Urheberrechtsgesetz (Stand: 1.8.2015): „Die Befugnis zur Vervielfältigung zum eigenen Schulgebrauch gilt nicht für Werke, die ihre Beschaffenheit und Bezeichnung nach zum Schul- und Unterrichtsgebrauch bestimmt sind.““ (Linortner et al., 2017, S. 1)

Obwohl dieses Buch zusätzlich zur analogen Form auch digital auf der Plattform Digi4school zur Verfügung steht, ist diese Bildungsressource alles andere als offen und lässt eine rechtssichere Weiterverwendung, auch von Auszügen, für selbst erstellte analoge oder digitale Unterrichtsmaterialien nicht zu.

Ein weiteres Buch für den FTO-Unterricht stammt aus Deutschland. Das Buch „Fachkunde für Klempner, Flaschner und Spengler“ (Rösch, 2020) ist aufgrund der Auslegungen für Deutschland nicht in Österreich anwendbar. Jedoch können viele technische und fachliche Aspekte und Darstellungsmöglichkeiten für österreichische Lehrpersonen als Ideengeber dienen. Das Buch wird in keiner digitalen Version angeboten.

Das Schulbuch für den Fachzeichnen-Unterricht „Technisches Zeichnen für Klempner und Dachdecker“ (Bergfeld, 1994) steht in dieser Form bereits seit den 90er-Jahren zur Verfügung. Es beinhaltet Informationen für den Erwerb geometrischer Fähigkeiten bis über die Anforderungen der Meisterprüfung hinaus. Jedem Kapitel sind Aufgabenstellungen zugeordnet, die ein Umsetzen und Vertiefendes erworbener Kompetenzen ermöglicht. Ob diese Aufgabenstellungen auch einem geforderten kompetenzorientiertem Unterricht gerecht werden, müsste gesondert eruiert werden. Dieses Buch steht jedenfalls als Sinnbild, wie gering sich in weiten Teilen der klassische Handwerksberuf des Spenglers und der Spenglerin verändert hat und auch vermutlich langfristig nicht verändern wird. Ganz den Traditionen verbunden, ist auch dieses Buch nicht in digitaler Form erhältlich.

Neben klassischen Unterrichtsmaterialien gibt es ein überschaubares Angebot an Fachbüchern, die Fachkenntnisse und technische Details bereithalten. Diese Bücher sind meist für Interessierte mit fortgeschrittenem Wissensstand konzipiert, was sich in einer kognitiv anspruchsvollen Aufbereitung der Inhalte zeigt. Daneben lassen sich unzählige

Informationsbroschüren, Produktleitfäden, Werbeunterlagen und Verlegerrichtlinien diverser, in der Branche tätigen Hersteller*innen im Internet finden. Diese Unterlagen sind meist leicht verständlich gestaltet, beinhalten aber oft nur für die entsprechenden Hersteller*innen relevante Zusammenstellungen. Die optisch anspruchsvolle Gestaltung dieser Unterlagen, die vielfach aufwendige und leicht nachvollziehbare Grafiken beinhalten, zeigt, dass bei den Herstellern der Wille und vor allem genügend monetäre Mittel für diesen Bereich vorhanden sind. Teile dieser Unterlagen würden sich hervorragend für den Unterricht eignen, aber freie Lizenzen finden sich bedauerlicherweise nicht.

Wesentlich häufiger zu finden sind Unterlagen im Bereich der Dachdecker*innen, was vermutlich dem Umstand geschuldet ist, dass der Beruf der Spenglerin und des Spenglers vor allem in Mittel- bis Norddeutschland im Beruf der Dachdeckerin und des Dachdeckers eingegliedert ist und auch in Österreich dieser Beruf in Form einer Doppellehre Dachdecker*in/Spengler*in gelernt und ausgeübt wird. Teile dieser Unterlagen lassen sich auch in der Ausbildung von Spengler*innen einsetzen. Ein OER-Vorzeigeprojekt aus dem Dachdecker*innensegment ist die Plattform Dachdecker-Wiki (Köthnig, 2022). Zu vielen Themen werden dort berufsbezogene Inhalte frei zur Verfügung gestellt. Es gelten dieselben Nutzungsbedingungen wie bei der freien Enzyklopädie Wikipedia. Auch die technische Umsetzung der Plattform basiert auf der GNU-lizenzierten Software der MediaWiki, einer Unterorganisation der Wikimedia Foundation.

3.3.2 Wahl der Art des OER

„Bilder sagen mehr als tausend Worte.“ OER beinhalten viele unterschiedliche Arten an freien Bildungsmaterialien. Eine einfache Form ist das Bild. Bilder spielen in der schulischen Ausbildung und generell bei der Vermittlung von Inhalten eine wichtige, wenn nicht eine wesentliche Rolle. Werden Bilder im Unterricht eingesetzt, beabsichtigt der Lehrende, dem Lernenden relevante Informationen bereitzustellen. Bilder zeigen sich in unterschiedlichen Ausprägungen – als Foto, fotorealistische Darstellung, Illustration, Diagramm, Zeichnung, Skizze oder in Form von Tabellen. Werden derartige Darstellungen und andere Formen zum Lehren verwendet, spricht man von Visualisieren.

„Visualisieren bezeichnet die Tätigkeit, einen bislang im Zeichensystem der Wortsprache ausgedrückten Inhalt entweder durch bildsprachliche Zeichen zu ergänzen, oder aber ihn ganz in die Bildsprache zu übersetzen.“ (Stary, 1997, S. 12)

Der Einsatz solcher lernförderlicher Visualisierungen in Lehr-Lern-Settings ist ein Kennzeichen professioneller Lehrkompetenz (Bergedick, Rohr & Wegener, 2011, S. 9). Visualisierungen besitzen instruktionale Funktionen. In vielen Fällen werden Illustrationen dazu eingesetzt, die Rezeption von Texten zu verbessern. Abbildungen können verwendet werden, um Inhalte von Texten zu zeigen, Textaussagen zu ordnen, zu erklären, einfacher merkbar zu machen oder schlicht die Aufmerksamkeit auf den Text zu lenken. Bilder können als Verschönerung einen Text attraktiver erscheinen lassen und dadurch zum Lesen anregen. Visualisierungen können auch eine kompensatorische Funktion einnehmen. In zahlreichen Studien konnte eine Effektivität zum besseren Verständnis von Texten bei Rezipient*innen mit geringer Lesefähigkeit nachgewiesen werden. In der Praxis müssen jedoch entwicklungspsychologische Aspekte berücksichtigt werden, denn Erwachsene verarbeiten Bilder anders als Kinder – und Jugendliche wiederum anders als Kleinkinder. Auch mit interindividuellen Unterschieden muss gerechnet werden. Aus psychologischen und gestalterischen Gesichtspunkten gibt es drei wesentliche Funktionen von Bildern: (1) die Zeigefunktion, (2) die Situierungsfunktion und (3) die Konstruktionsfunktion. (Weidenmann, 2002, S. 86 f.)

3.3.2.1 Die Zeigefunktion

Die Zeigefunktion ist in der Berufsbildung, vor allem auch in der Spengler*innenausbildung, unabdingbar. Sie dient dem Lehrling dazu, ein zutreffendes und deutliches „Bild“ von etwas zu entwickeln. Gemeint ist das Kreieren einer bildhaften Vorstellung zu einem Gegenstand X oder einem bestimmten Detail auf der Baustelle. Gerade am Beginn der Ausbildung ist dies besonders wichtig, da die Lehrlinge in der Berufsschule beispielsweise mit Bezeichnungen von Gegenständen, Materialien, Werkzeugen und Maschinen konfrontiert werden, die sie im Arbeitsalltag noch nicht gesehen haben. Mit Gegenstand ist allgemein das Bildthema gemeint. Das bedeutet, Bilder können auch dazu dienen, einen Bewegungs- bzw. Arbeitsablauf sichtbar zu machen. Weidenmann (2002) hebt die Bedeutung dieser Funktion explizit für die berufliche Aus- und Weiterbildung in Technik und Handwerk hervor. Instruktionspsychologisch ist die Aufgabe des Zeigens aber anspruchsvoller, als es erscheinen mag. Es gilt, die Aufmerksamkeit

der Lehrlinge auf kritische Merkmale des Gegenstandes zu lenken. Es soll einerseits ein möglichst vollständiger Eindruck vom Gegenstand entstehen, andererseits soll Unwichtiges von Wichtigem unterschieden werden. Empirische Studien haben gezeigt, dass Anweisungen an Lernende, einer Abbildung besondere Aufmerksamkeit entgegenzubringen, wenig fruchten. Stattdessen sind gezielte Hinweise nötig, worauf besonders geachtet werden soll (ebd., S. 87).

Die Gestaltung von effektiven Visualisierungen mit Zeigefunktion unterliegen konkreten Anforderungen. Mit Steuerungs- und Darstellungscodes (Pfeile, Umrandungen, Signalfarben, Perspektive, Schattierung, ...) und eventuell mit zusätzlichen Beschriftungen als Textunterstützung kann die Wahrnehmung der Betrachter*innen auf die als relevant definierten Gegenstandsmerkmale gelenkt werden. Nach diesen Merkmalen richtet sich die Wahl des Blickwinkels, des Bildausschnittes, der Größenverhältnisse, der Farbausrichtung usw. Für eine optimale Erfüllung der Zeigefunktion ist ein realistisches Bild, wie es bei der Fotografie entsteht, meist weniger geeignet als eine grafisch erstellte Abbildung, die den Gegenstand didaktisiert darstellt und das Wesentliche heraushebt. Beste Beispiele für eine hoch entwickelte Kultur der didaktischen Präsentation findet man im Bereich der Pflanzen- oder Anatomiekunde. Durch den Einsatz von Computern eröffnen sich mit geeigneter Software hier ganz neue fortschrittliche Möglichkeiten (Weidenmann, 2002, S. 87). Dies erfordert aber von den Lehrpersonen entsprechende technische Fähigkeiten und Kompetenzen. Neue technische Errungenschaften bieten beispielsweise die Möglichkeit, bei Fotos nahezu vollautomatisch einen relevanten Bereich freizustellen. Somit können auch technisch und grafisch weniger versierte Lehrpersonen in Kombination mit der Smartphone-Fotografie ansprechende und wirkungsvolle Visualisierungen erstellen. Bereits 1995 zeigte Schumann die Wirkung von Skizzen auf. Skizzen zu interpretieren erfordert aufgrund der größeren Anzahl unregelmäßiger grafischer Elemente gegenüber anderen Medien einen höheren kognitiven Aufwand der Betrachterin bzw. des Betrachters. Der Verständnisaufwand wird dadurch größer. Dies führt zu einer erhöhten Neugier und zu einer verstärkten Motivation, das Bild respektive die Skizze anzusehen und auch zu verstehen (Schumann, 1995, S. 23). Mit dem Aufkommen von Tablets und Convertibles, bei denen direkt mit einem Stift auf dem Bildschirm digitale Skizzen erstellt werden können, erschließt sich allen interessierten und zeichnerisch begabten Lehrpersonen diese Möglichkeit der Skizzierung.

3.3.2.2 Die Situierungsfunktion

Bilder mit einer Situierungsfunktion helfen Betrachter*innen, eine Information in einen „Rahmen“ einzubetten. Auf diesen Bildern wird ein Szenario bereitgestellt, das eine Aktivierung von Situationsvorstellungen bewirken soll. Für diese Art der Darstellung eignen sich klassische Fotos auch ohne Bearbeitung hervorragend. Es sollen Alltagserfahrungen bzw. in der Berufsbildung Erfahrungen aus der Firma oder von der Baustelle aktiviert werden. Das instruktionspsychologische Prinzip der Situierung kann beispielsweise bei den Lernformen des Problem-Based-Learning (PBL, deutsch: Problembasiertes Lernen) oder Problemorientiertes Lernen (POL) eingesetzt werden, um einen kognitiven Rahmen für eine bestimmte Situation bereitzustellen, die wiederum mit Fragen verknüpft wird (Weidenmann, 2002, S. 87).

3.3.2.3 Die Konstruktionsfunktion

Visualisierungen, die eine Konstruktionsfunktion ausüben sollen, gehören zu den komplexesten der möglichen Darstellungen. Komplexe Realitätsausschnitte werden „verstanden“, wenn es den Lernenden gelingt, den Realitätsausschnitt mit einem adäquaten mentalen Modell kognitiv zu repräsentieren. Bereits bekannte Abläufe werden in einen neuen Ablauf grafisch integriert. Dabei entstehen keine realistischen Abbildungen, sondern passende funktionelle Verknüpfungen. Aufgrund der Komplexität eignen sich in diesem Zusammenhang animierte Visualisierungen oft besser als statische Bilder. Exemplarisch könnte hier der Aufbau einer Bedienungsanleitung oder einer Arbeitsbeschreibung im Step-by-Step-Muster aufgezeigt werden. In einer Serie von Abbildungen wird immer nur ein Schritt nach dem anderen gezeigt. Der Einsatz von eventuell erforderlichem Werkzeug wird symbolisch angedeutet, bei Bedarf werden Zoom-Ausschnitte verwendet. Ein unbearbeitetes Foto scheidet in dieser Funktion meist aus.

Aufgrund der Relevanz von Bildern in der Berufsausbildung und dem quasi Nicht-Vorhandensein von frei verfügbaren Fachbildern aus dem Spengler*innenbereich im Internet ist die Entscheidung für die Bereitstellung von OER auf offen lizenzierte Fachbildern aus dem Spengler*innenbereich gefallen.

3.3.3 Wahl der Bereitstellungsplattform

Bei der Wahl der Internetplattform für die Bereitstellung der Bilder aus dem Spengler*innenbereich wurde Wert auf folgende Kriterien gelegt:

- freier Zugang zu den Bildern für alle Interessierten in vollem Umfang und ohne Registrierung
- Verknüpfung der Bilder mit dem Maschinencode der Creative Commons-Lizenz beim Hochladen
- Strukturierung der Bilder nach Themenbereichen
- Möglichkeit der Mitgestaltung für alle Personen
- einfache Registrierung
- kostenlose Teilhabe

Alle diese Kriterien konnte die Plattform Wikimedia Commons (Wikimedia Foundation, 2023a) erfüllen. Im Zuge eines Forschungsprojektes zum Thema „OER Quality Index“ wurde von Rossegger et al. (2012) ein Ranking für Vorzeige-OER-Angebote erstellt. Dabei erhielt eine Plattform, die ebenfalls aus der Gruppe der Wikipedia Foundation stammt und sehr ähnlich gelagert ist wie die hier gewählte Plattform (s. Abb. 19), die höchste Punkteanzahl aller untersuchter Angebote.

Abbildung 19: Logo Wikimedia Commons (Wikimedia Foundation, 2023b)

Die Macher*innen der Wikimedia Commons beschreiben ihre Plattform wie folgt:

„Wikimedia Commons ist ein Mediendatei-Repository, das gemeinfreie und frei lizenzierte Medieninhalte (Bilder, Ton- und Videoclips) für jedermann in seiner eigenen Sprache zur Verfügung stellt. Es dient als gemeinsames Repository für die verschiedenen Projekte der

Wikimedia Foundation, aber du musst nicht zu einem dieser Projekte gehören, um die hier gespeicherten Medien zu nutzen. Das Repository wird nicht von bezahlten Archivaren, sondern von Freiwilligen erstellt und gepflegt.“ (Wikimedia Foundation, 2023b)

Alle Medien, die auf Wikimedia Commons hochgeladen werden, müssen zwei Bedingungen erfüllen:

- 1) „Sie müssen „frei“ sein, also entweder gemeinfrei sein oder unter einer Freien Lizenz stehen. Typischerweise lädt ein Freiwilliger ein Foto hoch, das er selbst gemacht hat und dem er beim Hochladen eine Freie Lizenz beifügt (dazu klickt er eine Option an). Nicht erlaubt ist etwa das Hochladen eines urheberrechtlich geschützten Bildes, das man auf einer fremden Website gefunden hat.“ (Wikimedia Foundation, 2023b)
- 2) „Sie müssen „edukativ“ sein, also sinnvollerweise in einem Wikimedia-Projekt wie der Wikipedia verwendet werden können. Dateien auf Wikimedia Commons beinhalten typischerweise (populär)wissenschaftliche, historische oder dokumentarische Inhalte, oder sie dienen der Arbeit der Wikimedia-Bewegung. Nicht gemeint sind beispielsweise Fotos aus dem Familien- und Freundeskreis des Urhebers, die für ein allgemeineres Publikum ohne Interesse sind.“ (Wikimedia Foundation, 2023b)

Bezüglich der Nutzung der Medien, die von der Plattform gehostet werden und von anderen Nutzer*innen hochgeladen wurden, findet sich folgende Aussage: „Jedermann darf die Medien verwenden, ohne dafür bezahlen oder um Erlaubnis fragen zu müssen. Auch eine Anmeldung bei Wikimedia Commons ist nicht erforderlich. Allerdings sind bestimmte Anforderungen zu beachten.“ (Wikimedia Foundation, 2023b) Die Anforderungen, die beachtet werden müssen, beziehen sich auf den korrekten Umgang mit den Medien bezüglich den entsprechenden Lizenzierungen.

3.3.3.1 Optik und Handhabbarkeit

Das Aussehen von Wikimedia Commons wirkt nicht mehr ganz zeitgemäß. Manche vergleichbaren Plattformen, wie etwa Flickr, welche in der engeren Auswahl für das OER-Bereitstellungsprojekt war, aber nicht in allen Punkten überzeugen konnte, bieten ein wesentlich frischeres und trendigeres Design. Zudem lassen sich manche Vergleichsplattformen teils wesentlich intuitiver bedienen. Um diese Hürde beim Finden der Spengler*innen-OER-Bilder und

im Weiteren bei der möglichen Teilhabe am Projekt zu umgehen, wurde ein entsprechendes Screencast-Video erstellt (s. Abb. 20), in dem alle wesentlichen Schritte zur Verwendung gezeigt werden. Der Link (inkl. QR-Code) zu diesem Video wurde beim Einladungsmail zur Befragung der Lehrpersonen aus dem Spengler*innenbereich implementiert.

Abbildung 20: Bildausschnitt aus dem Erklärvideo – „Anleitung zu Spengler OER bei Wikimedia Commons“ (YouTube, 2023)

3.3.3.2 Einstellen von Medien

Während des Hochladevorgangs von Dateien muss bei den Urheberrechtsinformationen angegeben werden, dass die hochladende Person Rechteinhaber*in des Werks ist und unwiderruflich das Recht zur Nutzung gemäß folgender möglichen Creative Commons-Lizenzen gewährt. Alle drei möglichen offenen Lizenzen, die in Verbindung mit vollwertigen OER möglich sind, können ausgewählt werden:

- Creative Commons „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 oder 4.0“ CC-BY-SA
- Creative Commons „Namensnennung 3.0 oder 4.0“ CC-BY
- Creative Commons „CC0 1.0 Universal“ (alle Rechte werden freigegeben, analog zur Gemeinfreiheit)

Eine Auswahl von Lizenzen mit größeren Einschränkungen ist nicht möglich.

In weiterer Folge muss beim Hochladeassistenten für die Datei ein Titel angegeben werden. Bei der Vergabe soll darauf geachtet werden, dass ein beschreibender Titel in Klartext gewählt wird. In einem zweiten Eingabefeld muss die Datei eine Beschreibung erhalten (s. Abb. 20). Es wird die Sprache ausgewählt, in der die Beschreibung erfolgt. Diese soll Informationen enthalten, die anderen beim Verstehen hilft, was die Datei darstellt. Optional können weitere Beschreibungen in anderen Sprachen hinzugefügt werden. Die so entstehenden Metadaten werden automatisch und ausschließlich mit einer gemeinfreien Lizenz CC0 1.0 Universell – Public Domain versehen.

Optional kann der Datei in der Form von GPS-Daten ein Standort hinzugefügt werden. Wurde die Datei beispielsweise mit einem Smartphone erzeugt, welches so eingestellt ist, dass es den Dateien bereits bei der Erstellung einen Meta-Tag mit dem Standort hinzufügt, so werden auch beim Hochladen der Datei bei Wikimedia Commons diese Daten automatisch übernommen. Ist nicht erwünscht, dass Dateien mit Standortangaben hochgeladen werden, können diese Angaben jedoch entfernt werden.

3.3.3.3 Kategorisierung

Um Dateien besser auffindbar zu machen und eine Sammlung an Inhalten strukturiert darstellen zu können, ist es möglich, Kategorien mit entsprechenden Unterkategorien anzulegen (s. Abb. 21).

Abbildung 21: Bildausschnitt der Wikimedia Commons Hauptseite mit Sucheingabe "Spengler OER" und vorgeschlagener Kategorie zum Auswählen

Passen neue hochgeladene Medien in eine bereits vorhandene übergeordnete Kategorie, können diese auch unter bestehende Kategorien eingeordnet werden. Das Projekt „Spengler OER“ und gleichnamige Kategorie wurde als Unterkategorie von „Open educational resources“ eingepflegt. Die Vergabe von Kategorien ist jederzeit auch nachträglich möglich. Kategorien, die bereits existieren, werden im Eingabefeld des Hochladeassistenten in blauer Farbe angezeigt. Wird eine Kategorie gewählt, die noch nicht angelegt wurde, so erscheint diese in Rot. Mit einem Klick auf den roten neu gewählten Kategoriebegriff kann der Begriff

mit dieser Bezeichnung angelegt werden. Dazu muss eine Beschreibung eingegeben werden. Um das Anlegen eines Begriffs abschließen zu können, muss der neue Begriff einem bereits bestehenden Begriff untergeordnet werden. Bei einer Suchanfrage nach einem Kategoriebegriff werden alle Dateien, die dieser Kategorie zugeordnet sind, angezeigt. Mit der Funktion einer nachträglichen Kategorienzuordnung besteht die Möglichkeit, dass Bilder oder andere Inhalte, die sich bereits auf Wikimedia Commons befinden und zum Projekt „Spengler OER“ passen, auch mit diesem verknüpft werden können. Die abschließende Grafik und die nachfolgende Abbildung zeigen die Struktur, wie die unter freier Lizenz bereitgestellten Bilder am Anfang des Projekts in der Hierarchie der Wikimedia Commons eingepflegt wurden. Da sich jede Benutzerin und jeder Benutzer mit Anmeldung am Projekt beteiligen kann, besteht die Möglichkeit, die Struktur jederzeit erweitert und/oder umgebaut wird.

Abbildung 22: Hierarchie und Kategorisierung der bereitgestellten Bilder auf Wikimedia Commons

Neben der schematischen Darstellung zeigt die nachfolgende Abbildung einen Screenshot der „Category:Spengler OER“. Die etwas dunkler dargestellten dreieckigen Aufzählungspunkte zeigen an, dass es in dieser Kategorie noch weitere Unterkategorien vorhanden sind. Weiters ist ein kleiner Ausschnitt hochgeladener Bilder auf dieser Abbildung zu sehen (s.Abb.23).

Aus Wikimedia Commons, dem freien Medienarchiv

Diese Seite dient der Kategorisierung von Bildern und Videos, die unter den Bedingungen von [Open Education Resources](#) (OER) für die Ausbildung von Spenglern und Spenglerinnen (Klempner) herangezogen werden können.

Unterkategorien

Es werden 6 von insgesamt 6 Unterkategorien in dieser Kategorie angezeigt:
In Klammern die Anzahl der enthaltenen Kategorien (K), Seiten (S), Dateien (D)

F

► [Falsche Ausführung Spengler](#) (18 D)

S

- [Spengler Flachdach](#) (5 D)
- [Spengler Maschinen](#) (9 D)
- [Spengler Steildach](#) (3 K, 33 D)
- [Spengler Werkzeug](#) (50 D)
- [Spenglereibedarf](#) (1 K, 51 D)

Medien in der Kategorie „Spengler OER“

Folgende 167 Dateien sind in dieser Kategorie, von 167 insgesamt.

Abbildung 23: Bildausschnitt der direkten Unterkategorien der "Spengler OER"

3.4 Hauptbefragung der Lehrpersonen aus dem Bereich Spengler*innen

In diesem Kapitel wird die primäre Forschungsarbeit dieser Arbeit detailliert aufgezeigt und beschrieben. Die Darstellung beginnt mit der Beschreibung des Forschungsdesigns. Im Anschluss werden die Vorgänge zur Datenerhebung beschrieben. Der Abschluss dieses Abschnittes bildet die Datenanalyse der zweiteiligen Erhebung mit Erläuterungen. Die zentrale Fragestellung steht dabei im Fokus.

3.4.1 Aufbau der Primärforschung

Die Daten für den ersten Teil der empirischen Forschung wurden in Form einer Querschnittstudie erhoben. Als Instrument zur Erhebung diente ein größtenteils standardisierter Fragebogen mit Verzweigungslogik. Der Fragebogen beinhaltet Fragen zu Potenzial und Bedarf von OER in der Spengler*innenausbildung.

Geplant war eine Vollerhebung. Dabei sollten möglichst alle Lehrpersonen, die in den Berufsschulen (Berufsbildung) im Bereich Spengler*in in Österreich, Südtirol und der deutschsprachigen Schweiz unterrichten, erreicht werden. Die Auswertung erfolgte mit einfachen

deskriptiven statistischen Auswertungen, teils im unmittelbaren Vergleich mit den Daten der zuvor genannten Studien und der eigenen Erhebung.

Parallel zur Verteilung des Fragebogens wurde ein OER-Beispielprojekt den potenziellen Teilnehmer*innen bereitgestellt, um einen Blick auf „Spengler OER“ zu bekommen. Dieser erfüllte mehrere Aufgaben: Einerseits sollte das Beispiel eine Möglichkeit aufzeigen und ins Thema einführen und andererseits einen Benefit darstellen, der zu einer Teilnahme an der Umfrage anregen soll. Zudem sollten an der Thematik besonders interessierte Lehrpersonen dazu animiert werden, sich für den zweiten Teil der Forschung zur Verfügung zu stellen.

Im Zuge der quantitativen Befragung wurde versucht, zwei bis drei Lehrpersonen zu finden, die bereit sind, ein problemzentriertes Interview zum Thema Chancen von OER in der Ausbildung von Spengler*innen und eines eigenständigen OER-Projekts für Spengler*innen zu führen. Zusätzlich wurden die Interviews dazu verwendet, einerseits Ergebnisse aus der qualitativen Befragung zu reflektieren und gegebenenfalls daraus neu entstandene Fragestellungen zu eruieren und andererseits nicht in Betracht gezogene Ideen oder Vorgehensweisen zum Thema mit einbeziehen zu können. Die Auswertung erfolgt dabei mit Hilfe von einfachen inhaltsanalytischen Auswertungen nach Mayring (Mayring, 2015), um die unterschiedlichen Argumente und Sichtweisen von explizit am Thema interessierten Lehrpersonen aufzeigen zu können. Im nächsten Kapitel werden beide Methoden und Vorgehensweisen näher beschrieben.

3.4.2 Datenerhebung

In diesem Kapitel werden Details zu den Datenerhebungen aufgezeigt.

3.4.2.1 Herstellung des Kontakts zu den Lehrpersonen

Um eine Kontaktmöglichkeit zu allen österreichischen Lehrpersonen, die im Bereich der Ausbildung von Spengler*innen unterrichten, herstellen zu können, war es zuerst erforderlich, alle Schulstandorte mit diesem Ausbildungszweig ausfindig zu machen. Nach einer E-Mail-Anfrage an das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung wurde ein digitales Dokument retourniert, welches detaillierte Informationen zu allen Berufsschulstandorten enthält. In Österreich gibt es neun Schulstandorte, in denen der Beruf Spengler*in unterrichtet wird. Zusätzlich wurden zur Befragung auch Lehrpersonen eingeladen, die an einem Standort

in Österreich den Beruf der Bauwerksabdichterin und des Bauwerksabdichters unterrichten. Dies ist ein neu geschaffener Lehrberuf, welcher aus Teilen der Spengler*innenausbildung und weiteren Vertiefungen besteht. Der Lehrstoff aus beiden Berufen deckt sich über weite Teile. Die Direktionen aller Schulen wurden über E-Mail-Anfragen kontaktiert und gebeten, eine Kontaktmöglichkeit zu allen Lehrpersonen, welche in der Ausbildung zum Beruf Spengler*in tätig sind, herzustellen. Bis auf zwei Standorte war es möglich, teils über Umwege, an alle E-Mail-Adressen der gesuchten Lehrpersonen zu gelangen. Zwei Direktionen beriefen sich auf datenrechtliche Bestimmungen und lehnten eine Herausgabe von Daten ab, versicherten aber, die Einladungen zu einer Befragung an entsprechende Lehrpersonen weiterzuleiten. Die Anzahl an Lehrpersonen, welche in diesen zwei Institutionen unterrichten, konnte erfragt werden.

In der Schweiz wurde der Branchenverband Suissetec (Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband), der auch die Schweizer Spengler*innen vertritt, kontaktiert. Nach einem Telefongespräch mit dem Fachbereichsleiter der Spengler, Abteilung Gebäudehülle, in dem das Forschungsvorhaben vorgestellt wurde, ging eine E-Mail mit lückenhaften Informationen zu Spengler*innenlehrpersonen und -trainer*innen ein. Die Unvollständigkeit der Liste wurde damit erklärt, dass die schulische Ausbildung in der Schweiz teils kantonale geregelt wird und der Branchenverband keinen Einfluss darauf hat. In der Liste fand sich der Kontakt zum Ressortleiter Spengler im Verband SSSL (Schweizerischer der Haustechnik-Fachlehrpersonen). Dieser Kontakt stellte die E-Mail-Adressen aller Schweizer Lehrpersonen für Forschungszwecke zur Verfügung.

Durch Internetrecherche wurde herausgefunden, dass es einen Schulstandort in Südtirol für die Ausbildung zum Beruf Spengler*in gibt. Die Verteilung an die Lehrperson erfolgte über den Direktor der Schule.

Nachfolgende Tabelle zeigt, wie sich die Anzahl der Kontakte auf die Länder verteilen:

Österreich	Schweiz	Südtirol
36–37 Lehrpersonen	13 Lehrpersonen (8 mit pädagogischer Ausbildung)	1 Lehrperson

*Tabelle 7: Verteilung Spengler*innenlehrpersonen nach Ländern*

3.4.2.2 Aufbau des Fragebogens

Der digitale Fragebogen mit Verzweigungslogik wurde mit MS-Forms erstellt. Die maximale Anzahl von 44 Fragen (Likert-Skala-Unterfragen mitgezählt) kann durch die Verzweigungslogik nicht erreicht werden. Der Fragebogen wurde teils in Anlehnung an bestehende Fragebögen aus der OER-Forschung erstellt (Grimm & Rödel, 2020; Otto, 2020; Schmid, Goertz & Behrens, 2016b). Ergebnisse aus einer im Vorfeld dieser Studie durchgeführten Erhebung einer Fortbildungsveranstaltung zum Thema OER an der Landesberufsschule Bregenz 2 im Herbst 2022 wirkten sich zusätzlich auf die Gestaltung der Fragen aus. Thematisch kann der Fragebogen in nachfolgende Bereiche eingeteilt werden:

- Fragen zum OER-Musterbeispiel
- allgemeine Fragen zu Bildungsmaterialien (inkl. Umgang)
- allgemeine Fragen zur kollegialen Zusammenarbeit
- technische Ausstattung und Verwendung
- Bestandsaufnahme von Unterlagen für die Spengler*innenausbildung im Internet
- Fragen zu OER (Bekanntheit, Möglichkeiten, Qualität Nutzen und Bedenken)
- soziodemografische Merkmale
- Bereitschaft zu Fortbildung und Kooperationen

Vor der Befragung wurde der Fragebogen durch einen Lehrerkollegen, welcher zusätzlich eine Lehrtätigkeit an der PH-Vorarlberg innehat, einem Pretest unterzogen. Das Feedback führte zu leichten Anpassungen. Der gesamte Fragebogen ist im Anhang beigefügt.

3.4.2.3 Gestaltung der Interviews

Die potenziellen Interviewpartner (es handelte sich ausschließlich um Männer) konnten sich selbst für ein problemzentriertes Interview melden. In der Einladung zur Befragung wurde gefragt, ob Interesse besteht, ein vertiefendes Interview zum Thema zu führen und somit die Arbeit des Studienerstellers noch zusätzlich zu unterstützen. Ebendiese Aufforderung wurde nach dem Absenden des Fragebogens nochmals eingeblendet.

Für die Durchführung der Interviews wurde ein Interviewleitfaden erstellt, der offene Fragen zum Grund der weiteren Beteiligung an der Forschung und Absichten zur zukünftigen Beteiligung enthielt. Zudem wurde nach Ideen gefragt, wie digitale und analog anzuwendende Unterrichtsvorbereitungen geteilt werden könnten. Es wurde nach Ursachen gefragt, warum die Beteiligung an der Befragung vergleichsweise niedrig ausgefallen ist. Diese Frage unterschied sich jeweils in der Formulierung für die Schweizer und österreichischen Kollegen. Vor den soziodemografischen Kurzfragen wurde als letzte inhaltliche Frage nach möglichen Bedingungen gefragt, welche aus Sicht der Befragten das Interesse am Thema bei den Spengler*innenlehrpersonen erhöhen könnten.

3.4.3 Datenanalyse

Schließlich wurden die Daten aus der Befragung mit einfachen statistischen Methoden ausgewertet. Die Auswertung der problemzentrierten Interviews erfolgt durch eine einfache inhaltlich-analytische Auswertung der Transkripte (s. Anhang).

3.5 Ergebnisse der Befragung

Das Interesse an der Umfrage war in der Schweiz am größten. Etwa 35,5 Prozent (fünf Lehrpersonen) aller eingeladenen Lehrpersonen beteiligten sich an der Umfrage. In Österreich lag die Beteiligung bei nur etwa 19 Prozent (sieben Lehrpersonen). Die Beteiligung in Südtirol liegt mit nur einer Lehrperson bei 100 Prozent. Die Erwartungen zur Beteiligung lagen wesentlich höher, vor allem auch in Österreich, da davon ausgegangen wurde, dass innerhalb einer handwerklichen Berufssparte der Unterstützungsgrad eines Kollegen höher anzunehmen ist. Dazu beitragen sollte auch das Vorstellungs- und Einführungsvideo, in dem der Ersteller der Studie persönlich und in beruflichem Ambiente das Anliegen vorträgt, um das Vorhaben aus der Anonymität hervorzuheben und eine gemeinsame Basis zu signalisieren.

Soziodemografische Merkmale wurden im thematisch vorletzten Abschnitt des Fragebogens erhoben. Den Fragebogen haben nur Männer beantwortet, von denen nur ein Teilnehmer nicht über eine Spengler*innen-Meisterprüfung verfügt. Der Großteil der Lehrpersonen ist älter als 55 Jahre. Nachfolgende Abbildung zeigt die Verteilung in absoluten Zahlen auf der linken Achse und in Prozent über den Säulen:

Abbildung 24: Auswertung des Alters der Teilnehmer (n=13)

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Tätigkeitsdauer. Auch bei dieser Frage sind die zwei Möglichkeiten mit den größten Werten mit Abstand am öftesten gewählt worden (s. Abb. 25).

Abbildung 25: Auswertung der Tätigkeitsdauer der Befragten (n=13)

Mit der ersten Frage des Fragebogens wurde erhoben, ob sich die Teilnehmer das OER-Beispiel, auf welches im Einladungs-E-Mail hingewiesen wurde, bereits angesehen hatten. Bei den meisten der Teilnehmer, die sich an der Befragung beteiligten, war dies der Fall (s. Abb. 26).

Abbildung 26: Auswertung zur Besichtigung der bereitgestellten Bilder des OER-Beispiels (n=13)

Wer diese Frage mit „ja“ beantwortete, durfte zwei weitere Unterfragen beantworten. Dabei sollte in Anlehnung an das österreichische Benotungssystem der Nutzen von frei lizenzierten

Bildern aus dem Spengler*innenbereich, wie im OER-Beispiel gezeigt, bewertet werden. Für ein besseres Verständnis wurde Anfang und Ende der Skala mit Worten beschrieben: „1“ stand für „kann man sehr gut gebrauchen“ und „5“ entsprach „völlig unnötig“. Der erhobene Mittelwert liegt bei 1,60. Die nachfolgende Abbildung zeigt die exakte Verteilung.

Abbildung 27: Auswertung des Nutzens von Spengler*innen-OER-Bildern (n=10)

Die beiden Werte mit dem geringsten Nutzen wurden kein einziges Mal gewählt. Die zweite Unterfrage, in der gefragt wurde, ob das konkrete OER-Beispiel geholfen hat, das Interesse an der Thematik zu wecken, wurde von allen zehn Lehrpersonen mit „ja“ beantwortet.

Die Mehrheit der Befragten (69 Prozent) gab an, dass ihnen der Begriff OER oder Offene Bildungsmaterialien nicht bekannt war (s. Abb. 28).

Abbildung 28: Auswertung über den Bekanntheitsgrad des Begriffs OER (n=13)

Bei den Fragen, die sich auf den Umgang mit Bildungsmaterialien bezogen, wurde als erstes gefragt, ob die Teilnehmer Bildungsmaterialien von Kolleg*innen nutzen (s. Abb. 29).

Abbildung 29: Auswertung über das Nutzungsverhalten von Bildungsmaterialien von Kolleg*innen (n=13)

Alle neun Lehrpersonen, die „ja“ gewählt haben, gaben in der dazugehörigen Unterfrage an, dass sie die Bildungsmaterialien, die sie von Kolleg*innen erhalten, auch an die individuellen Bedürfnisse ihrer Lehrlinge anpassen.

Weiters gaben zwölf von 13 Befragten an, dass sie Materialien wie Bilder, Grafiken oder Videos aus dem Internet nutzen (s. Abb. 30).

Abbildung 30: Auswertung genutzte Materialien aus dem Internet (n=13)

Von den zwölf Befragten, die Materialien aus dem Internet nutzen, gaben genau 50 Prozent an, dass sie dabei nicht auf Urheberrecht und Lizenzen achten. Die andere Hälfte schenkt diesem Aspekt Beachtung.

Die Frage, ob selbst Bildungsmaterialien erstellt werden, erhielt dieselbe Wertung wie die Frage aus der vorherigen Abbildung. Lediglich eine Lehrperson gab an, dass sie keine Bildungsmaterialien erstellt. 92 Prozent aller Befragten erstellen selbst Bildungsmaterialien und stellen diese auch zu 100 % den Kolleg*innen zur Verfügung. Ein anderes Bild zeigt sich bei der Bereitstellung für die Öffentlichkeit. Bei dieser Frage geben zwei Drittel an, dass sie ihre Bildungsmaterialien öffentlich zugänglich machen (s. Abb. 31).

Abbildung 31: Auswertung der Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien der Öffentlichkeit (n=12)

Die Lehrpersonen, die Bildungsmaterialien der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, wurden weiters gefragt, ob sie diese Materialien auch mit offenen Lizenzen versehen. Nur eine von acht Personen gab an, offene Lizenzen zu vergeben. Auf Nachfragen, um welche Lizenzen es sich handelt, wurde „Digitales Prüfen mit www.istest2.ch“ angegeben. Die Antwort lässt erahnen, dass die Lehrperson den Begriff einer offenen Lizenz nicht richtig zuordnen kann bzw. Wissen in diesem Bereich fehlt.

Der nächste Fragenbereich widmete sich affektiven Komponenten wie Gefühlen und Emotionen bei der Zuordnung von Begriffen wie „Austausch“ und „Zusammenarbeit“. Ohne den Begriff OER explizit zu erwähnen, wurden Fragen gestellt, die Konzepte und Werte beinhalten, die elementar OER zugeschrieben werden. Die Fragen der Likert-Skala wurden von Otto (2020) identisch übernommen. Die Aussage „Meine Materialien zu teilen, hilft bei der Verbreitung meiner Ideen“ wurde gestrichen. Eine Anpassung gegenüber Otto war, die Auswahlmöglichkeiten von fünf auf vier zu reduzieren, damit die Teilnehmenden keinen Mittelwert wählen können, sondern sich für eine positive oder negative Tendenz entscheiden müssen. Die Wahlmöglichkeit „stimme voll und ganz zu“ entspricht eins, „stimme nicht zu“ entspricht vier. Zusätzlich gab es die Möglichkeit, bei Bedarf „kann ich nicht beurteilen“ zu wählen, die bei dieser Likert-Skala nie verwendet wurde. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Auswertung der Likert-Skala.

Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zu? (1-4) N=13	[Den Austausch und die Zusammenarbeit mit Kolleg*innen empfinde ich als wichtig.]	[Das Teilen hilft mir, Feedback von anderen zu erhalten.]	[Es macht mir Freude, wenn andere meine Materialien verwenden.]	[Teilen ist ein zentraler Bestandteil von Bildung.]
Mittelwert	1,31	1,77	1,54	1,54
Median	1	2	1	2

Tabelle 8: Auswertung allgemeine Bewertungen von „Austausch“ und „Zusammenarbeit“

Übereinstimmend mit den Ergebnissen von Otto (2020) zeigen auch die Spengler*innenlehrpersonen besonders zur prinzipiellen Idee des Austausches und der Zusammenarbeit mit 1,31 die höchste Zustimmung. Konträr verläuft die Auswertung bei der Einschätzung von Feedback durch Teilen. Dies bewerten die Spengler*innenlehrpersonen weniger positiv. Dafür fielen die Einschätzungen zu „Freude durch Teilen“ und „Teilen als zentraler Bestandteil von Bildung“ positiver aus als bei den Teilnehmenden aus gemischten Bildungseinrichtungen bei Otto (ebd.).

Abgeleitet aus der breiten Diskussion in der OER-Literatur, wurden die Lehrpersonen aufgefordert, zu häufig postulierten Mehrwerten von OER ihre Einschätzungen abzugeben. Zu diesem Zweck wurde wiederum eine Likert-Skala eingesetzt.

Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zum Mehrwert von OER zu? (1-4) n=13	Beurteilung nicht möglich	Mittelwert	Median
		n=13 – Beurteilung nicht möglich	
[OER ermöglichen eine Kultur des Teilens.]	1	1,50	1
[OER erleichtern den Wissensaustausch.]	1	1,83	2
[OER fördern das innovative Lehren und Lernen.]	2	1,91	2
[OER erleichtern die Vorbereitung der eigenen Lehre (inkl. Zeitersparnis).]	3	2,00	2
[OER erleichtern die Aktualisierung von Materialien.]	3	1,80	2
[OER ermöglichen einen rechtssicheren Einsatz von Materialien.]	3	1,60	1
[OER bereichern meinen Unterricht.]	7	1,83	2

Tabelle 9: Auswertung Bewertung postulierte Mehrwerte von OER (n=13)

Die zu bewertenden Aussagen eins bis sechs wurden von Otto (2020) übernommen. Die letzte Position stammt aus dem Fragebogen der Bertelsmannstiftung – Monitor Digitale Bildung

(Schmid, Goertz & Behrens, 2016b). Die Ergebnisse zeigen hohe Zustimmungswerte für alle Positionen. Sowohl die Spengler*innenlehrpersonen als auch die Teilnehmenden bei Otto (ebd.) erachten das abstrakte Konzept des Teilens als die positivste Zuschreibung von OER. Am wenigsten versprechen sich die Befragten eine Erleichterung für den eigenen Unterricht. Werden die negativen Abstimmungsmerkmale „stimme eher nicht zu“ und „stimme nicht zu“ zusammengefasst, so wurde bei keiner Aussage mehr als zweimal diese Tendenz gewählt, was wiederum einer insgesamt positiven Stimmung gegenüber assoziierten Zuschreibungen für OER entsprechen. Wie auch schon bei der Befragung zu Monitor Digitale Bildung, war die Einschätzung zur Bereicherung des eigenen Unterrichts für die Teilnehmenden schwierig zu beantworten. Mehr als die Hälfte der Lehrpersonen war nicht in der Lage, diese Frage zu beantworten, was sich vermutlich damit erklären lässt, dass sie OER im eigenen Unterricht nicht einsetzen. Dennoch besteht bei den zu wertenden Stimmen bei beiden Umfragen eine positive Sichtweise auf OER und die Auswirkungen auf den eigenen Unterricht.

Eine weitere Frage beschäftigte sich mit der konkreten Verwendung von OER. Die größte Anzahl der Teilnehmenden gab an, dass sie keine offenen Bildungsmaterialien nutzen. 31 Prozent gaben an, dass sie OER in irgendeiner Form nutzen.

Abbildung 32: Auswertung der Frage nach der Nutzung von offenen Bildungsmaterialien (n=13)

Die drei Lehrpersonen, die angeben, auch OER zur Verfügung zu stellen, wurden weiters befragt, auf welcher bzw. auf welchen Plattform(en) sie OER veröffentlichen. Die offene Antwortmöglichkeit zeigte wiederum Definitionsunklarheiten, da keine Antwort auf eine OER-Plattform verweist. An den Aussagen ist aber erkennbar, dass es sich um Schweizer

Lehrpersonen handeln muss. Zudem zeigt es institutionelle Austauschmöglichkeiten innerhalb des Schweizer Kollegiums auf.

Alle Lehrpersonen, die in der vorherigen Frage mit „nein“ stimmten, wurden unter Zuhilfenahme einer weiteren Likert-Scala (s. Tab. 10) befragt, wo die möglichen Gründe liegen, dass sie selbst keine OER veröffentlichen. Die Items entstammen der Umfrage von Grimm und Rödel (2020).

Sie veröffentlichen selbst keine OER. Wie beurteilen Sie mögliche Gründe ... (1-4) n=10	Beurteilung nicht möglich	Mittelwert	Median
		n=10 – Beurteilung nicht möglich	
[Die Sorge um Urheberrechtsverletzungen und entsprechende Abmahnungen ist groß.]	1	2,33	2
[Es besteht Sorge, dass Verlage meine Bildungsmaterialien kommerziell ausbeuten.]	2	3,13	3
[Es fehlen zeitliche Ressourcen zur Erstellung offener Bildungsmaterialien.]	0	2,20	2
[Es fehlen finanzielle Ressourcen zur Erstellung offener Bildungsmaterialien.]	3	2,86	3
[Mir fehlen die nötigen Kompetenzen im Umgang mit OER.]	1	3,11	3

Tabelle 10: Auswertung der Gründe, warum selbst keine OER veröffentlicht werden (n=10)

Unter allen Aspekten zu Herausforderungen im Umgang mit OER wurde der Faktor „fehlende Zeit“ mit der größten Zustimmung gewertet. Zudem konnte dieser Aspekt als einziger von allen Teilnehmenden beurteilt werden. Ergebnisse von direkten und indirekte Fragen zeigen auf, dass die Teilnehmenden nur eingeschränkt Erfahrungen mit OER haben, aber dennoch erlangte die Frage nach den nötigen Kompetenzen im Umgang mit OER geringe Zustimmung. Die am schwierigsten zu beantwortende Frage bezog sich auf finanzielle Ressourcen.

Unabhängig von OER wurden die Lehrpersonen befragt, ob sie schon einmal versucht haben, Unterrichtsunterlagen für Spengler*innen im Internet zu finden. Ein schwaches Drittel verwendet das Internet nicht für die Akquise von Unterrichtsmaterialien (s. Abb. 33).

Abbildung 33: Auswertung über den Bezug von Unterrichtsmaterialien aus dem Internet (n=13)

Die Lehrpersonen, welche Unterrichtsunterlagen im Internet suchen, würden das Angebot mit 3,33 bewerten, wobei 1 für „sehr großes Angebot“ und 5 für „nichts zu finden“ steht (s. Abb. 34).

Abbildung 34: Bewertung des Angebots an Unterlagen im Internet (n=9)

Würden Lehrpersonen passende OER-Angebote im Internet finden, so sähen sie sich mit einer durchschnittlichen Bewertung von 2,62 in der Lage, die Qualität der gefundenen Unterlagen einzuschätzen (s. Abb. 35). Die Skalen-Bandbreite der Frage reicht von 1 („ich kann die Qualität perfekt einschätzen“) bis 5 („eine Einschätzung ist mir nicht möglich“).

Abbildung 35: Einschätzung der Qualität von OER-Angeboten (n=13)

Auch zur technischen Ausstattung wurde eine Frage gestellt. Hier zeigte sich, dass die flächen- deckende Ausstattung von WLAN an Berufsschulen bereits weit fortgeschritten ist. 85 Prozent gaben an, über eine WLAN-Verbindung zu verfügen (s. Abb. 36).

Abbildung 36: Auswertung über das Vorhandensein einer WLAN-Verbindung an der Bildungseinrichtung (n=13)

Eine WLAN-Verbindung ist Voraussetzung, um beispielsweise das Smartphone der Lehrlinge als didaktisches Mittel in Form von BYOD (bring your own device) einzusetzen. Die Ergebnisse zeigen klar, dass das Smartphone Einzug in den Unterrichtsablauf in der Berufsschule im Bereich Spengler*innenausbildung gehalten hat. Keine der befragten Lehrpersonen verbannt das Smartphone komplett aus dem Unterricht (s. Abb. 37).

Abbildung 37: Auswertung zur Häufigkeit des Einsatzes von Smartphones im Unterricht (n=13)

In Anbetracht der fortschreitenden Digitalisierung unserer Gesellschaft wurde gefragt, wie diese Entwicklung den zukünftigen Unterricht der Teilnehmenden beeinflusst (s. Abb. 38). Die größte Anzahl der Lehrpersonen zeigt sich zufrieden mit dem Einsatz von digitalen Medien und gibt an, bereits viele digitale Medien einzusetzen. Nur 23 Prozent beabsichtigen, in Zukunft den Einsatz von digitalen Medien auszubauen. Keine Lehrpersonen bekennt sich explizit dazu, alles beim Alten zu belassen. Erstaunlicherweise gibt es auch Lehrpersonen, die aufgrund erlangter Erfahrungen den Einsatz digitaler Medien bereits wieder reduzieren.

Abbildung 38: Auswirkungen der Digitalisierung auf den zukünftigen Unterricht (n=13)

In Anbetracht der Erhebung an der Berufsschule in Bregenz, wo sich zeigte, dass eine Fortbildungsveranstaltung hohe Zustimmungswerte bei der zukünftig beabsichtigten Anwendung neuer Online-Tools in konkreter Mitverwendung von OER mit sich bringen, wurden die Lehrpersonen gefragt, ob sie an einer Fortbildungsveranstaltung zum Thema OER im Kreise der Spengler*innen teilnehmen würden. Keiner der Teilnehmenden schloss dies kategorisch aus.

Abbildung 39: Auswertung zum Interesse an einer Fortbildungsveranstaltung zum Thema OER (n=13)

Noch positiver fiel die letzte Frage aus (s. Abb. 39), in der gefragt wurde, ob ein Interesse an schulübergreifendem Austausch und Kooperation besteht. 92 Prozent der Befragten zeigen Interesse. Nur eine einzige Lehrperson wünscht sich weder einen schulübergreifenden Austausch noch eine Kooperation.

3.6 Ergebnisse der problemzentrierten Interviews

Es meldeten sich jeweils zwei Lehrpersonen aus der Schweiz und Österreich. Die Interviews wurden entweder mit Zoom oder Teams durchgeführt und digital aufgezeichnet, um im

Anschluss für die Auswertung transkribiert zu werden (s. Anhang). Neben den offiziellen Interviews entstanden teils interessante Expertengespräche auch über das eigentliche Thema hinaus. Die Transkripte finden sich im Anhang.

Mit der ersten Frage wurde versucht herauszufinden, welcher Teil der persönlichen Biografie dazu beigetragen hat, dass sich die Interviewpartner freiwillig für dieses Interview zur Verfügung gestellt haben. Die Intention hinter dieser Frage war es herauszufinden, welche Erfahrungen und Erlebnisse dazu beigetragen haben, verstärktes Interesse am Thema dieser Befragung zu entwickeln bzw. dazu zu motivieren, Zeit für weitere Forschungsunterstützung bereitzustellen. Gleich bei der ersten Frage zeigte sich, dass bezüglich Definitionen Diskrepanzen zwischen Interviewer und interviewter Person entstehen können. Die gegebenen Antworten lassen erahnen, dass nicht allen klar war, was unter einer persönlichen Biografie verstanden wird. Als Antworten wurden teils entstandene Glaubenssätze genannt, die wiederum auf der persönlichen Biografie beruhen. Man solle niemals nein sagen, oder: Zu neuem Wissen kann man nur über Interesse gelangen. Auch berufsbedingtes Interesse wurde mehrfach angegeben. Die meisten Angaben bezogen sich auf das passende Musterbeispiel als Lösungsstrategie für Herausforderungen im eigenen Lehrertag.

Die zweite Frage beschäftigte sich mit den Gründen, warum die Interviewpartner noch keine eigenen Bilder auf der Wiki-Commons-Seite unter den Spengler-OER dazugefügt haben. Es wurde auch gefragt, was für Bedingungen erfüllt sein müssten, dass sie sich an der Bildersammlung beteiligen würden. Der Faktor fehlende Zeit wurde in diesem Fall genauso genannt wie Bedenken wegen Urheberrechtsverletzungen. Eine teilnehmende Lehrperson merkte an, dass die ersten Schritte am schwierigsten sind und diese Hürde erst einmal übersprungen werden muss, um anfängliche Schwierigkeiten und Bedenken abbauen zu können. Ein weiterer Teilnehmer würde sich eine zuständige Person für das Einstellen der Bilder wünschen. Denn gerade die Kategorisierung sehe er kritisch, wenn diese von vielen Benutzern gemacht werde, und auch die Gefahr, nicht alle Beschreibungstexte orthographisch korrekt einzustellen, wäre gegeben. Bei dieser Frage wurde auch die allgemeine Sinnhaftigkeit einer OER-Bilddatenbank mit berufsbezogenem Bildmaterial in Frage gestellt. Es wurde die Meinung vertreten, dass in Zeiten von Google alles Nötige im Internet gefunden werden kann.

Als Einleitung zur dritten Frage wurde die immer stärkere Digitalisierung von Unterricht und der daraus resultierende vermehrt benötigte Einsatz von digitalen Tools durch Lehrpersonen aufgezeigt. Es wurden einige bekannte Tools als Beispiele aufgezählt. Die Interviewpartner wurden gefragt, ob sie Ideen haben, wie bereits erstellte digitale Lerneinheiten für andere Lehrpersonen auffindbar gemacht werden könnten und zu welchen Themen diese erstellt wurden. Viele der Beispiele waren nicht bekannt. Dies wurde teils damit begründet, dass aufgrund des Alters der Lehrperson eine digitale Affinität nicht vorhanden ist. Das mit Abstand bekannteste Tool war Kahoot. Jedoch wurde immer wieder angemerkt, dass Kahoot sich gut für die Auflockerung im Unterricht anwenden lässt, aber für das Erlernen neuer Inhalte nicht geeignet ist. Generell wurde der Einsatz digitaler Tools skeptisch beurteilt. Denn von Lehrpersonen individuell erstellte Lerneinheiten würden sich nicht automatisch für andere Lehrpersonen für den Unterricht eignen. Als Beispiel wurde ein digitales Kreuzworträtsel genannt, wo der zuvor abgehaltene Unterricht und die verwendeten Unterrichtsmaterialien genau zum Rätsel passen müssen, damit die Lernenden überhaupt in der Lage wären, die Fragen zu beantworten. Es wurde vermerkt, dass während der Corona-Pandemie Unmengen an Tools angesprochen wurden. Aber auf konkretes Nachfragen stellte sich heraus, dass nur wenige Tools tatsächlich angewendet und nur wenige echte digitale Einheiten entwickelt wurden. Eine Plattform, auf der eine Sammlung von Spengler*innenausbildung bezogene Inhalte gelistet werden können, ist nicht bekannt. Sollte eine derartige Plattform gegründet werden, wäre es sinnvoll, dies in Absprache mit den Berufsschulen zu realisieren. Austausch findet aktuell angeblich nur schulintern statt. Möglichkeiten, die OER in diesem Zusammenhang für den allgemeinen Zugang bieten, wurde nicht erwähnt.

Die vierte Frage war ähnlich aufgebaut wie die Frage zuvor. Es wurde nach Ideen gefragt, wie kompetenzorientierte Aufgabenstellungen unter den Lehrpersonen ausgetauscht werden könnten, die zwar von den Lehrenden digital erstellt werden, aber noch analog von den Lernenden ausgearbeitet werden, wie beispielsweise Arbeitsblätter. Konkrete Vorschläge wurden nicht genannt. Es wurden aber Informationen zum Thema vorgetragen. In der Schweiz werden alle Lernunterlagen und auch entsprechende Aufgabenstellungen vom Branchenverband Suissetec zur Verfügung gestellt. Bei der Erstellung dieser Unterlagen wurde unter anderem auch Berufsschullehrpersonal miteinbezogen und die Arbeiten wurden finanziell abgegolten. Jeder Lehrling in der Schweiz benötigt ein Laptop mit Bildschirmeingabe (Convertible),

da alle Unterlagen digital zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten für die Unterlagen liegen bei etwa 500,- CHF und werden in den meisten Fällen von den Betrieben getragen. Ein Austausch zwischen den Berufsschullehrpersonen findet zumindest einmal jährlich statt. Dieses Treffen wird vom Lehrerverband SSHL (Schweizerischer Verband der Haustechnik-Fachlehrpersonen) organisiert. Auch der Begriff der Kompetenzorientierung wird einer kritischen Betrachtung unterzogen. Unterricht in der Berufsschule habe sich in den Grundzügen nicht geändert. Es hätte schon immer eine Kompetenzorientierung bestanden, nur würde man Lernziele heutzutage mit neuen Eigenschafts- und Tunwörtern unterlegen. Es wurde auch ein gescheitertes Austauschprojekt zwischen Student*innen der Berufsbildung an der PH Wien erwähnt. Beteiligt waren 30–40 Student*innen, welche eine interne Cloud für den Austausch kompetenzorientierter Aufgabenstellungen und Unterrichtsplanungen nutzen wollten. Dies hätte sich aber nach kürzester Zeit wieder verlaufen. Die Schwierigkeit, derartige Teilplattformen zu betreiben, wurde in den persönlichen Eitelkeiten der Teilnehmenden verortet. Man wolle sich nicht die Blöße geben, aus eigener Sicht eventuelle Unzulänglichkeiten der eigenen Unterlagen anderen Lehrpersonen zur Beurteilung freizugeben. Bekräftigend wurde noch ein zusätzliches Beispiel von einem Kollegen erwähnt, welcher über 1.500,- Euro in eine Festplattenrettung investieren musste, da seine persönlichen Unterrichtsunterlagen auf keinem Server gesichert waren.

Frage fünf wurde für die Schweizer und österreichischen Teilnehmenden unterschiedlich formuliert. Die Schweizer wurden gefragt, worin sie die Gründe sehen, dass prozentual etwa doppelt so viele Lehrpersonen an der Befragung teilgenommen haben wie in Österreich. Die österreichischen Interviewpartner wurden gefragt, worin sie die Gründe sehen, dass die Beteiligung an der Befragung im Vergleich mit den Schweizer Zahlen so gering ausgefallen ist. Beide Schweizer Lehrpersonen gaben als Grund an, dass die positiven Erfahrungen aus den persönlichen Lehrpersonentreffen, bei denen immer schon ein konkreter Austausch stattgefunden hat, das Interesse erhöht. Viele Schweizer Lehrpersonen hätten schon selbst viel von Zusammenarbeit und Austausch profitiert. Zudem würden sich Lehrpersonen gegenseitig motivieren, an Austauschprogrammen teilzunehmen. Die beiden österreichischen Lehrpersonen begründeten die geringe Beteiligung mit Zeitmangel. Der Zeitmangel könnte darin begründet sein, dass viele Mehrleistungen und Supplierungen in den Schulen gefordert werden oder Lehrpersonen noch weiteren Beschäftigung nachgehen. Zudem würden sehr viele Anfragen

zu Forschungsbeteiligungen und Umfragen sie an den Schulen erreichen und es wäre nicht möglich, immer alles auszufüllen. Egoistische Denkmuster würden dazu beitragen, keine – vor allem unbezahlte – Tätigkeiten auszuführen, bei denen kein Eigennutzen entstehe.

Die letzte Frage zum Thema wollte erörtern, wie aus der Perspektive der befragten Lehrpersonen die Bedingungen angepasst werden müssten, damit ein Thema wie OER mehr Interesse bei den Lehrpersonen hervorrufen würde. Von Schweizer Seite wurde nahegelegt, ebenso ein persönliches Zusammentreffen zu organisieren, um die Kultur des Austausches kennenzulernen und zu fördern. Auch eine österreichische Lehrperson würde viel Potenzial in einem persönlichem Zusammentreffen sehen. Zudem sollten weitere gesetzliche Bestimmungen den Austausch zwischen Lehrpersonen fördern. Es müsse eine berufsbezogene Plattform initiiert und installiert und auch entsprechende monetäre Mittel und technisches Personal dafür zur Verfügung gestellt werden. Es handle sich schließlich um eine sinnvolle Investition in die Zukunft. Gerade Junglehrer*innen würden von solchen Plattformen profitieren. Routinierte Lehrer*innen sehen vermutlich eine eher geringere Notwendigkeit einer solchen Plattform, denn durch jahrelange Routine sei Unterrichtsvorbereitung meist nicht mehr von Nöten.

Die interviewten Lehrpersonen bringen alle Erfahrung in der Lehrtätigkeit mit. Sie üben den Beruf der Lehre zwischen 36 und 13 Jahre aus. Zwei der Teilnehmer sind ca. 60 Jahre alt. Die anderen beiden befinden sich in ihren Vierzigern. Drei der vier besitzen eine pädagogische Ausbildung auf Hochschulniveau. Dasselbe gilt für die Spengler*innen-Meisterprüfung. Eine Lehrperson ist Karosseriebaumeister, unterrichtet aber auch Spengler*innenlehrlinge. Alle gehen keiner weiteren Beschäftigung nach und unterrichten im Umfang einer vollen Lehrverpflichtung.

4 Zusammenfassung und Diskussion

In diesem Kapitel wird die zu Beginn der Arbeit gestellte Forschungsfrage auf Basis der erhobenen empirischen Daten im Zusammenfassungsteil prägnant beantwortet. In der nachfolgenden Diskussion werden die Ergebnisse der Studie in einen größeren Kontext eingeordnet und mit Ergebnissen aus der Literaturrecherche verglichen. Zudem werden die aus der Datenanalyse gewonnenen Erkenntnisse für Schlussfolgerungen herangezogen.

4.1 Zusammenfassung

Der Einsatz digitaler Endgeräte scheint auch in der Spengler*innenausbildung angekommen zu sein. Die Tiefe der digitalen Implementierung in den Klassenzimmern lässt sich erahnen. OER unterstützen die fortschreitende Digitalisierung von Unterricht. Das SAMR-Modell von Puentedura (2013) hilft, den Stand der Digitalisierung im Spengler*innenbereich grafisch darzustellen:

Abbildung 40: SAMR-Modell nach Ruben Puentedura (SAMR-Modell, 2023)

Selbst in der Schweiz, wo die Digitalisierung auf den ersten Blick weit fortgeschritten zu sein scheint, ist in vielen Bereichen das digitale Endgerät nur die Verlängerung von Stift und Papier. Es handelt sich dabei um einen Ersatz (Substitution), maximal um eine Erweiterung (Augmentation). Auch in der Schweiz würde eine Ausrichtung von Unterrichtsmaterial hin zu OER Innovationspotenzial bieten. Die Entwicklungen auf diesem Gebiet befinden sich in Österreich noch hinter jenen der Schweiz. Bis flächendeckend der Einsatz von digitalen Devices zu einer Änderung (Modification) oder – noch erstrebenswerter – zu einer Neubelegung (Redefinition) nach Puentedura (2013) führt, wird noch einiges an Zeit vergehen müssen. Aber Zeit allein wird diese Verbesserung der Unterrichtsqualität nicht bewirken.

Annahmen, die über die Literaturrecherche und Vorgespräche getroffen wurden, stellten sich durchwegs als korrekt dar. Dies betrifft hauptsächlich die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und das Einverständnis, Unterrichtsmaterialien mit Kolleg*innen auszutauschen. Der Begriff „OER“ ist bei den Akteur*innen nur wenig bekannt. Im Spengler*innenbereich kennen mehr als zwei Drittel diesen Begriff nicht. Wird das schwache Drittel, welches angibt, den Begriff zu kennen, weiter zum Thema befragt, so stellt sich heraus, dass respektive keine Kenntnisse dazu vorhanden sind oder dass Begriffe aus dem dazugehörigen Kontext mit den falschen Bedeutungen belegt sind, was sich hauptsächlich auf freie Lizenzierungsmöglichkeiten bezieht. Sehr ähnlich zeigt sich das Bild bei den befragten Lehrpersonen aus der allgemeinen Berufsbildung in Bregenz. Mehr als die Hälfte der Lehrpersonen hat den Begriff noch nie gehört, und ein Viertel gibt an, den Begriff schon einmal gehört zu haben, aber nicht zu wissen, was hinter dem Begriff oder der Abkürzung OER steht.

Laut den Befragungen sind die hinderlichsten Punkte, OER selbst zu schaffen, der Zeitmangel und die Sorge um Urheberrechtsverletzungen und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten oder Strafen. Fehlende Kompetenzen im Umgang mit OER dürfen angenommen werden.

Gerade mithilfe der Interviews sollte herausgefunden werden, welche Rahmenbedingungen und Werkzeuge OER-Produktionen begünstigen. Leider waren die Lehrpersonen, die sich freiwillig zu den Interviews gemeldet hatten, mit der Thematik so wenig vertraut, dass nur wenige Aspekte eruiert werden konnten. Es kam zum Ausdruck, dass es vermutlich eine übergeordnete Institution bräuchte, die Organisation, Einteilung und Wartung einer Plattform inne hat. Zudem wäre eine monetäre Entschädigung für Mitwirkende anzudenken. Indirekt wurde dies

von den Schweizer Interviewpartnern bestätigt. Eigeninitiative von Lehrpersonen wurde nicht angesprochen. Gerade die Stimmen aus der Schweiz betonten die förderliche Wirkung von persönlichen Treffen für berufliche Zusammenarbeit. Diese sind einmal jährlich in der Schweiz üblich. Aus technischer Sicht sind die Rahmenbedingungen an den Schulen weitestgehend erfüllt.

Durch die Gespräche und die Befragung, in deren Zuge ein berufsrelevantes konkretes OER-Beispiel gezeigt wurde, konnten bis jetzt keine OER-Aktivitäten gefördert werden. Zumindest hat sich keine Lehrperson dazu entschlossen, einen Beitrag am OER-Beispiel zu leisten, obwohl eine Videoanleitung beigefügt war und auch das Angebot bestand, bei Fragen den Studienautor direkt kontaktieren zu können.

4.2 Diskussion der Befragung

Inwieweit die erhobenen Daten und Rückschlüsse Gültigkeit für alle Lehrpersonen aus dem Spengler*innenbereich haben, bleibt ungeklärt. Da sichergestellt wurde, dass alle Lehrpersonen aus diesem Bereich zur Umfrage eingeladen wurden und in Österreich nicht ganz 20 Prozent schließlich an der Befragung teilgenommen haben, kann davon ausgegangen werden, dass gerade Lehrpersonen, die der Thematik positiv gegenüberstehen, sich als Teilnehmende zur Verfügung gestellt haben. Dies zeigt sich beeindruckend bei den allgemein formulierten Fragen zu Austausch und Zusammenarbeit, Feedback durch andere, Freude durch Teilen und der Behauptung, dass Teilen ein Bestandteil von Bildung ist, die sehr starke Zustimmungswerte erreichten. Selbiges gilt für postulierte positive Zuschreibungen zu OER (Otto, 2020, S.32). In der Schweiz dürfte aufgrund dieser Annahme die Anzahl an Lehrpersonen, die dem Thema positiv gegenüberstehenden, prozentual beinahe doppelt so hoch sein.

Die erhobenen Daten verlaufen an vielen Stellen nahezu linear mit den Erhebungen der Vergleichsstudien, denen die Fragen entnommen bzw. in Anlehnung erstellt wurden. Gerade bei der Frage nach dem Bekanntheitsgrad von OER (Grimm & Rödel, 2020, S. 14) ergibt sich eine Übereinstimmung auf den Prozentpunkt genau. Ähnlich sieht es bei den Fragen nach der Nutzung von allgemeinen Materialien aus dem Internet aus und ob Bildungsmaterialien selbst erstellt werden. Hier gibt es geringe Abweichungen von nicht einmal zwei Prozent gegenüber Lehrpersonen, die sich auf den Großbereich „Berufliche Bildung“ in Deutschland verteilen.

Weitere Übereinstimmungen ergeben sich bei den Herausforderungen im Umgang mit OER. Als größte Hürde wird fehlende Zeit angegeben, gefolgt von der Sorge um Urheberrechtsverletzungen mit entsprechenden Abmahnungen. Das zeigt, dass gerade affektive Zuschreibungen und Hindernisse im Umgang mit OER aus Berufsbildungsforschungen auf die Lehrpersonen aus dem Spengler*innenbereich übertragen werden können.

Erste große Unterschiede zeigen sich bei der Nutzung von OER. Im Bereich der Spengler*innenausbildung werden OER wesentlich seltener verwendet als in der Berufsbildung allgemein betrachtet. Entsprechend dieser Tatsache ergibt sich auch ein anderes Nutzungsverhalten bezüglich OER. Dies spiegelt sich auch in der Frage, ob OER den eigenen Unterricht bereichern, wider. Die Konkretisierung auf den eigenen Unterricht führte dazu, dass über 50 Prozent nicht in der Lage waren, diese Frage zu beantworten. Das zeigt, dass erwähnenswerter Aufholbedarf in Sachen OER Nutzung im Vergleich zu anderen Bereichen der Berufsbildung besteht.

Sowohl OER als auch offene Lizenzen spielen faktisch keine Rolle im Unterrichtsalltag bei den befragten Lehrpersonen. Ob dabei die Geschlechterverteilung bei den Lehrpersonen relevant sein könnte, gilt es abzuklären. Jedenfalls ergibt sich hier eine Extremposition. Alle Teilnehmenden waren männlich. Und bis auf ganz wenige Ausnahmen lässt sich aufgrund der Kontaktunterlagen feststellen, dass möglicherweise keine einzige weibliche Lehrperson in den an der Befragung miteinbezogenen Ländern bzw. Regionen in diesem Bereich tätig ist.

Was die technische Ausstattung angeht, ist zumindest das Vorhandensein einer WLAN-Verbindung an Berufsschulen weit fortgeschritten. Eine Verbindung zum Internet stellt die Grundlage für die Einführung digitaler Unterrichtseinheiten oder zumindest digital unterstützter Unterrichtssequenzen dar. Ob Unterricht eine digitale Ausrichtung erfahren sollte, steht außer Frage. Entsprechende gesetzliche Vorgaben verlangen danach. Auch aus didaktisch-methodischen Überlegungen ist eine Einführung digitaler Medien in den Fachunterricht unumgänglich. Bereits 1990 schreiben Baacke, Sander und Vollbrecht, dass Lebenswelten Medienwelten sind und umgekehrt. In der heutigen Zeit sind Lehrlinge ubiquitär umgeben von digitalen Einflüssen, und auf Basis dieses Umstandes ist es erforderlich, die Lebenswelt der Jugendlichen im Klassenzimmer und in Lernsettings zu implementieren. Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass keine Lehrperson das Smartphone der Lehrlinge explizit aus dem Unterricht verbannt. In welcher Form die mitgebrachten Devices eingesetzt werden, bleibt ungeklärt. Informationen

aus der qualitativen Forschung dieser Arbeit lassen aber vermuten, dass das Smartphone meist nur für einfache didaktische Konzepte genutzt wird. Kritisch gilt es zu betrachten, dass 15 Prozent der Lehrpersonen angeben, dass sie bereits viele digitale Medien eingesetzt haben, aber aufgrund schlechter Erfragungen beabsichtigen, diesen Einsatz wieder zu reduzieren. Es wäre abzuklären, in welcher Qualität und in welcher Form dieser Einsatz stattgefunden hat. Weit mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, bereits viele digitale Medien einzusetzen. „Viel“ kann in diesem Zusammenhang eine große Spannweite beinhalten. Interessant wäre zu erfahren, was „viel“ in konkreten Größen für die Befragten bedeutet. In Verbindung mit entsprechendem Wissen und Kompetenzen der Lehrpersonen besteht unbestritten Potenzial, den Einsatz digitaler Medien in Zukunft mit Hilfe von OER-Inhalten maßgeblich zu erhöhen und qualitativ zu verbessern.

Mithilfe der problemzentrierten Interviews wurde beabsichtigt, vor allem neue Ideen für eine Form des Austausches zwischen Berufsschullehrpersonal zu finden. Weiters sollte eruiert werden, welcher Teil einer Biografie dafür verantwortlich sein kann, dass überproportionales Interesse am Thema dieser Arbeit entsteht bzw. welche Bedingungen verbessert werden könnten, dass eine eigene Mitarbeit gefördert wird und das Interesse von weniger interessierten Lehrpersonen gesteigert werden könnte. Die Antworten auf diese Fragen blieben größtenteils offen. Einerseits lag dies an grundsätzlichen Verständnisschwierigkeiten bezüglich der Fragen, was mit der Definition einiger Ausdrücke zu begründen ist, andererseits könnte die Vermutung entstehen, dass die Interviewpartner sich inhaltlich so weit entfernt von den Fragestellungen befinden, dass es für sie nicht möglich ist, konkrete Fragen zu beantworten bzw. eigene Ideen zu entwickeln. Dennoch konnten viele Informationen gesammelt werden, die wertvolle Einblicke bieten.

Es zeigte sich, dass es zunächst eine Plattform benötigen würde, die mehrheitlich von den Berufsschulen und deren Lehrpersonal akzeptiert würde. Gerade die Beispiele aus der Schweiz zeigen die positiven Auswirkungen von institutioneller Wegbereitung und wie sich persönliche Treffen auf Kooperation und Elaboration auswirken. Bestehen persönliche Beziehungen, lassen sich auch über den digitalen Weg beständige Interessengemeinschaften bilden. Es bedarf aber kontinuierlicher Treffen, um ein implementiertes System am Laufen zu halten. Gerade in Österreich müssten derartige Ambitionen institutionell vorgeschrieben werden und Verpflichtungen entstehen, da die Eigenverantwortung und das Bewusstsein, Leistungen über die

Unterrichtszeit im Klassenzimmer hinaus erbringen zu müssen, marginal verankert zu sein scheinen. Dies zeigt sich in Aussagen wie jenen, dass keine Zeit für Aktivitäten außerhalb des Klassenzimmers zur Verfügung stehe und ohnedies keine monetäre Vergütung zu erwarten sei oder dass es eine zuständige Person für die Betreuung einer Plattform benötige, die den größten Teil eines Aufwands abfängt. Das beste Beispiel, das diese Denkmuster unterstreicht, ist die Tatsache, dass im Zeitraum von über einem Monat kein einziges Bild beim OER-Musterbeispiel hochgeladen wurde, obwohl mit der Einladung ein Erklärvideo verschickt wurde, in dem Interessierten das Vorgehen Schritt für Schritt erklärt und der Nutzen einer freien Bild-datenbank mit Berufsbezug immer wieder von den Befragten hervorgehoben wurde und auch entsprechende Ergebnisse aus der quantitativen Befragung dies zeigen. Es scheint, dass selbst die interessiertesten Lehrpersonen nicht dazu bewegt werden können, sich an einem einfachen OER-Beispiel zu beteiligen. Dies dämpft die Erwartungen an zukünftige umfangreichere OER-Projekte bzw. muss damit gerechnet werden, dass aktuell derartige Projekte nicht umsetzbar sind, denn OER leben vom Zusammenwirken unterschiedlichster Akteur*innen. Auch das persönliche Alter wird immer wieder als Grund genannt, warum tiefergehende digitale Umsetzungen nicht vollzogen werden.

Bei der Nennung von acht bekannten digitalen Lösungen zur Unterrichtsgestaltung wurde nur die Gamification-Plattform Kahoot erkannt, diese dafür aber von allen Teilnehmenden. Es entsteht der Anschein, dass sowohl in der Schweiz als auch in Österreich noch nicht viele interaktive Lernsettings oder Lernstrecken entworfen wurden. Alle Interviewpartner üben den Beruf der Lehrperson schon weit über zehn Jahre aus. Es ist denkbar, dass Kompetenzen im Umgang und vor allem in der Erstellung von digitalen Lernszenarien nicht oder nur geringfügig vorhanden sind. Problematisch in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass 70 Prozent der Befragungsteilnehmenden sich dieser Lücken nicht bewusst sind. Zumindest sehen sie sich mehrheitlich im Umgang mit OER gefestigt, obwohl nahezu keine Kenntnisse vorhanden sind.

Diese Arbeit hat eine sehr kleine Lehrpersonengruppe im Fokus und dies in Ländern, wo es in der Berufspädagogik faktisch keine Forschungen zum Thema OER gibt. Durch diese Tatsache entsteht ein Forschungsdesiderat in Bezug auf die gezeigten Ergebnisse: Kämen Vergleichsstudien bei einem gesamthaften Blick auf die länderspezifische Berufspädagogik zu ähnlichen Ergebnissen, oder würden weiterführende Forschungen andere Resultate aufzeigen. Mit diesen weiterführenden Studien wäre es möglich, auch landesintern Vergleiche zu ziehen.

5 Ausblick

Dass Zeit allein keine Verbesserung der Unterrichtsqualität bewirkt, wurde bereits erwähnt. Soll in Zukunft die Quantität hochwertiger digitaler Unterrichtssequenzen, die es ermöglichen, individuell auf die Bedürfnisse heterogener Lerngruppen einzugehen, gesteigert werden, so müssen bewusst Akzente gesetzt werden. Dies beginnt bei der Lehrpersonenausbildung an den Pädagogischen Hochschulen und endet bei entsprechenden, am besten verpflichtenden Fortbildungsveranstaltungen. Gerade Hochschulen stehen in der Pflicht, auch auf Basis entsprechender Policies, OER in ihre Unterrichtsagenden und Curriculae aufzunehmen. Es bleibt zu hoffen, dass neben der theoretischen Betrachtung auch konkrete Beispiele nicht zu kurz kommen. Workload-Aufgaben würden sich, anstelle der x-ten Reflexion, für die Entwicklung entsprechender Beispiele bestens eignen.

Die Forschung hat gezeigt, dass entsprechende Fortbildungsveranstaltungen in der Berufsbildung positive Effekte auf die Weiterentwicklung von Lehrpersonen im Bereich OER, Kooperation und Einsatz digitaler Unterrichtsmittel zeigen. Es wurde ebenso gezeigt, dass alle an der Forschung beteiligten Lehrpersonen unter bestimmten Umständen bereit sind, entsprechende Fortbildungsveranstaltungen zu besuchen. Jetzt gilt es, passende Rahmenbedingungen zu schaffen. Bundesseminare könnten in Österreich ein Umfeld für Weiterbildung bieten.

Gerade das Spengler*innenhandwerk ist ein klassischer Handwerksberuf, in dem Digitalisierung noch eine untergeordnete Rolle spielt. Der Beruf lebt von haptischen Produkten. Nahezu alle Lehrpersonen, die in diesem Bereich unterrichten, entstammen aus diesem handwerklichen Umfeld. Daher ist es wichtig, dass allen Beteiligten konkrete Beispiele gezeigt werden, wo es neben dem Greifen zumindest etwas zu sehen und zu begreifen gibt. Beispiele werden benötigt, um den Lehrpersonen aufzeigen zu können, wie moderner Unterricht aussehen könnte. In weiten Teilen dürften derart große didaktisch-methodische Wissenslücken vorhanden sein, dass eine entwicklungsfördernde Reflexion des eigenen Unterrichts nicht mehr möglich scheint. Aus persönlichen Gesprächen stammt die Erfahrung, dass gerade theoretische Abhandlungen nicht zum gewünschten Kompetenzzuwachs führen und Lehrpersonen aus der Berufsbildung nicht dazu animieren, selbst neu Erlerntes im Unterricht

auszuprobieren. Dies bekräftigen auch die positiven Bewertungen und Rückmeldungen zum OER-Musterbeispiel.

Es ist das Potenzial gegeben, dass eine berufsspezifische Plattform zum Austausch angenommen werden würde, da von nahezu allen eine Kooperation auch schulübergreifend begrüßt wird. Es müsste abgeklärt werden, ob vom österreichischen Branchenverband (Wirtschaftskammer) am Beispiel der Schweizer Suissetec folgend, Unterstützung und erwünschte Kooperation mit den Berufsschulen besteht. Nachdem geklärt ist, von welcher Institution allfällige Unterhaltskosten getragen werden und entsprechende Zuständigkeiten verteilt wurden, stellt sich die Frage, mit welchen Inhalten diese Plattform gefüllt wird und wer diese Inhalte erstellt. Denn es besteht die Annahme, dass nur sehr wenige teilbare Inhalte überhaupt bereits existieren, auch betreffend den OER-Kriterien, oder, wenn vorhanden, wegen bereits erwähnter diverser Gründe nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Vielleicht könnte auch eine Fortbildungsveranstaltung, in der eine neu gegründete Plattform für frei verwendbare Unterrichtsunterlagen aus dem Spengler*innenbereich eingeführt wird, ein Startpunkt für zukünftige, dringend notwendige Entwicklungen sein.

VERZEICHNISSE

6 Literaturverzeichnis

Baacke, D., Sander, U. & Vollbrecht, R. (1990). *Lebenswelten sind Medienwelten. Medienwelten Jugendlicher*. Opladen: Leske und Budrich.

Baumgartner, P., Brandhofer, G., Ebner, M., Gradinger, P. & Korte, M. (Institut des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen, Hrsg.). (2015). *Medienkompetenz fördern – Lehren und Lernen im digitalen Zeitalter. Bildungsbericht 2015*. Zugriff am 03.01.2023. Verfügbar unter: https://www.iqs.gv.at/_Resources/Persis-tent/206aeba5d9c5b51ebd919ef522c074b478cff639/NBB_2015_Band2_Kapitel_3.pdf

Bergedick, A., Rohr, D. & Wegener, A. (2011). *Bilden mit Bildern. Visualisieren in der Weiterbildung*. Bielefeld: W. Bertelsman.

Bergfeld, A. (1994). *Fachzeichnen für Klempner und Dachdecker*. Hannover, [Bad Homburg vor der Höhe]: Bildungsverlag EINS.

BIBB - Institut. (2022). *BIBB / Institut*. Zugriff am 27.11.2022. Verfügbar unter: <https://www.bibb.de/de/institut.php>

Bilder.tibs.at. (2022, 1. Dezember). *CC Lizenzbedingungen | bilder.tibs.at*. Zugriff am 01.12.2022. Verfügbar unter: <https://bilder.tibs.at/node/41486>

Blees, I. [Ingo], Hirschmann, D., Kühnlenz, A., Rittberger, M., Schulte, J., Cohen, N. et al., Blees, I.; Hirschmann, D.; Kühnlenz, A.; Rittberger, M.; Schulte, J.; Cohen, N.; Massar, T. & Heinen (Mitarbeiter) (Geschäftsstelle des Deutschen Bildungsservers - Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, Hrsg.). (2016). *Machbarkeitsstudie zum Aufbau und Betrieb von OER-Infrastrukturen in der Bildung (Stand: Februar 2016)*. Verfügbar unter: https://www.pedocs.de/volltexte/2016/11715/pdf/OER_Machbarkeitsstudie_Bericht.pdf

BMBWF (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Hrsg.). *Der Gesamtösterreichische Universitätsentwicklungsplan 2022–2027*. Zugriff am 02.01.2023. Verfügbar unter: <https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:b7701597-4219-42f3-9499-264dec94506e/GUEP%202022->

BMBWF (Bundesministerium Bildung, Wissenschaft und Forschung, Hrsg.). (2022a). *Open Science Policy Austria*. Zugriff am 29.12.2022. Verfügbar unter:

<https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-Uni/Hochschulgovernance/Leitthemen/Digitalisierung/Open-Science/Open-Science-Policy-Austria.html>

BMWF. (2022, 9. Dezemberb). *Lizenzen von Microsoft*. Zugriff am 09.12.2022. Verfügbar unter: https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/zrp/dibi/itinf/it_angebote/microsoft.html

BMWF, BMDW & BMK (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort & Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, Hrsg.). (2022). *Open Science Policy Austria. Österreichische Policy zu Open Science und der European Open Science Cloud*. Zugriff am 29.12.2022. Verfügbar unter: <https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-Uni/Hochschulgovernance/Leitthemen/Digitalisierung/Open-Science/Open-Science-Policy-Austria.html>

BMFWF (Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Hrsg.). (2017). *Nationale Strategie zur sozialen Dimension in der Hochschulbildung. Für einen integrativeren Zugang und eine breitere Teilhabe*. Verfügbar unter: https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:97ed3895-4743-4d5f-b1cc-54c0c715f48e/Hochschuleprofile%20zur%20sozialen%20Dimension%20in%20der%20Hochschulbildung_bf.pdf

Butcher, N. (Deutsche UNESCO-Kommission, Hrsg.). (2013). *Was sind Open Educational Resources? Und andere häufig gestellte Fragen zu OER*. Verfügbar unter: https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-04/Was_sind_OER__cc.pdf

Creative Commons. (2021, 25. Mai). *Share your work - Creative Commons*. Zugriff am 28.11.2022. Verfügbar unter: <https://creativecommons.org/share-your-work/>

Creative Commons. (2022, 1. Dezember). *About The Licenses - Creative Commons*. Zugriff am 01.12.2022. Verfügbar unter: <https://creativecommons.org/licenses/?lang=de>

Deimann, M. & Bles, I. [I]. (2017). *OER-Forschung – nun endlich auch in Deutschland!* Gehalten auf dem OER-Festival 2017. Zugriff am 02.01.2023. Verfügbar unter: <https://uhh.de/vygsc>

Deutsche UNESCO-Kommission. (2022, 26. November). *Bildung*. Zugriff am 26.11.2022. Verfügbar unter: <https://www.unesco.de/bildung/open-educational-resources>

Ebner, M., Freisleben-Teutscher, C. F., Gröblinger, O., Kopp, M., Rieck, K., Schön, S. et al. (<fnm> Forum neue Medien Austria, Hrsg.). (2016). *Empfehlungen für die Integration von*

Open Educational Resources an Hochschulen in Österreich. „Open Educational Resources“ des Forum neue Medien in der Lehre Austria (fnm-austria). Zugriff am 02.01.2023. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/publication/303298777_Empfehlungen_fur_die_Integration_von_Open_Educational_Resources_an_Hochschulen_in_Osterreich/link/574c71c408ae061b32ff62a8/download

Ebner, M., Köpf, E., Muuß-Merholz, J., Schön, M., Schön, S. & Weichert, N. (Wikimedia Deutschland e. V. - Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens, Hrsg.). (2015). *Mapping OER - Bildungsmaterialien gemeinsam gestalten. Ist-Analyse zu freien Bildungsmaterialien.* Zugriff am 15.10.2022. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/publication/281525602_Ist-Analyse_zu_freien_Bildungsmaterialien_OER_-_Die_Situation_von_freien_Bildungsmaterialien_OER_in_Deutschland_in_den_Bildungsbereichen_Schule_Hochschule_berufliche_Bildung_und_Weiterbildung_im_Juni_/link/55ec987608aeb6516268caf0/download

Ebner, M., Kopp, M., Hafner, R., Budroni, P., Buschbeck, V., Enkhbayarra, A. et al. (Forum Neue Medien in der Lehre Austria, Hrsg.). (2017). *Konzept OER-Zertifizierung an österreichischen Hochschulen.* Zugriff am 02.01.2023.

EHB. Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung. (2022, 2. Dezember). Zugriff am 02.12.2022. Verfügbar unter: <https://www.ehb.swiss/>

Grimm, S. & Rödel, B. (Bundesinstitut für Berufsbildung, Hrsg.). (2018). *Potenziale und Herausforderungen von OER in der Berufsbildung.* Zugriff am 02.12.2022. Verfügbar unter: <https://lit.bibb.de/vufind/Record/DS-182732>

Grimm, S. & Rödel, B. (2019). *Open Educational Resources (OER) für die Berufsbildung. Mit offenen Bildungsmaterialien arbeiten* (1. Auflage). Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung. Zugriff am 26.10.2022. Verfügbar unter: <https://www.bibb.de/dienst/veroeffentlichungen/de/publication/download/10347>

Grimm, S. & Rödel, B. (Grimm, S. & Rödel, B., Hrsg.). (2020). *Open Educational Resources (OER) an berufsbildenden Schulen in Deutschland. Ergebnisse einer bundesweiten Onlineumfrage* (1. Auflage), Verlag Barbara Budrich; Bundesinstitut für Berufsbildung. Wissenschaftliche Diskussionspapiere. Zugriff am 26.10.2022. Verfügbar unter: <https://www.bibb.de/dienst/veroeffentlichungen/de/publication/download/16676>

Heldt, M. & Lorenz, R. (2020). Support als Kooperationsaufgabe im Kontext der Digitalisierung in der Schule. In H. G. Holtappels, K. Lossen, A. Edele, F. Lauermaun & N. McElvany

- (Hrsg.), *Jahrbuch der Schulentwicklung Band 21. Kooperation und Professionalisierung in Schulentwicklung und Unterricht* (Veröffentlichung des Instituts für Schulentwicklungsfor- schung, Band 21, 1. Auflage, S. 87–116). Weinheim: Beltz Juventa.
- Jelican9. (2022, 14. November). *File:Creative Commons license logos meter.svg - Wikimedia Commons*. lizenziert unter *CC0 1.0 Verzicht auf das Copyright*. Zugriff am 28.11.2022. Ver- fügbar unter: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Creative_Commons_license_lo- gos_meter.svg
- Kennisland. (2022, 19. November). *File:CC License Compatibility Chart.png - Creative Com- mons*. lizenziert unter *CC0 4.0 Verzicht auf das Copyright*. Zugriff am 01.12.2022.
- Kerres, M. & Heinen, R. (2015). Open Informational Ecosystems: The Missing Link for Sharing Educational Resources. *International Review of Research in Open and Distance Learning*, 16, 24–39. <https://doi.org/10.19173/irrodl.v16i1.2008>
- Klimpel, P. (Wikimedia Deutschland – Gesellschaft zur Förderung e. V., Hrsg.). (2012). *CC- NC_Leitfaden_web*. Zugriff am 01.12.2022. Verfügbar unter: https://irights.info/wp-con- tent/uploads/userfiles/CC-NC_Leitfaden_web.pdf
- Köthnig, J. (Hrsg.). (2022, 12. Juni). *DachdeckerWiki*. Zugriff am 14.01.2023. Verfügbar unter: <http://dachdeckerwiki.de/index.php/Hauptseite>
- Kreutzer, T. (2016). *Open Content. Ein Praxisleitfaden zur Nutzung von Creative-Commons- Lizenzen*. Bonn, Köln, Berlin: Deutsche UNESCO-Kommission e.V; HBZ; Wikimedia Deutschland.
- Kucsko, G. & Zemann, A. (2017). CC0 1.0 Universal – Beurteilung der Verzichtserklärung und der Lizenzeteilung im Rahmen der Fallback-Klausel nach österreichischem Recht. Zugriff am 28.11.2022. Verfügbar unter: <https://phaidra.univie.ac.at/open/o:528411>
- Linortner, B., Baumgartner, J., Braunsteiner, W., Hofstätter, C. & Chodura, D. (2017). *Das Spenglerhandwerk. Grundlagen der Spenglerarbeit : BS* (Bildung, 1. Auflage). Linz: Trauner Verlag.
- MacKenzie, N., Postgate, R. & Scupham, J. (1975). *OPEN LEARNING. Systems and problems in post-secondary education*. Paris: UNESCO Press. Zugriff am 04.01.2023. Verfügbar unter: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000016575>
- Mayer, K., Rieck, K., Reichmann, S., Reckling, F., Ross-Hellauer, T., Kraker, P. et al. (2019). *Empfehlungen für eine nationale Open Science Strategie in Österreich*. Zugriff am

- 29.12.2022. Verfügbar unter: https://oana.at/fileadmin/user_upload/k_oana/dokumente/Entwurfv1.1-EmpfehlungenOS-OANA.pdf
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Muuß-Merholz. (2018). *Freie Unterrichtsmaterialien finden, rechtssicher einsetzen, selbst machen und teilen*. Weinheim Basel: Beltz. Zugriff am 26.10.2022. Verfügbar unter: <https://www.was-ist-oer.de/wp-content/uploads/sites/17/2018/01/Joeran-Muuss-Merholz-Freie-Unterrichtsmaterialien-Beltz-2018.pdf>
- Muuß-Merholz, J. (Autor). (2019). *#OERklärt – Creative Commons-Lizenzen erklärt mit dem lehrreichen Lizenzmodulator*. Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=qDnXgMEH1vU>
- Napa. (2022, 13. November). *File:Creative Commons Lizenzspektrum DE quer.svg - Wikimedia Commons. lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz*. Zugriff am 28.11.2022. Verfügbar unter: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Creative_Commons_Lizenzspektrum_DE_quer.svg
- Nusser, L., Wolter, I., Attig, M. & Fackler, S. (2021). Die Schulschließungen aus Sicht der Eltern. Ergebnisse des längsschnittlichen Nationalen Bildungspanels und seiner Covid-19 Zusatzbefragung. In D. Fickermann & B. Edelstein (Hrsg.), *Schule während der Corona-Pandemie. Neue Ergebnisse und Überblick über ein dynamisches Forschungsfeld* (DDS Die Deutsche Schule Beiheft, S. 33–49). Münster: Waxmann.
- Otto, D. (2020). Grosse Erwartungen: Die Rolle von Einstellungen bei der Nutzung und Verbreitung von Open Educational Resources. *MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung*, 21–43. <https://doi.org/10.21240/mpaed/00/2020.02.26.X>
- Otto, D., Schröder, N., Diekmann, D. & Sander, P. (2021). Offen gemacht: Der Stand der internationalen evidenzbasierten Forschung zu Open Educational Resources (OER). *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft : ZfE* [Made open: The state of international evidence-based research on Open Educational Resources (OER)], 24(5), 1061–1085. <https://doi.org/10.1007/s11618-021-01043-2>
- Puentedura, R. R. (2013). SAMR: Moving from Enhancement to Transformation. Zugriff am 06.04.2023. Verfügbar unter: <http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2013/05/29/SAMREnhancementToTransformation.pdf>

- Rödel, B. (2016). „Schwarmintelligenz“ auf den Markt bringen: Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung. Zugriff am 29.10.2022. Verfügbar unter: https://www.pedocs.de/volltexte/2016/12015/pdf/Roedel_2016_Welche_Rolle_kann_OER_in_der_beruflichen_Bildung_spielen.pdf
- Rösch, H.-P. (2020). *Fachkunde für Klempner, Flaschner und Spengler* (Europa-Fachbuchreihe für metalltechnische Berufe, 3. Auflage). Haan-Gruiten: Verlag Europa-Lehrmittel Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG.
- Rossegger, B., Ebner, M. & Schön, S. (2012). Frei zugängliche Bildungsressourcen für die Sekundarstufe. Eine Analyse von deutschsprachigen Online-Angeboten und der Entwurf eines „OER Quality Index. In G. Csanyi & G. Csany (Hrsg.), *Digitale Medien. Werkzeuge für exzellente Forschung und Lehre* (Medien in der Wissenschaft, Bd. 61, S. 41–57). Münster: Waxmann.
- Röwert, R. & Kostrzewa, M., TUHH Universitätsbibliothek (Mitarbeiter). (2021). *Phasenübergreifende Lehrkräftebildung mit und durch OER. Thesen und Impulse für eine vernetzte Lehrkräftebildung*. Zugriff am 03.01.2023. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/publication/352902603_Phasenubergreifende_Lehrkraeftebildung_mit_und_durch_OER_-_Thesen_und_Impulse_fur_eine_vernetzte_Lehrkraeftebildung
- SAMR-Modell. (2023). Zugriff am 16.02.2023. Verfügbar unter: <https://blog.medienzentrum-coe.de/samr/>
- Schmid, U., Goertz, L. & Bahrens, J. (Bertelsmann Stiftung, Hrsg.). (2016). *Monitor Digitale Bildung. Berufliche Ausbildung im digitalen Zeitalter*. Zugriff am 26.10.2022. Verfügbar unter: https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_Monitor-Digitale-Bildung_Berufliche-Ausbildung-im-digitalen-Zeitalter_IFT_2016.pdf
- Schmid, U., Goertz, L. & Behrens, J. (2016a). *Daten - Monitor Digitale Bildung - Berufliche Ausbildung im digitalen Zeitalter - Berufsschullehrkräfte*. GESIS Datenarchiv, Köln. ZA6749 Datenfile Version 1.0.0. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung. Zugriff am 17.12.2022. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.4232/1.12580>
- Schmid, U., Goertz, L. & Behrens, J. (GESIS Data Archive, Hrsg.). (2016b). *Fragebogen - Monitor Digitale Bildung - Berufliche Ausbildung im digitalen Zeitalter. Berufsschullehrkräfte*. Zugriff am 17.12.2022. Verfügbar unter: https://search.gesis.org/research_data/ZA6749

- Schmid, U., Goertz, L. & Behrens, J. (2016c). *Monitor Digitale Bildung Materialsammlung. Stichprobe und Methodik*. Zugriff am 16.12.2022. Verfügbar unter: https://search.gesis.org/research_data/ZA6749
- Schön, S. (2022). *OER-Strategie – und dann? Erfahrungen aus anderen Ländern*. Keynote - O-ERCamp, Hamburg. Zugriff am 29.12.2022. Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=VChY7xIFfeE>
- Schön, S. & Atenas, J. (2022). *OER-Strategie und dann? Erfahrungen aus anderen Ländern*. <https://doi.org/10.3217/edhzj-a4t35>
- Schön, S., Kreissl, K., Dobusch, L. & Ebner, M. (2017). *Mögliche Wege zum Schulbuch als Open Educational Resources (OER). Eine Machbarkeitsstudie zu OER-Schulbüchern in Österreich*. Zugriff am 01.01.2023. Verfügbar unter: https://www.bmbwf.gv.at/The-men/schule/bef/sb/machbarkeitsstudie_schulbuch_oer.html
- Schumann, J. (1995). *Effektivität von Computergraphiken in vorläufigen Präsentationen*. Zugriff am 14.01.2023. Verfügbar unter: https://refubium.fu-berlin.de/bitstream/fub188/18373/1/tr_b95-12.pdf
- Serviceportal.eeducation.at. (2022, 9. Dezember). *Serviceportal eEducation: Lern- und Kommunikationsplattformen im Vergleich*. Zugriff am 09.12.2022. Verfügbar unter: <https://serviceportal.eeducation.at/lern-und-kommunikationsplattformen-im-vergleich>
- Siegel, S. & Heiland, T. (2019). Open Educational Resources – Onlineplattformen unter der Lupe: Eine explorative Analyse. In E. Matthes, T. Heiland & A. von Proff (Hrsg.), *Open Educational Resources (OER) im Lichte des Augsburger Analyse- und Evaluationsrasters (AAER). Interdisziplinäre Perspektiven und Anregungen für die Lehramtsausbildung und Schulpraxis* (Klinkhardt Forschung, S. 50–66). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Stry, J. (1997). *Visualisieren. Ein Studien- und Praxisbuch*. Berlin: Cornelsen Scriptor. Verfügbar unter: <https://swbplus.bsz-bw.de/bsz062036408kla.htm>
- Steinhilber, H. & Pachali, D. (Klimpel, P., Hrsg.). (2017). *Kombinieren, Bearbeiten, Remixen: OER richtig verwenden*. Zugriff am 28.11.2022. Verfügbar unter: <https://open-educational-resources.de/wp-content/uploads/JOINTLY-BROSCHUERE-1-OER-richtig-verwenden-Kombinieren-Bearbeiten-Remixen.pdf>
- UNESCO. (2002). *Forum on the Impact of Open Courseware for Higher Education in Developing Countries - final report*. Zugriff am 29.10.2022. Verfügbar unter: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000128515>

- UNESCO. (2012). *Pariser Erklärung zu OER. Weltkongress zu Open Educational Resources (OER). Übersetzung der Deutschen UNESCO-Kommission*. Zugriff am 26.10.2022. Verfügbar unter: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246687_ger
- UNESCO. (2019). *Empfehlung Open Educational Resources*. Zugriff am 26.10.2022. Verfügbar unter: https://www.unesco.de/sites/default/files/2020-05/2019_Empfehlung%20Open%20Educational%20Resources.pdf
- Weidenmann, B. (2002). Abbilder in Multimediaanwendungen. In L. J. Issing (Hrsg.), *Information und Lernen mit Multimedia. Lehrbuch für Studium und Praxis* (Beltz PVU, 3., vollst. überarb. Aufl., S. 83–96). Weinheim: Beltz, PVU.
- Wikimedia Foundation, I. (Hrsg.). (2023a). *Wikimedia multilingual project main page in German*. Zugriff am 14.01.2023. Verfügbar unter: <https://commons.wikimedia.org/wiki/Hauptseite>
- Wikimedia Foundation, I. (Hrsg.). (2023, 14. Januarb). *Commons:Willkommen – Wikimedia Commons*. Zugriff am 14.01.2023. Verfügbar unter: <https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Welcome/de>
- Wikipedia (Hrsg.). (2022). *Lehramtsreferendariat*. Zugriff am 09.12.2022. Verfügbar unter: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lehramtsreferendariat&oldid=228296964>
- Wiley, D. (2020, 22. Oktober). *http://opencontent.org/definition*. Zugriff am 28.11.2022. Verfügbar unter: <http://opencontent.org/definition/>
- YouTube. (2023, 22. April). *Anleitung zu Spenlger OER bei Wikimedia Commons*. Zugriff am 22.04.2023. Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=MOU4AsL5JR4>

7 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Creative Commons Lizenzspektrum	13
Abbildung 2: Lizenzmöglichkeiten.....	14
Abbildung 3: Matrix zur Beschreibung von Kombinationsmöglichkeiten der CC-Lizenzen.....	16
Abbildung 4: Frühe Meilensteine in Österreich	19
Abbildung 5: Verteilung der Studien nach thematischen Schwerpunkten (n=363); nach (Otto et al., 2021).....	26
Abbildung 6: Auswertung der Frage: An welcher Schule unterrichten Sie? (Frage 2, n = 972)	29

Abbildung 7: Set für das Einführungsvideo	47
Abbildung 8: Ausschnitt aus dem Einführungsvideo	48
Abbildung 9: Auswertung der Anzahl an Dienstjahren der teilnehmenden Lehrpersonen an den zwei Webinaren; abgehalten im Zuge des SCHILF-Tages an der Landesberufsschule Bregenz 2 (N=32).....	52
Abbildung 10: Auswertung über den Bekanntheitsgrad des Begriffes OER (N=32)	52
Abbildung 11: Auswertung nach der Möglichkeit zur Beurteilung der Qualität von OER (N=30)	53
Abbildung 12: Auswertung auf die Frage, ob OER die Ausbildung bereichert (N=30)	53
Abbildung 13: Auswertung der Frage nach zeitlichen Ressourcen in Zusammenhang mit OER (N=30).....	54
Abbildung 14: Auswertung der Frage nach passenden OER-Angeboten (N=30).....	54
Abbildung 15: Auswertung der Frage, ob vorgestellte Tools im eigenen Unterricht ausprobiert werden (N=29)	55
Abbildung 16: Auswertung zur Frage nach zukünftigen Recherchen im Bereich von OER für den Einsatz im eigenen Unterricht (N=29)	55
Abbildung 17: Auswertung zur Frage über die Mitgestaltung an OER (N=29)	56
Abbildung 18: Auswertung der Frage nach einer abschreckenden Wirkung von Lizenzierungen, die in Verbindung von OER nötig sind (N=29).....	56
Abbildung 19: Logo Wikimedia Commons (Wikimedia Foundation, 2023b).....	63
Abbildung 20: Bildausschnitt aus dem Erklärvideo –„Anleitung zu Spengler OER bei Wikimedia Commons“ (YouTube, 2023)	65
Abbildung 21: Bildausschnitt der Wikimedia Commons Hauptseite mit Sucheingabe "Spengler OER" und vorgeschlagener Kategorie zum Auswählen.....	66
Abbildung 22: Hierarchie und Kategorisierung der bereitgestellten Bilder auf Wikimedia Commons	67
Abbildung 23: Bildausschnitt der direkten Unterkategorien der "Spengler OER"	68
Abbildung 24: Auswertung des Alters der Teilnehmer (n=13)	73
Abbildung 25: Auswertung der Tätigkeitsdauer der Befragten (n=13)	73
Abbildung 26: Auswertung zur Besichtigung der bereitgestellten Bilder des OER-Beispiels (n=13)	73
Abbildung 27: Auswertung des Nutzens von Spengler*innen-OER-Bildern (n=10)	74

Abbildung 28: Auswertung über den Bekanntheitsgrad des Begriffs OER (n=13).....	74
Abbildung 29: Auswertung über das Nutzungsverhalten von Bildungsmaterialien von Kolleg*innen (n=13)	75
Abbildung 30: Auswertung genutzte Materialien aus dem Internet (n=13)	75
Abbildung 31: Auswertung der Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien der Öffentlichkeit (n=12)	76
Abbildung 32: Auswertung der Frage nach der Nutzung von offenen Bildungsmaterialien (n=13)	78
Abbildung 33: Auswertung über den Bezug von Unterrichtsmaterialien aus dem Internet (n=13)	80
Abbildung 34: Bewertung des Angebots an Unterlagen im Internet (n=9)	80
Abbildung 35: Einschätzung der Qualität von OER-Angeboten (n=13)	80
Abbildung 36: Auswertung über das Vorhandensein einer WLAN-Verbindung an der Bildungseinrichtung (n=13)	81
Abbildung 37: Auswertung zur Häufigkeit des Einsatzes von Smartphones im Unterricht (n=13)	81
Abbildung 38: Auswirkungen der Digitalisierung auf den zukünftigen Unterricht (n=13)	82
Abbildung 39: Auswertung zum Interesse an einer Fortbildungsveranstaltung zum Thema OER (n=13)	82
Abbildung 40: SAMR-Modell nach Ruben Puentedura	87

8 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Verteilung der Studien nach Bildungsbereichen in absoluten Zahlen und in Prozentangabe	23
Tabelle 2: Beurteilung der Qualität von OER	36
Tabelle 3: Entlastung bei der Unterrichtsvorbereitung	36
Tabelle 4: Fehlende Zeit für OER.....	37
Tabelle 5: Bereicherung für den eigenen Unterricht	37
Tabelle 6: keine passenden OER für den eigenen Unterricht	38
Tabelle 7: Verteilung Spengler*innenlehrpersonen nach Ländern	70

Tabelle 8: Auswertung allgemeine Bewertungen von „Austausch“ und „Zusammenarbeit“ . 77
Tabelle 9: Auswertung Bewertung postulierte Mehrwerte von OER (n=13)..... 77
Tabelle 10: Auswertung der Gründe, warum selbst keine OER veröffentlicht werden (n=10)79

ANHANG

Online-Fragebogen:

Befragung zum Thema Open Educational Resources (OER) in der Spengler*innen-Ausbildung

Diese Umfrage ist ausschließlich für Lehrpersonen gedacht, welche Spenglerlehrlingen in fachbezogenen Fächern unterrichten. Die Beantwortung der anonymen Umfrage dauert etwa 5 bis 10 Minuten.

1. Haben Sie sich die Bilder bei Wikimedia Commons, welche im Zuge dieses Projektes bereitgestellt wurden, schon angesehen? *

- Ja
- Nein

2. Wie bewerten Sie den Nutzen von Bildern mit freien Lizenzen aus dem Spenglerbereich? *

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

kann man sehr gut g
ebrauchen

völlig unnötig

3. Hat das konkrete OER-Beispiel geholfen, Ihr Interesse an der Thematik zu wecken? *

- Ja
- Nein

4. Nutzen Sie Bildungsmaterialien von Kolleginnen und/oder Kollegen *

- Ja
- Nein
-

5. Passen Sie diese Bildungsmaterialien an die individuellen Bedürfnissen Ihrer Lehrlinge an? *
Anpassungen an Ihre persönliche Vorstellung zählen auch.

- Ja
- Nein
-

6. Nutzen Sie Materialien wie Bilder, Grafiken oder Videos aus dem Internet? *

- Ja
- Nein
-

7. Achten Sie dabei auch auf das Urheberrecht und Lizenzen? *

- Ja
- Nein
-

8. Erstellen Sie selbst Bildungsmaterial? *

- Ja
- Nein

9. Stellen Sie diese auch Ihren Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung? *

- Ja
- Nein

10. Stellen Sie diese auch der Öffentlichkeit zur Verfügung? *

- Ja
- Nein

11. Versehen Sie diese auch mit einer offenen Lizenz? *

- Ja
- Nein

12. Welche Lizenz(en) nutzen Sie?

Ihre Antwort eingeben

13. Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zu... *

	stimme voll und ganz zu	stimme eher zu	stimme eher nicht zu	stimme nicht zu	kann ich nicht beurteilen
Den Austausch und die Zusammenarbeit mit Kolleg*innen empfinde ich als wichtig.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Das Teilen hilft mir, Feedback von anderen zu erhalten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Es macht mir Freude, wenn andere meine Materialien verwenden.

Teilen ist ein zentraler Bestandteil von Bildung.

14. Steht für den Unterricht an Ihrer Schule eine WLAN-Verbindung zur Verfügung? *

- Ja
- Nein

15. Setzen Sie im Unterricht die Smartphones der Lehrlinge als didaktisches Mittel ein? *

- Ja, oft
- Ja, aber eher selten
- Nein

16. Die Digitalisierung unserer Gesellschaft schreitet stetig voran. Wie beeinflusst diese Entwicklung Ihren zukünftigen Unterricht? *

- ich belasse alles beim Alten.
- ich werde fortlaufend den Einsatz digitaler Medien ausbauen.
- ich setze bereits viele digitale Medien ein.
- ich habe bereits viele digitale Medien eingesetzt. Aufgrund schlechter Erfahrungen habe ich dies aber wieder reduziert.

17. Haben sie schon einmal versucht Unterrichtsunterlagen für "Spengler*innen-Themen" im Internet zu suchen? *

- Ja
- Nein

18. Wie würden sie das Angebot im Internet an brauchbaren Unterrichtsmaterialien für Spengler*innen einschätzen? *

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

sehr großes Angebot

nichts zu finden

19. War Ihnen der Begriff OER (Open Educational Resources) oder Offene Bildungsmaterialien bereits vor dem Mail mit diesem Befragungs-Link bekannt? *

- Ja
- Nein

20. Nutzen Sie Offene Bildungsmaterialien? *

- Nein
- Ja, ich nutze von anderen erstellte OER
- Ja, ich passe von anderen erstellte OER an
- Ja, ich erstelle Lehrmaterialien eigenständig und stelle diese als OER zur Verfügung
- Ja, ich erstelle Lehrmaterialien in Kooperation mit anderen und stelle diese als OER zur Verfügung
-

21. Auf welcher bzw. auf welchen Plattformen veröffentlichen Sie Ihre OER? *

Ihre Antwort eingeben

22. Sie veröffentlichen selbst keine OER. Wie beurteilen Sie mögliche Gründe... *

	stimme voll und ganz zu	stimme eher zu	stimme eher nicht zu	stimme nicht zu	kann ich nicht beurteilen
Die Sorge um Urheberrechtssverletzungen und entsprechenden Abmahnungen ist groß.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es besteht Sorge, dass Verlage meine Bildungsmaterialien kommerziell ausbeuten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es fehlen zeitliche Ressourcen zur Erstellung Offener Bildungsmaterialien.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es fehlen finanzielle Ressourcen zur Erstellung Offener Bildungsmaterialien.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mir fehlen die nötigen Kompetenzen im Umgang mit OER	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

23. Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zu OER zu... *

Ihre Einschätzung - unabhängig davon, ob Sie schon dieser Erfahrungen gemacht haben.

	stimme voll und ganz zu	stimme eher zu	stimme eher nicht zu	stimme nicht zu	kann ich nicht beurteilen
OER ermöglichen eine Kultur des Teilens.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
OER erleichtern den Wissensaustausch.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

OER fördern das innovative Lehren und Lernen.	<input type="radio"/>				
OER erleichtern die Vorbereitung der eigenen Lehre. (inkl. Zeitersparnis)	<input type="radio"/>				
OER erleichtern die Aktualisierung von Materialien.	<input type="radio"/>				
OER ermöglichen einen rechtssicheren Einsatz von Materialien.	<input type="radio"/>				
OER bereichern meinen Unterricht.	<input type="radio"/>				

24. Würden Sie OER im Internet finden und auch im Unterricht einsetzen. Wie sehen Sie sich in der Lage, die Qualität dieser Unterlagen einzuschätzen? *

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

perfekte Einschätzung

Einschätzung nicht möglich

25. Welchem Geschlecht ordnen Sie sich zu? *

- männlich
- weiblich
- divers

26. Wie alt sind Sie? *

- zwischen 25 - 35
 - zwischen 36 - 45
 - zwischen 46 - 55
 - älter als 55
-

27. Sind Sie Spenglermeister oder Spenglermeisterin? *

- Ja
- Nein

28. Wie viele Jahre sind Sie schon als Lehrperson tätig? *

- weniger als 5 Jahre
 - 5 - 10 Jahre
 - 11 - 20 Jahre
 - mehr als 20 Jahre
-

29. In welchem Land unterrichten Sie? *

- Österreich
- Schweiz
- Italien
- Deutschland

30. Bei einer Fortbildungsveranstaltung zum Thema OER im Kreise der Spengler*innen würde ich teilnehmen? *

- Ja
- Vielleicht
- Nein
-

31. An einer Kooperation und einem kollegialen Austausch mit Spenglerlehrpersonen auch schulübergreifend wäre ich interessiert? *

- Ja
- Nein

Interviewleitfaden:

- 1.) Was denkst du (was denken sie), welcher Teil deiner (ihrer) Biografie führte zum besonderen Interesse am Thema OER und somit dich freiwillig für dieses Interview zur Verfügung zu stellen.
- 2.) Es sind noch keine neuen Bilder bei Wiki Commons unter den Spengler OER dazugekommen. Was ist der Grund, warum du (sie) selbst noch keine Bilder hochgeladen hast (haben)? Welche Bedingungen müssten erfüllt sein, dass du dich (sie sich) an der Bildersammlung beteiligst (beteiligen)?
- 3.) Durch die immer stärkere Digitalisierung von Unterricht, benötigen Lehrpersonen Tools und Anwendungen, die sie berufsbezogen einsetzen können. Bekannte Beispiele könnten sein: Kahoot, Padlet (eine digitale Pinnwand), LearningSnaks (Infos im Chatformat), Ms-Sway oder MS-Forms, Quizlet (Karteikarten), Learningapps, H5P Lösungen. Die Anzahl an Möglichkeiten ist enorm. Hast du (haben sie) eine Idee, wie Spengler-Lehrerkollegen erfahren könnten, wo schon welche Lerneinheiten erstellt wurden und zu welchen Themen?
- 4.) Kompetenzorientierter Unterricht ist in aller Munde. Dazu werden aber auch kompetenzorientierte Aufgabenstellungen benötigt. Diese zu erstellen, wenn man überhaupt eine gute Idee hat, ist sehr aufwendig. Oft werden diese noch auf Papier, also analog ausgearbeitet. Hast du (haben sie) eine Idee, wie Spengler-Lehrpersonen sich bezüglich kompetenzorientierten Aufgabenstellungen austauschen könnten?
- 5.) **CH:** In der Schweiz ist die Beteiligung an der Befragung ca. doppelt so groß wie in Österreich. Was könnten aus deiner (ihrer) Sicht die Gründe dafür sein, warum das Interesse am Thema in der Schweiz, überspitzt ausgedrückt, doppelt so groß ist wie in Österreich?

AT: In Österreich haben nicht ganz 20% der Lehrpersonen an der Befragung teilgenommen. In der Schweiz sind es in Prozent ziemlich genau doppelt so viele.

Was könnten aus deiner (ihrer) Sicht die Gründe sein, warum die Beteiligung bzw. das Interesse am Thema nicht größer ist, obwohl es alle im Lehreralltag betrifft?

- 6.) Was müsste deiner (ihrer) Meinung nach geschehen, oder wie müssten die Bedingungen angepasst werden, dass für eine Thema wie dieses, das Interesse bei den Lehrpersonen noch stärker geweckt wird?
- 7.) Zum Abschluss würde ich gern noch ein Paar kurze Fragen zu deiner (ihrer) Person stellen:
- a) Wie lange bist du (sind sie) schon Lehrer?
 - b) Wie jung bist du? (Wie alt sind sie?)
 - c) Was ist deine (ihre) formal höchste pädagogischer Ausbildung?
 - d) Bist du (sind sie) „nur“ Lehrer, oder gehst du (gehen sie) noch anderen Beschäftigungen nach?

Transskripte

Interview 1 (CH) am 27.01.2023:

- 1 I: Was denkst du, welcher Teil deiner Biografie führte zum besonderen Interesse am Thema
2 OER und somit sich freiwillig für das Interview zur Verfügung zu stellen.
- 3 S: Also ich kannte dieses Programm gar noch nicht und habe das angeschaut, nachdem ich
4 dein Mail gelesen habe und habe gesagt, dass ist eigentlich das, was ich auch suche. Eine Platt-
5 form oder irgendwo, wo ich Bilder zu meinem Beruf finde und die abgelegt sind nach den
6 Themen Flachdach oder Steildach oder so, dass ich nicht immer elend lange suchen muss, bis
7 sich das richtige Bild finde.
- 8 I: Es sind noch keine neuen Bilder bei Wiki Commons unter den Spengler OER dazugekommen.
9 Was ist der Grund, warum du selbst noch keine Bilder hochgeladen hast? Welche Bedingun-
10 gen müssten erfüllt sein, dass du dich an der Bildersammlung beteiligst?
- 11 S: Ja, ich glaube das ist der Zeitfaktor, dass man sich mal hinsetzt und mal probiert, und ich
12 glaube das ist immer der erste Schritt. Er ist immer der schwierigste, dass ich mich hinsetze,
13 sage heute mindestens fünf Bilder mal hochladen und wenn ich die fünf Bilder mache, bin ich
14 garantiert sicher, dass es am Schluss zehn sind.

15 I: Durch die immer stärkere Digitalisierung von Unterricht, benötigen Lehrpersonen Tools und
16 Anwendungen, die sie Berufsbezogen einsetzen können. Bekannte Beispiele könnten sein:
17 Kahoot, Padlet (eine digitale Pinnwand), LearningSnaks, Ms-Sway oder MS-Forms, Quizlet
18 (Karteikarten), Learningapps, H5P Lösungen. Die Anzahl an Möglichkeiten ist enorm. Hast du
19 eine Idee, wie Spengler-Lehrerkollegen erfahren könnten, wo schon welche Lerneinheiten er-
20 stellt wurden und zu welchen Themen?

21 S: Ja du hast viele Programme gesagt, die kenne ich gar nicht. Ich bin wirklich auch eben schon
22 etwas ins Alter gekommen und bin nicht so darauf also geübt oder so, aber ich denke das wäre
23 interessant, wenn man eine Umfrage machen würde, so wo hat schon jemand etwas gemacht.
24 Oder wo hätte man am meisten Interesse. Vielleicht so verschiedene Fragen, wo man ankreu-
25 zen könnte und dann schlussendlich vielleicht ja dann etwas aufbauen könnte zusammen aber
26 am gleichen Ort. Ja und dann ist - es gibt immer Exoten - die sagen: ja ich mache das nur mit
27 diesem Programm und nicht mit einem anderen und die kommen dann nicht in dieses Boot
28 oder vielleicht man findet sich irgendwo und sagt alles das wäre das Programm, das uns ei-
29 gentlich am besten liegt, ja.

30 I: Kompetenzorientierter Unterricht ist in aller Munde. Dazu werden aber auch kompetenzori-
31 entierte Aufgabenstellungen benötigt. Diese zu erstellen, wen man überhaupt eine gute Idee
32 hat, ist sehr aufwendig. Oft werden diese noch auf Papier, also analog ausgearbeitet. Hast du
33 eine Idee, wie Spengler-Lehrer sich bezüglich kompetenzorientierten Aufgabenstellungen aus-
34 tauschen könnten?

35 S: Ja, ich denke also wir haben ja unser SSSL und da tauschen wir uns aus also der Lehrerver-
36 band in der Schweiz. Wir tauschen uns da aus und wir hatten auch eine Vorlage von Suissetec,
37 wie das etwa aufgebaut sein sollte vom Ablauf für das Anpassen mit diesen ersten, zweiten,
38 dritten und dann die vierte und das reflektieren dann die fünf und wir haben das wirklich
39 übernommen, obwohl manchmal sagt man ich möchte nur einen kleinen Lernauftrag machen
40 und dann überspringe ich vielleicht so eine von diesen Punkten und sage den lass ich weiter
41 weg oder machen nur das. Das sollte frei sein aber wirklich grenzüberschreitendes weiß ich
42 noch nicht, wo man das machen könnte. Aber wenn man also Interessensgruppen sind ja über-
43 all vorhandenen. Ob das jetzt Spenglermeister sind im Dachclubs sag jetzt mal oder sonst IBB
44 selber bin ich da nicht dabei aber das sind eigentlich Kollegen von mir sind als Unternehmer

45 da dabei warum sollen wir Fachlehrer nicht auch irgendwo zusammen etwas machen im
46 deutschsprachigen Raum ja.

47 I: CH: In der Schweiz ist die Beteiligung an der Befragung ca. doppelt so groß wie in Österreich.
48 Was könnten aus deiner Sicht die Gründe dafür sein, warum das Interesse am Thema in der
49 Schweiz, überspitzt ausgedrückt, doppelt so groß ist wie in Österreich. Was könnten aus deiner
50 Sicht die Gründe sein, warum die Beteiligung bzw. das Interesse am Thema nicht größer
51 ist, obwohl es alle im Lehrertag betrifft?

52 S: Ja, ich denke, die gute Erfahrung, dass wir schon gemacht haben, miteinander Zusammen-
53 arbeit und nicht jeder für sich alleine arbeitet. Dass man viel weiter kommt, sich austauscht
54 und dass das sehr interessante Gespräche gibt und dann auch zusammen arbeitet, wird eben
55 einer ist Spezialist da. Einer ist Spezialist dort und dann sich wieder austauscht, dass man ge-
56 meinsam etwas erarbeitet und eben darum weil wir sprechen - ja auch miteinander, dann hört
57 man du da in Österreich hast uns angefragt und macht doch auch mit oder und das ist wirklich,
58 ja ich denke, dass das liegt daran dass wir uns also das wir profitiert haben mit den Fund zu-
59 sammenarbeiten und dass wir jetzt da wirklich auch andere hinzunehmen, wo man zuerst
60 denkt, ja das ist ja ein Österreicher, aber dann wissen wir Vorarlberg hat wieder ein ähnliches
61 System wie wir. Oder Baden-Württemberg hat auch eine ähnliches System oder das Südtirol
62 also sprachlich sind wir im gleichen Topf. Wir haben vielleicht andere Voraussetzungen, aber
63 das sind wir uns auch wieder gewöhnt. Neben ihren Kanton kann auch jeder selber fahren,
64 wie er will, aber man sieht dann schlussendlich, wenn man auf Bundesebene schaut, hat man
65 viel mehr davon, wenn man zusammenarbeitet, ja.

66 I: Was müsste deiner Meinung nach geschehen, oder wie müssten die Bedingungen angepasst
67 werden, dass für eine Thema wie dieses, das Interesse bei den Lehrpersonen geweckt wird.

68 S: Ich denke, irgendeinmal zusammenkommen oder irgendwo nur so wie du jetzt Tuchfühlung
69 genommen hast zu mir, oder in die Schweiz eben zu anderen Leuten oder vielleicht Kollegen
70 oder auch ist deine österreichischen Kollegen, dass das die Kultur gar noch nicht vorhanden
71 ist, dass man das nicht kennt, sich auszutauschen. Zu sehen, wo der hatte das und das möchte
72 ich auch gerne und vielfach ist es so, nicht dass der sagt, mir das ist meines und ich bin jetzt
73 stolz, dass das ich nur das habe, sondern, dass man bereit ist zum Teilen, um sein Wissen, dass
74 man erarbeitet hat, wieder mit jemand zu teilen und der macht dann vielleicht ein Schritt

75 weiter und gibt wieder etwas zurück. Also es ist ein Geben und ein Nehmen, aber es kann
76 nicht sein, dass man schlussendlich nur immer nimmt, oder dass ein Treffen geht und sagt, da
77 gehe ich jetzt alles absaugen, was ich kann und ja irgendjemand hat wieder irgendwo seine
78 Spezialität und dann gibt es auch wirklich Leute, die haben wenig Flair etwas zu machen und
79 da müssen sie wenigstens nette Leute sein das sympathische Leute so dann geht es auch wie-
80 der viel besser, ja.

81 I: Zum Abschluss würde ich gern noch ein Paar kurze Fragen zu deiner Person stellen:

82 Wie lange bist du schon Lehrer?

83 S: Ja, das schon lange also ich habe sehr früh angefangen konnte 1987 starten mit Industrie-
84 spengler damals ich hatte den Meister noch nicht und bei den Industriespenglern gibt es kein
85 Meistertitel und ich konnte ein Lehrer ist ausgefallen und ich konnte dann ganz kurzfristig
86 einspringen und sie waren irgendwo überzeugt, dass ein junger Kerl kommt und etwas macht
87 und ich konnte immer über Jahre hinweg immer so fünf Lektionen als eine Klasse führen und
88 mache das jetzt einfach, aber dann die Ausbildungen alle nachgeholt. Am Anfang war ich nur
89 mal so reingesprungen und das hat mir sehr gut gefallen und habe mich dann darauf eingelas-
90 sen, dass ich auch die didaktischen Kurse und den Meisterschule und alles nachgeholt habe.

91 I: Das bedeutet also die ersten Jahre warst du nur normal in der Wirtschaft tätig und hast
92 sozusagen zusätzlich zur Beschäftigung noch eine Teil-Lehrverpflichtung gehabt?

93 S: Ja richtig. Also ich habe normal gearbeitet auf der Baustelle und ich habe da geschaut, dass
94 ich morgen Unterricht habe, dann habe ich wirklich morgen geduscht in die Schule gekommen
95 und über die Mittagszeit habe ich dann gegessen. Nachmittags war ich wieder auf der Bau-
96 stelle.

97 I: Die nächste Frage ist, wie jung bist du denn noch?

98 S: Ich bin jetzt 58.

99 I: Ah, jawohl.

100 S: Was ist deine formal höchste pädagogische Ausbildung?

101 S: Also ich habe das Berufsschullehrer Diplom in der Schweiz gemacht. Eidgenössischer diplo-
102 mierter Berufsschullehrer oder Berufsfachschullehrer ist ganz genau.

103 I: Bist du nur Lehrer oder gehst du noch einer anderen Beschäftigung nach?

104 S: Also ich bin vollzeitangestellt da an der Berufsschule und meine Brüder sagen immer ich sei
105 ein Ferientechniker nur nebenbei, aber das ist kein Beruf.

106 I:Ja, lieber ***** das wäre das offizielle Interview gewesen. Ich bedanke mich recht herzlich.
107 Ich drücke jetzt quasi mal auf die Stopptaste.

Interview 2 (CH) am 02.02.2023

1 I: Danke ***** , dass du dich für das Interview zur Verfügung gestellt hast und ich würde jetzt
2 mit der ersten Frage starten. Was denkst du welcher Teil deiner Biografie führte zum beson-
3 deren Interesse am Thema OER und somit dich freiwillig für dieses Interview zur Verfügung zu
4 stellen?

5 S: Grundsätzlich sage ich nie nein. Neues Wissen kannst du dir nur aneignen, wenn du den
6 Aufgaben und Herausforderungen stellst. Diese Bilder sind die Möglichkeit auch grenzüber-
7 greifend Bilder für den eigenen Unterricht zu handhaben und zu beurteilen.

8 I: Danke. Dann hätten wir jetzt die Frage zwei. Es sind noch keine neuen Bilder bei Wiki Com-
9 mons unter den „Spengler OER“ dazugekommen. Was ist der Grund warum du selbst noch
10 keine Bilder hochgeladen hast? Welche Bedingungen müssten erfüllt sein, dass du dich an der
11 Bildersammlung beteiligst?

12 S: Ja, wie gesagt, dass ist das Problem des Urheberrechts. Wenn ich meine Bibliothek und
13 Fotobibliothek, die ich habe, die ist immens, ich habe ganz viel. Manchmal habe ich es hinter-
14 legt und weiß, es ist mein Foto und wenn ich es nicht weiß ist es schwierig. Befinde ich mich
15 da im Graubereich oder nicht. Wenn diese Hemmschwelle nicht wäre, könnte ich ganz viele
16 Bilder hochladen, ohne dass ich rechtliche Schritte und Konsequenzen in Kauf nehmen
17 müsste. Also wenn diese Hürde abgebaut wäre, dann würde der Austausch von Lehrpools
18 noch viel größer werden. Könnte ich mir vorstellen.

19 I: Danke. Dann hätten wir schon Frage drei. Durch die immer stärkere Digitalisierung von Un-
20 terricht benötigen Lehrpersonen Tools und Anwendungen, die sie berufsbezogen einsetzen
21 können, bekannte Beispiele könnten sein: Kahoot, Padlet, learning Snacks, MS-Sway, MS
22 Forms, Quizlet, Learningapps, H5P usw. die Anzahl an Möglichkeiten ist enorm. Hast du eine
23 Idee wie Spengler Lehrerkollegen erfahren könnten, wo schon welche Lerneinheiten zu wel-
24 chen Themen im Internet erstellt wurden?

25 S: Ja, ich habe ganz viel Kahoot gemacht früher. Vor vier Jahren war ich ziemlich angefressen.
26 Ich musste dann sagen, das ist eigentlich nur Unterhaltung für den Lernenden. Das Kahoot
27 bringt keine Wissensvermittlung. Das ist einfach eine Gelenkstelle sogenannte, pädagogisch.
28 Dass du die Schüler einmal abholen kannst oder schnell einmal eine Wissensfrage holen
29 kannst. Aber dass sie effektiv lernen damit, ist meines Erachtens, zu wenig. Das artet dann
30 immer aus, ist gut für die Lockerheit zu bringen, aber du musst es auch noch füttern. Das
31 Kahoot musst du immer herstellen. Ich habe schon lange keine mehr gemacht, weil es eine
32 Weile ausgeartet ist. Wir machen so viel mit Forms und Sway mit dem Office 365 haben wir
33 so viele Möglichkeiten. Videos zu stellen und und und. Weniger ist mehr. Digital ist gut, aber
34 man kommt schon wieder zurück auf analog. Man sagt schon wieder benutzt die Tafel oder
35 nehmt ein Blatt Papier und probiere es mal so. Aber den guten Mix zu finden ist okay. Aber
36 nur Ablenkung haben mit Kahoot ist eine kurze Einheit, aber dass es als Wissensfrage genutzt
37 werden kann. Eher weniger, weniger anzuwenden.

38 I: Wenn du irgendein Sway zu einem Thema gemacht hast. Kannst du das deinen Schweizer
39 Kollegen irgendwie zur Verfügung stellen oder nimmst du das für deinen Unterricht?

40 S: Also das Kahoot ist klar, wenn du das öffentlich gemacht hast, ist es drauf. Da findest du
41 von mir auch ein paar. Aber du musst diese auf öffentlich setzten, weil wenn es privat ist, dann
42 ist es nicht drauf. Ein paar Kollegen in Winterthur haben diese Zuteilung genommen aber dann
43 fragte: "Ja die Fragestellung, was hast du da für eine Frage genommen?" Das geht ja gar nicht.
44 Das Individuum von den Lehrpersonen auch ist das gleich wie Criss Cross, Kreuzworträtsel. Ich
45 habe zum Beispiel Kreuzworträtsel gemacht, normale oder auch Bilderkreuzworträtsel und
46 dann fragen mich die Schüler, was ist das wieder für eine Frage. Versuche mal ein Bilderkreuz-
47 worträtsel zum Machen aus einem Lehrmittel heraus, das ist relativ schwierig. Du gibst ja die
48 Frage ein im Criss Cross Rätsel und danach musst du sagen, ihr müsst eben dieses Buch auf

49 dieser Seite lesen und dann musst du auch aus dieser Seite dann die Fragen generieren. Um
50 dann ein Foto dazu zu bilden und das ist dann oft schwierig. Das du dann zu den acht oder
51 zwölf Fragen das Rätsel löst. Da musst du ihnen dann helfen. Aber wenn es natürlich für an-
52 dere Schulen zugänglich ist und das aktuelle Lehrmittel gerade das gleiche ist, dann macht es
53 Sinn. Wenn es ein Lehrmittel aus dem österreichischem Bereich oder aus dem deutschen Be-
54 reich dann wird es schwierig das abzugleichen.

55 I: Super! Danke! Die vierte Frage wäre ganz ähnlich. Kompetenzorientierter Unterricht ist in
56 aller Munde. Dazu werden aber auch kompetenzorientierte Aufgabenstellungen benötigt.
57 Diese zu erstellen, wenn man überhaupt eine gute Idee hat, ist sehr aufwändig. Oft werden
58 diese noch auf Papier also analog ausgearbeitet. Hast du eine Idee wie Spenderlehrer sich
59 bezüglich kompetenzorientierten Aufgabestellungen austauschen könnten?

60 S: Ja das haben wir bei uns im SSSL oder respektiv auch die Plattform Swisstec da sind die
61 Vorstufen der Lehraufträge geschrieben worden. Von Berufsschullehrern und überbetriebli-
62 chen Kursleitern, die Praxisaufträge, die sind im Verband zur Verfügung gestellt in einem Ord-
63 ner mit Büchern drinnen. Kostenpunkt 550 Franken. Muss der Lehrling bei Eintritt der Lehre
64 kaufen, das gehört dazu. Dann hat er elektronische Lehrmittel, wo die Lehraufträge, 6 Praxis-
65 aufträge und die Lehraufträge auf die Lehrmittel vom Swisstec Verband bezogen sind. Daraus
66 sind die Lehraufträge dann adaptiert, manchmal ein bisschen angepasst auf das Lexikon viel-
67 leicht vom Dachdeckerverband. Aber dann muss die Lehrperson diese Seite dann noch zur
68 Verfügung stellen. Im Lehrauftrag drinnen das der Lernende, wenn der nicht auf die Page
69 kommt von der Swisstec, dann hat er nicht die Fragen und Antworten. Dann muss ich ihm das
70 als PDF im Lehrauftrag zur Verfügung stellen, dass er es nachlesen kann. Vieles natürlich auch
71 aus der Welt von Wikipedia oder Google kann ich das natürlich auch noch implementieren in
72 einem Lehrauftrag. Also nicht nur aus dem Swisstec Base, sondern auf wie Google oder Y-
73 ouTube.

74 I: Danke! Wir haben jetzt nur mehr zwei klassische Fragen. Das Letzte wären dann nur noch
75 ganz kurze Antworten zu deiner Person. Die fünfte Frage unterscheidet sich jetzt für Schweizer
76 Kollegen und ich habe dann auch noch zwei österreichische Kollegen gefunden, die mit mir
77 reden würden. In der Schweiz ist die Beteiligung an der Befragung ca. doppelt so groß wie in

78 Österreich. Was könnten aus deiner Sicht die Gründe sein, warum das Interesse am Thema in
79 der Schweiz, überspitzt ausgedrückt, doppelt so groß ist wie in Österreich?

80 S: Ich weiß jetzt nicht wieviel Lehrpersonen es in Österreich sind, ich weiß das ihr eine Dop-
81 pelausbildung habt in Dachdecker/Spengler allein in Vorarlberg. Soweit ich informiert bin vom
82 Martin Meusburger.

83 I: Ich kann dir kurz ein paar konkrete Zahlen sagen, wenn es dich interessiert? Ich habe 13
84 Lehrer in der Schweiz angeschrieben und fünf Lehrer haben die Befragung ausgefüllt. In Ös-
85 terreich habe ich 37 Lehrer, es sind wirklich nur Männer, angeschrieben konkret und sieben
86 Lehrer haben den Fragebogen ausgefüllt. Das ist in Prozent genau die Hälfte von den Schwei-
87 zer Kollegen.

88 S: In Österreich?

89 I: Ja

90 S: Ich weiß nicht, ob da ein Konkurrenzdenken stattfindet, oder was? Ich finde es eigentlich,
91 wenn sich die Arbeit jetzt jemand macht, ich habe deine Fotos angesehen und die Homepage
92 und hab ein bisschen herumgestöbert drauf. Ich finde es hat gute Fotos darauf und ich könnte
93 auch Fotos von mir daraufstellen. Ich muss einfach mir die Mühe machen und schauen ist es
94 ein eigenes Foto oder nicht. Dann könnte ich es drauf stellen und dann kann man es auch
95 benutzen. Das ist sicher Interesse geweckt, wie gesagt mein Credo ist immer nicht nein zu
96 sagen. Wenn man interessiert ist, bekommt man auch Informationen. Wenn man sich aber
97 dagegen wehrt, steht man am Abstellgleis. Es hat mich eben angeregt und der Kollege aus St.
98 Gallen hat gesagt, er hätte da etwas bekommen und hätte es gleich in den Papierkorb gewor-
99 fen. Ich habe dann gesagt, ich hätte es angeschaut und das es passt. Er hat dann gesagt okay,
100 da müsse er sich das doch noch genauer anschauen. Ja es ist ebenso. Sage nie nein.

101 I: Ja super! Dann haben wir jetzt die letzte größere Frage so zusagen oder umfangreichere.
102 Was müssten deiner Meinung nach geschehen, oder wie müssten die Bedingungen angepasst
103 werden, dass für ein Thema wie dieses das Interesse bei den Lehrpersonen noch stärker ge-
104 weckt wird? Also was könnten Institutionen oder was könnte man tun, dass in diese Richtung
105 noch mehr angekurbelt wird?

106 S: Plattformmäßig meinst du?

107 I: Ganz egal was.

108 S: Das ist eine mehrteilige Frage. Ist das Nachwuchsbildung oder die Plattform, wo sich die
109 Lehrer austauschen?

110 I: Ah, ja. Also es geht im Endeffekt ja darum, dass so "Bildungsmaterialien" ein Bild, ein Foto
111 ist ja das primitivste Bildungsmaterial. Das ist keine Aufgabe, kein App, kein Nichts. Aber man
112 braucht es zum Leute unterrichten. Bilder sagen mehr als tausend Worte. Solche Lehrunterla-
113 gen, solche Geschichten wie Fotos. Wenn man im Besitz davon ist zu sagen, das gebe ich in
114 die Öffentlichkeit raus. Das darf jeder haben und da sollen sich die Kollegen daran bedienen.
115 Man schafft ein Miteinander. Das machen ja noch nicht so viele. Zumindest nicht in Österreich.
116 Was könnten da jetzt Institutionen oder Gesetze, oder? Hast du irgendeine Idee, wie man die
117 Lehrpersonen dazu bringen könnte, mehr bereit wären oder das eher einsehen das sie da wo
118 was einspielen?

119 S: Das ist eben das Problem mit dem Urheberrecht. Das ist es. Wie gesagt der Fundus bei uns
120 ist ganz groß. Wie gesagt wir sind 13 oder 14 Berufsschullehrer vom Verband. Da gibt es noch
121 externe Lehrbeauftragte. Jeder hat Fotos, wo er zusammen gesammelt hat und ein Fundus
122 hat. Diesen dann einfach abzugeben ist dann manchmal eben schwierig. Es könnte mir dann
123 da jemand etwas gerichtliches Anhängen. Also die Hemmschwelle ist da groß finde ich. Wenn
124 er das Foto rausgibt und danach sagt, du hast mich nicht gefragt. Ich kann mir vorstellen, dass
125 es das ist. Also ich habe auch viele Fotos und dann muss man gut überlegen, was stelle ich
126 jetzt da rein. Also ich könnte schon Fotos reingeben, werde ich auch sicher machen. War schon
127 einige Mal auf der Seite und dann muss ich schauen, welche Fotos könnte ich da reinstellen,
128 welche sind schon oben. Dann musst du anfangen zu Sortieren. Das man es dann leicht findet.
129 Dass man mit Stichworten was findet. Du hast glaube ich schon angefangen das Ganze zu
130 strukturieren. Weil sonst verirrt man sich darin. Also dass man die Fotos nach Struktur ablegt.
131 Das finde ich gut.

132 I: Ja, das ist bei dieser Plattform, das war mit so eine Bedingung. Es kann ja jeder der Fotos
133 reinstellt, kann neue Unterkategorien erstellen. Und zum Beispiel sagen, dieses Foto hätte ich
134 aber gerne bei Steildach, hätte ich gerne noch einmal eine Abzweigung.

135 S: Zu viel ist aber dann auch zu viel.

136 I: Ja aber zum Beispiel jemand sagt: "Eine Kategorie fehlt mir hier". Weil mein Video, das Erste,
137 wo ich ein bisschen zeige wie das Ganze funktioniert. Es nicht intuitiv aber kann theoretisch
138 eine Kategorie anlegen. Da muss man dann nicht der Chef sein, weil jeder der sich auf dieser
139 Plattform anmeldet, hat die gleichen Rechte.

140 Ja gut, dann hätten wir jetzt nur noch ein paar kurze Fragen zu deiner Person. Die erste wäre.
141 Wie lange bist du schon Lehrer?

142 S: 1995 habe ich angefangen. Da bin ich eingesprungen für einen der Bildungsurlaub hatte in
143 Winterthur. Dann habe ich da mal geschnuppert und effektiv dann ab 2007 oder 2006. Von da
144 habe ich immer zwischen 15-25 Lektionen gebe ich jetzt. Auch als Lehrbeauftragter bin ich in
145 den Schulen unterwegs.

146 I: Jawohl. Wie jung bist du?

147 S: Ja was denkst du denn?

148 I: Wenn ich nicht gewusst hätte, dass diese Frage noch kommt, hätte ich wahrscheinlich schon
149 mal nachgefragt. Ganz schwierig. Gute 50 würde ich sagen.

150 S: Ja, ich bin Jahrgang 1961.

151 I: Oh dann muss ich schnell rechnen. Dann ist man schon in den 60er Jahren. Das heißt du hast
152 die Pension schon in naher Perspektive?

153 S: 2026 werde ich pensioniert. Also in 3 Jahren.

154 I: Was ist deine formal höchste pädagogische Ausbildung?

155 S: Das ist Lehrbeauftragter mit Passarelle. Das heißt 15% Berufschullehrer. Also ich darf an
156 einer Schule nur maximal 15 Lektionen geben. Also mit zwei Schulen bist da dann bei 100%.

157 I: Wo war den die Ausbildung in der Schweiz?

158 S: Das kann man machen mit dem EHB. Also mit der PH in St. Gallen. Dann kann man ÜK-Leiter
159 machen, als Quereinsteiger. Bedingung, dass du den Spenglermeister gemacht hast oder den
160 Polier. Dann kann man die Passarelle machen, da sind didaktische Kurse.

161 I: Bei uns hat man das mittlerweile reformiert. Bei uns musst du als Minimum eine Bachelor-
162 arbeit machen, berufsbegleitend.

163 I: Die letzten Frage. Hast du mir eigentlich vorher schon beantwortet. Bist du nur Lehrer oder
164 gehst du noch anderen Beschäftigungen nach?

165 S: Ja, zwei Schulen.

166 I: Wunderbar.

Interview 3 (AT) am 03.02.2023:

1 I: Ja gut dann würden wir mit der ersten Frage starten. Was denkst du, welcher Teil deiner
2 Biografie führte zum besonderen Interesse am Thema OER, sprich am Teilen und somit dich
3 freiwillig für das Interview zur Verfügung zu stellen.

4 S: Ja, als aller erstes täte ich mal sagen, das hat mit dem Beruf zu tun. Das man halt einfach als
5 Lehrer unterrichtet und ja mit den Medien natürlich zu tun hat und wie wir auch schon ge-
6 sprochen haben, ist es natürlich immer ein bisschen schwierig. Was darf man verwenden, was
7 gibt man weiter. Ja, ich sage in Verbindung mit dem Beruf und eben mit dem, was man weiter
8 geben sollte, wenn wir sollen, ja irgendwo am Stand der Technik unterrichten und ja die Schü-
9 ler oder die Auszubildenden sollen sehen, wie so Fehlerquellen ausschauen sollen und für das
10 ist halt heute Bildmaterial super. Oder und man hat zwar selber schon irgendwo im Laufe der
11 Zeit einen gewissen Pool an Bildern angearbeitet, aber wie gesagt meistens befinden wir uns
12 wahrscheinlich im Graubereich, wenn man da im Internet die Seiten aufmacht, und das sage
13 ich mal ist, wäre natürlich in diese Richtung ein guter Punkt, wenn man da eine Seite hätte,
14 wo man nicht nachdenken müsste über so was.

15 I: Danke! Dann hätten wir schon die zweite Frage. Ein bisschen haben wir schon darüber ge-
16 sprochen. Es sind noch keine neuen Bilder bei Wiki Commons unter den Spengler OER

17 dazugekommen. Was ist der Grund, warum du selbst noch keine Bilder hochgeladen hast?
18 Welche Bedingungen müssten erfüllt sein, dass du dich persönlich an der Bildersammlung be-
19 teiligst?

20 S: Ja, so wie du gesagt hast, wir haben kurz drüber gesprochen. Ich denke mal, dass die Seiten
21 von wem, sag ich mal, betreut werden sollte. In meinem Sinne wäre es gut, wenn das einer
22 oder ein Berufsschullehrer oder einer von uns übernehmen würde. Das man wirklich einen
23 Ansprechpartner hätte, dass man sag ich mal, ich als Lehrer da die Möglichkeit hätte, ein Bild
24 mit einer kurzen Beschreibung rüber schicken könnte, das vielleicht noch mal wer drüber
25 schaut, weil es in die Öffentlichkeit kommt, dass keine Rechtschreibfehler und nichts derglei-
26 chen drin ist. Es soll irgendwie passen für alle und das war natürlich glaube ich für mich nach-
27 her eher oder da hätte ich überhaupt kein Problem, weil das Ganze gehört ja irgendwo, gehört
28 eine ja eine gewisse, sag ich mal, Themenaufteilung. Wo tue ich die Bilder hin, was ist das und
29 wenn du zu viele Leute, sage ich mal, an dem arbeiten, glaube ich, kommt vielleicht am Ende
30 des Tages nicht so was Gutes raus. Das wäre meine Meinung. Dann wenn das funktioniert,
31 dann auf alle Fälle.

32 I: Okay, gut Danke! Dann wären wir bei Frage drei. Durch die immer stärkere Digitalisierung
33 von Unterricht, benötigen Lehrpersonen Tools und Anwendungen, die sie Berufsbezogen ein-
34 setzen können. Bekannte Beispiele könnten sein: Kahoot, Padlet, LearningSnaks , Ms-Sway,
35 MS-Forms, Quizlet, Learningapps, H5P. Die Anzahl an Möglichkeiten ist enorm hast du eine
36 Idee, wie Spengler-Lehrerkollegen erfahren könnten, wo schon welche Lerneinheiten erstellt
37 wurden und zu welchen Themen?

38 S: Ja, das glaube ich passt jetzt wieder mit der letzten Frage recht gut zusammen. Wenn wir
39 da eine Plattform hätten, zum Beispiel nicht nur für Bilder zum raufziehen, sondern auch zum
40 sich in diesem Bereich etwas auszutauschen. Weil wenn man reinschaut, man hat ja oft be-
41 kannte Berufe von den Zimmerern, wo man ein bisschen was findet, wo sie teilweise Berufs-
42 schulen aufschreiben. Aber wie gesagt eine eigentliche Plattform gibt's bei uns nicht. Deswe-
43 gen wäre es vielleicht ganz nett, dass man sich da einmal Gedanken macht, dass man wirklich
44 einmal mit den österreichischen Berufsschulen vielleicht wirklich zusammen mal auf einen
45 Nenner kommt und sich da vielleicht einmal überlegt, einmal zusammen zu sitzen. Auch wenn
46 man vielleicht nicht alle erwischt im Boot, aber vielleicht sind ein paar dabei, Junge motivierte

47 sag ich jetzt einmal, die ein bisschen was weiter bringen wollen bzw. sich die Sachen dadurch
48 auch erleichtern. Das wäre eine Win-win-Situation am Ende des Tages.

49 I: Ich denke die nächste Frage könnte eine ähnlich Antwort von dir sein wie du jetzt gerade
50 gegeben hast. Wenn das so wäre, dann sagst du einfach wie vorher. Dann können wir zur
51 nächsten springen. Kompetenzorientierter Unterricht ist in aller Munde. Dazu werden aber
52 auch kompetenzorientierte Aufgabenstellungen benötigt. Diese zu erstellen, wen man über-
53 haupt eine gute Idee hat, ist sehr aufwendig. Oft werden diese noch auf Papier, also analog
54 ausgearbeitet. Hast du eine Idee, wie Spengler-Lehrer sich bezüglich kompetenzorientierten
55 Aufgabenstellungen austauschen könnten?

56 S: Ja das ist jetzt ein Grundsatzfrage. Was heißt kompetenzorientiert? Es gibt dann natürlich
57 Wörter wie man es formulieren sollte, aber ich denke gerade wir in der Schule, wo man im
58 Theoriebereich muss zum Beispiel mir wir rechnen die Stücke zuerst aus, welche wir dann in
59 der Werkstätte zusammenbauen, wir zeichnen die Stücke, also ich glaube die Berufsschule
60 war da immer schon auf einem ganz guten Weg. Jetzt hat man das ganze heute noch mit Ei-
61 genschaften und Tunwörtern unterlegt, dass man es halt noch irgendwie in Form bringt. Die
62 Medien spielen natürlich schon eine Rolle, dort sind eher die Lehrer gefragt, weil die Jungen
63 haben da kein Problem damit, die kennen sich da eh super aus. Das sind eher wir die, die sich
64 selbst etwas wehren dagegen aber sag einmal dank Corona unter Anführungszeichen jetzt da
65 natürlich mit dem gelebt haben und natürlich auch als das ganz neues Medium für uns auch
66 angewendet haben. Ja, so sehe ich das. Viel mehr, ich hoffe das passt so für dich als Antwort.

67 I: Perfekt! Super Antwort. Bevor ich die nächste Frage stelle. Gebe ich quasi noch eine kurze
68 Information. In der Schweiz ist die Beteiligung an der Befragung ca. doppelt so groß wie in
69 Österreich. Was könnten aus deiner Sicht die Gründe dafür sein, warum das Interesse am
70 Thema in der Schweiz, überspitzt ausgedrückt, doppelt so groß ist, wie in Österreich? In Ös-
71 terreich haben nicht ganz 20% der Lehrpersonen an der Befragung teilgenommen. In der
72 Schweiz sind es in Prozent ziemlich genau doppelt so viele. Was könnten aus deiner Sicht die
73 Gründe sein, warum die Beteiligung bzw. das Interesse am Thema nicht größer ist, obwohl es
74 alle im Lehreraltag betrifft?

75 S: Ja es ist ein interessante Frage. Vielleicht sind bei uns sehr viele nebenbei noch Unterneh-
76 mer, aber das wird wahrscheinlich in der Schweizer ähnlich sein, oder. Das die nicht nur als

77 Lehrer arbeiten, vielleicht die Nähe zu deinem Bundesland. Ja, solche Fragen sind schwer zu
78 beantworten. Wie gesagt ich habe das Kollegium nochmals daran erinnert damals. Aber wenn
79 ich dreimal was sage und er will es einfach nicht machen, dann ist es so. Es ist da die Grund-
80 einstellung oder Einstellung zu so einem Thema, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich mach
81 da normalerweise nie mit. Weil Anfragen kriegen wir genug. Aber du bist da in unserem
82 Thema, bist in unserer Sparte unterwegs und irgendwie hat mir das auch gefallen, wie du das
83 aufgebaut hast. Und dann habe ich gesagt der Bursche gehört unterstützt, habe ich mir ge-
84 dacht. Die Zeit will ich mir auch auf alle Fälle nehmen. Und es ist so wie beim Laufen, du weißt
85 ja, wenn man trainieren anfängt, am Anfang geht es nicht, aber je mehr man das macht, je
86 mehr wird man gut und so ist es im Leben auch. Und wenn ich halt nichts tue, darf ich im
87 Leben auch nichts erwarten. Deswegen hat mir das irgendwie gefallen. Ich bin ja da mit den
88 Lehrlingen unterwegs, bei den Bewerbungen. Ich mach meinen Beruf sehr wohl mit Leidenschaft.
89 Das hat mich dann auch dazu bewegt und warum die anderen das eher nicht tun und die
90 Schweizer mehr? Ja, keine Ahnung, vielleicht hat das Horoskop damit zu tun. Es ist eine
91 schwierige Frage. Das kann ich dir leider nicht besser beantworten.

92 I: Ist perfekt beantwortet. Wir kommen jetzt vom normalen Fragebogen zur letzten Frage. Die
93 letzte Frage ist dann nur noch ganz kurz. So ein paar Eckdaten zu deiner Person. Also die letzte
94 reguläre Frage wäre:

95 Was müsste deiner Meinung nach geschehen, oder wie müssten die Bedingungen angepasst
96 werden, dass für eine Thema wie dieses, also so teilen von Unterlagen, das Interesse bei den
97 Lehrpersonen noch stärker geweckt wird.

98 S: Ja, so wie wir sagen, ist, wir brauchen einmal Plattform, wo man wirklich alle vernünftig und
99 unkompliziert zusammen kommen oder uns vernetzen können. Punkt eins also das ist einmal
100 die Grundvoraussetzung und einmal mindestens ein Mann oder eine Frau, sag ich, einmal die
101 das Ganze koordiniert und wie gesagt dazu wird dann ein jährliches Treffen oder von mir aus
102 auch mit Zoom oder so irgendwas dazu gehören. Weil die Sachen gehörten dann ja auch eva-
103 luiert. Funktioniert es überhaupt, was für welche Fehler hat man gesehen. Was könnte man
104 besser machen? Aber wie gesagt, wenn man einmal die Plattform und ich glaube, die hätte
105 man wahrscheinlich mit Teams, grundsätzlich zur Kommunikation wahrscheinlich einmal oder
106 gibt es andere? Wie gesagt wir sind recht bombardiert worden mit den ganzen, ich sage jetzt

107 mal Plattformen, jetzt in letzter Zeit. Man muss halt raussuchen was unkompliziert geht, weil
108 sonst macht es wieder keiner. Und es muss sich einer kümmern, so wie in jedem Verein ein
109 Obmann ist, der schaut das immer und ständig, dass es halt nicht im Sand verläuft. Also die
110 Rahmenbedingungen gehören halt so, aus technischer Seite und dann gehört natürlich auch,
111 ich sage einmal, eine Abgeltung gehört natürlich auch dazu. Weil freiwillig gut und recht aber
112 es wird so viel Geld rausgeschmissen in Österreich für nichts und wieder nichts. Und da hätten
113 aber wahrscheinlich sogar viele Leute wirklich ja was zum Angreifen wo man wissen wollen.

114 I: Ja, wäre eine sinnvolle Investitionen aus deiner Sicht. So wie du sagst.

115 S: Ja, eine sinnvolle Investition in die Zukunft. Auf alle Fälle.

116 VII: Perfekt. Das war quasi die letzte Frage. Jetzt kommen noch ein paar ganz kurze. Zu deiner
117 Person. Wie lange bist denn du schon Lehrer?

118 S: Ja ich habe, 2007 war mein erstes Schuljahr, also 16 Jahre bin ich jetzt mit Juli seit 16 Jahren
119 voll.

120 I: Dann die nächste Frage. Das hat sich genau heute geändert. Wie jung bist du?

121 S: Also 43 mit heutigem Tag.

122 I: Wunderbar. Was ist dein formal höchster pädagogischer Abschluss?

123 S: Ja. also ich meine die sind alle gleichwertig, ein Bachelor, ein Ingenieur und zwei Master
124 nicht. Die haben sie auf eine Ebene gehoben.

125 I: Perfekt beantwortet. Wir haben es ja eh schon vorher gehabt. Die aller letzte Frage jetzt
126 noch, bist du nur Lehrer oder gehst du noch anderen Beschäftigungen nach? Also nicht Hobby
127 sondern berufsmäßig?

128 I: Na, also wie ich angefangen habe in der Schule, war ich noch nebenbei in einer Firma. Selbst-
129 ständig war ich nie. Also ich habe bei uns im Ort in einer Betrieb gelernt. Beim Gstriebner da
130 war ich zwölf Jahre. Dann war ich ein paar Jahre Kirchturm decken gerüstlos bei einer Osttiro-
131 ler Firma. Beim Weierl wenn dir das was sagt. Ja da waren wir in ganz Österreich Zwiebel-
132 türme, Spitztürme die ganzen Geschichten haben wir da gemacht. Danach bin ich wieder in

133 meine Stammfirma zurück, da habe ich dann eine kurze Woche gemacht, Montag, Donnerstag
134 und in der Zeit habe ich die Reifeprüfung eben nachgemacht. Dann eben in die Schule mit
135 einer halben Lehrverpflichtung und nebenbei Arbeitsvorbereitung und die eine oder andere
136 Baustelle. Ja, aber das ist mir nachher auf zwei Kirchtagen tanzen, sagt man bei uns so schön.
137 Das muss nicht sein. Ich habe noch zwei Kinder und die wohnen zwar nicht bei mir, aber die
138 habe ich oft da. Dann will mal sich nicht die Zeit damit mit der Selbstständigkeit präsentieren.
139 Lieber ein paar Euro weniger und dafür ein bisschen mehr Freizeit, das ist so meine Einstellung.

140 I: Super! ****, ich bedanke mich recht herzlich.

Interview 4 (AT) am 05.02.2023

1 I: Ja, ***** vielen Dank, dass du dich sogar gesundheitlich angeschlagen fürs Interview zur
2 Verfügung stellst. Ich würde beim Fragenbogen mit der ersten Frage beginnen, und zwar. Was
3 denkst du welcher Teil deiner Biografie führte zum besonderen Interesse am Thema OER be-
4 ziehungsweise teilen und somit dich freiwillig für das Interview zur Verfügung zu stellen?

5 S: Welchen Teil in meiner Biographie? Seit ich unterrichte? Vorher hatte ich damit gar nichts
6 zu tun gehabt. Also ich bin jetzt 12 Jahre oder 13 Jahre Lehrer und in den letzten 4-5 Jahren
7 hat sich das ein bisschen so, also ist das Ganze noch ein bisschen in Kinderschuhe bei uns. Also
8 wir haben da eigentlich noch nicht viel damit zu tun. Ich nutzte es nicht sehr, sagen wir so.
9 Was meinst du da genau oder wie tief willst du da in die Antworten?

10 I: Ja das obliegt einfach dir. Die erste Frage zielt halt darauf ab, ja es kommt dann eh noch das
11 Interesse ist ja sehr begrenzt in dem Bereich bei den Spenglern sag ich mal. Die erste Frage
12 zielt darauf ab, was habe ich im Leben erlebt. Oder aus deiner Perspektive dazu geführt hat,
13 dass du bei einem modernerem Thema Interesse zeigst?

14 S: Okay

15 I: Aber die Antwort was du mir vorher, also für mich passt jede Antwort.

16 S: Na gut, alles klar.

17 I: Ja, die zweite Frage wäre. Es sind noch keine neuen Bilder bei Wiki Commons unter den
18 Spengler OER dazugekommen, was ist der Grund warum du selbst noch kein Bild hochgeladen
19 hast? Welche Bedingungen müssten erfüllt sein, dass du dich an der Bildersammlung betei-
20 igen würdest?

21 S: Ich frage mich um die Notwendigkeit, ob des so ist aber, es gibt ja eigentlich nichts, was
22 man nicht im Online gibt oder und was soll ich da jetzt hochladen? Irgendwelche Hochzeiten
23 und die man die letzten 100 Jahren schon gleich macht oder irgendwelche Bilder vor irgend-
24 welche schönen Dache die ich sowieso im Google finde also die Notwendigkeit dazu find ich
25 nicht wirklich.

26 I: Hmmm, okay. Die dritte Frage wäre: Durch die immer stärkere Digitalisierung von Unterricht
27 benötigen Lehrpersonen Tools und Anwendungen, die sie berufsbezogen einsetzen können.
28 Bekannte Beispiele könnten sein: Kahoot, Padlet, learning Snacks, MS-Sway, MS Forms, Quiz-
29 let, Learningapps, H5P Lösungen, die Anzahl an Möglichkeiten ist enorm. Hast du eine Idee
30 wie Spengler Lehrerkollegen erfahren könnten, wo schon welche Inhalte erstellt wurden und
31 zu welchen Themen?

32 S: Ich arbeite ab und zu mit Kahoot. Ich habe sehr große Blöcke, wenn ich bei den Karosserie-
33 bauern bin, habe ich ganz oft einen Acht-Stunden-Block. Und da mache ich zwischendurch so
34 ein Kahoot, sodass das Ganze ein bisschen aufgelockert wird. Und ihm Kahoot ist das Ganze
35 einfach zu finden, was es schon alles gibt. Also das sind vielleicht; wenn ich mich zum Beispiel,
36 an das Letzte, bin jetzt bei den Karosseriebauern 4. Klasse, da habe ich ein Fahrwerk. Wir ha-
37 ben zwar in nicht alle Fragen und Inhalte durchgenommen aber 90 Prozent sind beantwortet
38 worden. Vom fixfertigen Kahoot und ich mache immer wieder Kahoot, relativ also maximal
39 zehn Fragen. Zum Wiederholen und das Ganze zum Lockern, zum Auflockern, weil wenn du
40 jetzt acht Stunden in der gleichen Klasse bist, dann geht dir der Schmäh aus. Also in beide
41 Richtungen. So wie Lagerkoller. Also solche Inhalte findest du durch Google recht gut. Also mit
42 Schlagwörtern oder Stichwörter. Mit der Lehrerplattform LMS, ich weiß nicht, ob dir die was
43 sagt.

44 I: Ja das sagt mir was. Also das lms.at oder? Ist das Moodle basiert schlussendlich?

45 S: Nein, das ist eigen programmiert. So Moodle - Pudel oder wie das alles heißt. Eigenständig
46 aber im Prinzip erfüllt alles den gleichen Zweck, du hast eine Bibliothek und und und. Das ist
47 eben so manche Lehrer haben es verwendet, manche nicht. Aber seit Corona verwendet es
48 jeder. Weil du bist papierfrei, also du kannst es hochladen die Lösungen. Sie haben dann auch
49 die Möglichkeit, also zu Hause, ich gebe ihnen dann vielleicht auch eine Nachfrist und sie se-
50 hen dann gleich die Noten. Also seit Corona, wo wir dann immer wieder zu Hause gesessen
51 sind und auch im Zoom unterrichtet haben, funktioniert das super. Da funktioniert der Aus-
52 tausch mit den Kollegen innerhalb von der Schule; weiter aber nicht. Also wenn ich bei den
53 Spenglern bin, typische Fachzeichnungen wie so Schwanenhals; die sind, das ist gewachsen
54 durch die drei Spenglerkollegen. Aber mehr eben nicht.

55 I: Office 365 habt ihr das auch in Verwendung?

56 S: Wir haben es erst nach dem letzten Lockdown gekriegt, deshalb relativ wenig in Verwen-
57 dung. Also ich benutze es aber sonst eher nicht. Du kannst dich bei Office 365 im LMS einlog-
58 gen und ja.

59 I: Ja. Weil ich habe vorher die zwei Dinge angesprochen; das MS-Sway oder MS-Form; das sind
60 ja so unter Tools sag ich mal, die zum Office 365 dazugehört haben.

61 S: Mit denen habe ich überhaupt nix gearbeitet, bei uns LMS und in der Stunde dann Kahoot.
62 Das mache ich dann schon.

63 I: Gut. Danke! Dann kommt noch eine ganz ähnliche Frage. Die Frage 4 wäre. Kompetenzori-
64 entierter Unterricht ist in aller Munde dazu werden aber auch kompetenzorientierte Aufga-
65 benstellungen benötigt. Diese zu erstellen, wenn man überhaupt eine gute Idee hat, ist sehr
66 aufwändig. Oft werden diese noch auf Papier also analog ausgearbeitet. Hast du eine Idee wie
67 Spenderlehrer sich bezüglich kompetenzorientierten Aufgabestellungen austauschen könn-
68 ten?

69 S: Austauschen. Du brauchst irgendeine Plattform, wo sie sich austauschen können. Ich weiß
70 nur von meinen an der PH Wien haben wir das ganz einfach gemacht mit... Wie hat das gehei-
71 ßen? Wo du Ordner freigeben kannst? Also eine Plattform, wie heißt denn die?

72 I: OneDrive zum Beispiel.

73 S: Ah, so ähnlich und wir waren ein Team von 30-40 Leuten das hat nicht funktioniert. Wir
74 haben gesagt, wir geben alle unser Unterrichtsvorbereitungen die wir ja kompetenzorientiert
75 machen sollten, weil ja das damals noch eher etwas Neuers war mit dem Herrn Direktor aus
76 der Berufsschule Eisenstadt. Der war dann federführend der Penz Johannes damals war ein
77 guter Freund. Die Kompetenzorientierung hat er sehr stark vorangetrieben und wir haben
78 dann gesagt wir stellen alle Unterrichtsvorbereitungen hoch. Und selbst wenn das eine Friseur
79 oder Friseurin ist, vielleicht habe ich mal das ich wo supplieren muss in einer Friseurklasse und
80 es hat nicht funktioniert. Also es sind von den 40-50 Neulehrer waren vielleicht am Ende dann
81 zehn Unterrichtsvorbereitungen hochgeladen.

82 I: Wo denkst du, liegt die Ursache, dass so etwas nicht angenommen wird?

83 S: Ich glaube das manche Kolleginnen oder Kollegen wollten sich da nicht die Blöße geben. Ich
84 glaube, dass es da eher um solche Dinge geht. Ich habe einen Kollegen zum Beispiel der hat
85 um 1500 Euro seine Festplatte vom PC aufbereiten lassen müssen vom Laptop, weil er unter
86 dem Server nichts abspeichern darf. Weil es könnten ja wir reinschauen und so. Dass die Ar-
87 beitsvorbereitung schlecht ist. Ich glaube da geht es eher um persönliche Eitelkeiten. Wir sind
88 da eher so, ich bin da ganz pragmatisch also die Formatierungen sind mir nicht wichtig. Es mir
89 nicht um das Wie sondern Was. Meine Kollegen sind da sehr ähnlich. Wir kommen aus der
90 Privatindustrie und da haben wir ein paar Gruppenarbeiten dabei auf der PH Wien. Da haben
91 wir zwei Stunden diskutiert über den Hintergrund, ob wir jetzt eine Tafel als Hintergrund neh-
92 men bei der PowerPoint oder einfach einen Weißen. Sowas verstehe ich nicht, das ist mir zu
93 schade um die Zeit. Meine Kollegen sind da ziemlich ähnlich, Hauptsache wir haben dann In-
94 halte, die wir dann ziemlich gut behandeln können.

95 I: Ja ich verstehe. Die fünfte Frage, ist übrigens die Vorletzte von den so richtigen Fragen. Am
96 Schluss kommen noch ein paar Eckpunkte zur Person. Die fünfte Frage unterscheidet sich für
97 die Schweizer Kollegen und für die österreichischen Kollegen. Würde dir da vorab eine kurze
98 Informationen geben. In der Schweiz habe ich 13 Lehrer Kollegen kontaktiert sind jeweils, also
99 ich habe wirklich alle Adressen rausfinden können. Von diesen 13 Schweizer Lehrern haben
100 fünf den Fragebogen ausgefüllt und in Österreich habe ich 37 Kollegen kontaktiert. Von den
101 37 haben sieben Kollegen den Fragebogen ausgefüllt. Nun die Frage. In Österreich haben nicht
102 ganz 20 Prozent der Lehrpersonen an der Befragung teilgenommen. In der Schweiz sind es in

103 Prozent ziemlich genau doppelt so viele, was könnten aus deiner Sicht die Gründe sein, warum
104 die Beteiligung bzw. das Interesse am Thema nicht größer ist, obwohl es alle im Lehrer Alltag
105 betrifft?

106 S: Gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich gehe da nur von mir aus, wenn du so im Alltag bist, dass
107 du oft vielleicht sagst keine Zeit. Dass die Priorität für dich nicht wichtig ist. Weil du hilfst zwar
108 vielleicht einem Kollegen aber du selber hast ja nichts davon außer das du vielleicht einen
109 Aufwand betrieben hast. Bei mir gehört das auch dazu das ich schon ein bisschen. Wir haben
110 einen neuen Kollegen bekommen, dass ich den ein bisschen an der Hand nehme und ihm ein
111 bisschen zeige, mache das, probiere das. Schau dir bei mir oder einem Kollegen einmal eine
112 Stunde an. Das ist natürlich alles Zeit, die du nicht bezahlt kriegst. Das ist, wie wenn du in
113 einem Verein bist, dass du gratis was hilfst. Vielleicht ist ihnen die Zeit zu kostbar. Es sind zu
114 viel Egoisten oder Egoistinnen unterwegs. Denk ich mal, ich weiß sonst auch nicht. Wenn du
115 in einem Verein bist, alleine bei der Feuerwehr was dann Zeit aufgeht in deiner Freizeit und
116 noch viel Sprit und letztendlich kriegst du nichts. Eher wenn was nicht funktioniert, kriegst du
117 noch eine auf den Deckel. So ähnlich kann ich mich das vorstellen, dass es da auch so ist.

118 I: Danke.

119 S: Ich kann mir nicht vorstellen das jemand nicht gerne hilft, aber vielleicht die Zeit nicht in
120 Anspruch nehmen will.

121 I: Also bei dir wäre es wirklich der Faktor Zeit das vorrangige Argument aus deiner Sicht?

122 S: Auf jeden Fall. Wir haben momentan ein Problem mit einem Kollegen, der hat Krebs und
123 jetzt haben wir sehr viele Stunden. Wenn du dann heimkommst, willst du dich nicht wieder
124 vor den Kasten sitzen, so denke ich mir das dann oft.

125 I: Ja verstehe.

126 S: Entschuldige das ich dich unterbreche aber mit den 20 Prozent, ich glaube das würde ziem-
127 lich gut hinhauen in punkto Feuerwehr oder Rettung, die da hilfsbereit sind. Ich glaube, da
128 wird es noch ein geringerer Prozentsatz sein. Ich glaube, dass man das ziemlich gut umlegen
129 kann, oder?

130 I: Also meine Betreuerin hat quasi, ich persönlich war der Meinung, ich würde da einen höhe-
131 ren Prozentsatz erreichen. Aber ich bin ja da so forschungstechnisch ein Novize. Ja sag ich jetzt
132 mal. Sie war auch der Meinung das diese 20 Prozent eh gar nicht so schlecht sind oder.

133 S: Ich denke mir Statistik Austria hat mich vor Weihnachten jemand kontaktiert, ob ich an einer
134 Umfrage teilnehme. Da hat er als erstes gesagt, es gibt einen Gutschein um 50 Euro den kann
135 man beim Billa oder Spar überall einlösen. Warum waren es 50 Euro?

136 I: Die brauchen auch Argumente, oder? Ja super. Ja dann die letzte Frage. Also von den großen
137 Fragen. Was müsste deiner Meinung nach geschehen oder wie müssten die Bedingungen an-
138 gepasst werden, dass für ein Thema wie dieses das Interesse bei den Lehrpersonen noch stär-
139 ker geweckt wird?

140 S: Die Not ist die beste Motivation, aber die Not aus Unbeholfenheit. Aber das ist hauptsäch-
141 lich bei den Junglehrern. Wenn du die ersten Stunden drinnen stehst, bist du froh, wenn du
142 irgendwelche Unterlagen hast. Aber durch die Routine wird das dann immer mehr abflauen.
143 Denke ich mir. Ich müsste nochmal nachrechnen ich bin 12 oder 13 Jahre Lehrer. Wenn du
144 mich jetzt fragst, gehe ich in die eine oder andere Klasse brauche ich keine Vorbereitung, weil
145 ich das schon so oft gemacht habe. Die Routine das wahrscheinlich auch noch unterstützt und
146 ich weiß genau dem Laufwerk habe ich die und die Stunde. Aber davor wird die Notwendigkeit
147 von gestandenen Lehrern eher gegen Null gehen, dass sie sich da noch weiter in die Richtung
148 entwickeln, oder? Ich habe das bei mir gesehen als mein Vorgänger in Pension gegangen ist,
149 da waren wir noch einen Monat parallel. Der hat mit den Schülern oft nicht können, er hat
150 sich oft persönlich angesprochen gefühlt. Wo ich mir einfach nur gedacht habe, das war ei-
151 gentlich nur ein guter Schmäh. Wenn du dann aber nur eine paar Jahre zur Pension hättest,
152 so es nicht mehr funktioniert, könnte ich mir dann vorstellen, dass du dann wieder anfängst.
153 Wenn du motiviert bist, zum Schauen was könnte ich anders machen, dass es ein bisschen
154 besser funktioniert. Aber wenn es einmal läuft, sehen wir oft die Notwendigkeit nicht, dass sie
155 da mehr in die Richtung investieren; an Zeit.

156 I: Ja ich verstehe. Ja dann noch ein paar kurze Fragen zu deiner Person. Die erste wäre eh
157 gewesen: Wie lange bist du schon Lehrer? Das hast du schon mit 12 oder 13 Jahren

158 bereits beantwortet. Dann wäre die nächste Frage. Wie jung bist du Roland?

159 S: 48

160 I: Was ist deine formal höchste pädagogische Ausbildung?

161 S: Der Bachelor of Education habe ich im Rahmen dieser Ausbildung machen müssen. Das
162 habe ich dann vier Jahre, nachdem ich angefangen habe, gemacht. Also das ist vom Pädagogi-
163 schen her.

164 I: Ja. Dann wären wir jetzt bei der aller aller letzten Frage angelangt. Bist du nur Lehrer oder
165 gehst du noch anderen Beschäftigungen nach?

166 S: Ich gehe also auch anderen Hobbies nach. Ich restauriere in meiner Freizeit Autos. Aber wie
167 gesagt die sind für mich aber nicht, dass ich da noch in einem Betrieb arbeite oder einen zwei-
168 ten Betrieb habe. Das habe ich alles hinter mir gelassen. Ich arbeite sicherlich täglich zwei bis
169 drei Stunden in meiner Garage, meiner Werkstatt und restauriere da Autos. Das brauche ich
170 auch vom Gedanklichen her, das ich da dann noch zwei, drei Stunden schraube. Dann komme
171 ich herunter und bin dann entspannt.

172 I: Super.